

TRANSCRIPCIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

1.1 TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 1 (29-11-2023)

Moderador (M): Vale, pois bo día (ou boa noite, máis ben) e moitas gracias por acudir a este grupo discusión que estou facendo para miña tese doutoral xunto ao Equipo de Investigacións Políticas. Bueno, ela é unha compañeira miña do meu equipo que ven a axudar a coller unhas notas porque así a maiores, eu como teño que estar moderando, quizais non podo estar tan atento e rápido a coller notas.

Participante 5 (P5): Vámonos portar ben non te preocupes. Non imos facer coma os políticos que falan uns cando falan os outros.

M: Pois mira xustamente por iso, para facilitarme tamén toda a labor de analizar todo e demais vos agradecería que cada vez que quixerades falar dixerades, bueno "eu son pois P5".

P5: Si, P5 son eu.

M: Ah, perdóa P5.

P5: Mellor que cada un diga o seu, non vaia ser que saíamos de aquí cos nomes cambiados.

M: Exacto e así ímonos respetando os turnos de palabra tamén me facilitades tamén a labor despois de transcribir. De dicir pois "ah, esta persoa que está falando é esta". Entón nada. Empezaremos por, bueno como xa vos comentei anteriormente, a miña tese é sobre a participación en política das persoas maiores. Estou intentando analizar se en Galicia, en concretamente as persoas maiores, cal é a súa situación á hora de participar en política, principalmente de ocupar cargos representativos. É dicir, de ser político así falado dunha forma popular. E entón así nun primeiro, así como para introducirmos, bueno primeiro que se vos parece ben facemos unha rolda de presentacións brevemente. Non sei se queres empezar ti P5.

Participante 4 (P4): Si, eu chámome P4, vivo aquí en Santiago.

M: Perdoa, P4, que me equivoquei outra vez de nome.

P4: Vivo aquí en Santiago e estou jubilada, e traballei como... O sea, fixen maxisterio, pero logo bueno, por unha serie de circunstancias, pois deixei e traballei no hospital como auxiliar de enfermería hasta agora que me jubilei.

Participante 1 (P1): Eu me chamo P1. Tamén vivo en Santiago, aínda que son de Ribeira. Teño 79 anos e estudiei Maxisterio. Son doutor en Xeografía e Historia e licenciado en Dereito.

P5: Madre mía. Eu, xa non dicimos nada o resto.

Participante 3 (P3): O meu nome, eu chámome P3. Estou xubilado, antes era ingeniero agrónomo, traballaba nunha fábrica de leite condensada. E... nada máis, e son de Lugo, de Portomarín, estamos case...

P5: Solo fun unha vez a unha voda, unha gran amiga de Canabal, precisamente do meu pueblo.

P3: Eiche contar unha anécdota que me pasou en Sober a min.

P5: Despois falamos

Participante 2 (P2): Eu chámome P2 son compostelano de nación e son urbanista de profesión. Sigo activo, pasei a idade de xubilación hai moito tempo, pero sigo activo e non... Neste oficio de urbanista. A miña formación é de ciencias sociais, eu estudiei económicas e... Das primeiras xeracións que puidemos ter económicas aquí, cando se abriu aquí a facultade e... Teño unha relación coa política esencial, non porque ostentara un cargo público, pero porque bueno, foi algo que sempre me interesou. Profesionalmente me manexo nese mundo e me relaciono con ese mundo.

M: Moi ben, e por último P5.

P5: Eu son P5, eu fixen Filoloxía francesa, dediqueime ao ensino e son, bueno vivo en Santiago desde hai cincuenta e dous anos, dende que vin a facer o último curso de pre-universitario que quedei, pero son nativa de cerca de Sober, na Ribeira Sacra (que está tan de moda pola Ribeira Sacra).

M: Si, si.

P5: E bueno, agora estou xubilada tamén. Pre-xubileime hai, no 2014 e agora, pois, intentando desfrutar o que quede da vida, que esperemos que sexa moito.

M: Así para entrar en materia, eu plantexovos unha pregunta relacionado co que é a representación política e a idade: vós pensades que para que alguén se sinta adecuadamente representado (un individuo) é necesario que o seu representante sexa máis ou menos da mesma idade que el?

P5: Penso que non ten nada que ver.

P4: Penso que non

M: Podes... quero dicir, intervir, desenrolalo.

P5: Eu pídolle que sexan competentes. Creo que a competencia non ten nada que ver coa idade. Ademais, estamos vendo, por exemplo, situacións políticas actuais e agora hai unha teima de que ten que ser tantas mulleres tanto os homes e a min dáme igual que sexan seis mulleres, catro homes, catro homes e seis mulleres, o que quero é que funcione. Por que o ano pasado, co goberno anterior, tivemos un goberno donde o 80% non traballara na súa vida. Entón... Agora pois xa vemos o que di Sánchez "con máis peso político". Si agora busca máis peso político quere dicir que antes non o había. Non somos tan parvos para non entendelo. Entón mentres sexan competentes e o país funcione e non vaíamos polos derradeiros que estamos indo, pois xa me parece suficiente. Xa non vou pedir máis.

M: Non sei o resto que pensades...

P4: Dacordo, totalmente.

P1: Bueno, eh...

M: E podes dicir o teu nome?

P1: Eu son P1. Eu tiven dúas experiencias nunha zona donde estiven de mestre na Costa da Morte asesorando ao candidato... Un candidato dun partido político. Ese candidato tiña estudos medios, pero aconselleille que se reunira con xente que tivera uns estudos medios para levar a campaña. Entonces, él, eu é máis un muchacho licenciado en Económicas deseñámoslle a campaña e fomos con el. Tamén falamos nos mitins.

Porque penso que para ir á, neste caso, no eido municipal, penso que ademais de ser coñecido no núcleo, creo que hai que ter competencias e me explicarei porque. Un alcalde ten no concello ten que lidiar co secretario, dependendo do secretario, do interventor... Entonces non pode ser prisioneiro de... Do que lle dí o secretario ou o interventor, ten que ter certa autonomía. Por iso ten que ter certa competencia ou saber que é unha xestión económica, saber o que é un documento de pago, saber que unha proposta de resolución, é dicir, etcétera, etcétera.

Por outra parte, estiven, eu estiven nun gabinete na consellería, nunha consellería na época de Fraga, estiven nunha consellería no que tiñamos contacto co director xeneral cos... Bueno, co gabinete, con distintos... E hai que ter competencia. Hai que ter certos méritos, é dicir, hai que ter... Unha persona pode ser moi conecida e ter tal, pero si non ten unha competencia, non digo xa xurídica... Creo que a formación xurídica moi importante para un político, creo que é importante, pode haber outras, pero a formación xurídica é moi importante para saber desenvolverse.

P5: Eu penso que lles sobran moitos asesores e lle faltan asesores bos, porque hai oitocentos asesores non sei para quen e todos son cartos que nos quitan a todos, porque ao final de que lles sirve.

P1: Claro, ti dixeches antes nun concello, no concello moitas veces o candidato ou alcaldable, ou alcalde, pois nombra como asesor a un periodista que ten dentro do partido. Oiga, pero si na nómina do concello ao mellor xa hai un periodista, usted porque me ten que traer outro? Se quere colocar a un amiguiño é outro tema, pero repito, eu entendo que a xente que vai á política ten que ter unha formación, ten que ter uns medios, medios.

P4: Ten que ter...

P1: Non é solo coñecer aos veciños.

M: Un a un. P5.

P5: Tampouco... É sólo cen por cen os méritos...

P1: Pero bueno, é importante.

P5: A veces é importante o que transmite.

P1: Xa pero hai que ter méritos.

P5: A veces é o que transmite porque eu recordo por unha profesora miña na facultade. Era unha muller que foi premio extraordinario que baixaba a persiana e poñíase a estudar e dando clases era ler os apuntes.

P1: Xa.

P5: Entón, hai que tamén ter un don de gentes, e en eso (e non vou falar de ideoloxías) e neso Pedro Sánchez “se come el mundo”, é un home que non necesita un papel para ler. Sin embargo, Feijóo necesita un bon asesor porque nin siquera lendo é capaz de arrancar. E necesita un bo asesor. Se tivemos unha película (que vimos practicamente todos) “El discurso del rey” que un tartamudo chegou a dar un discurso, por que con el non hai un asesor que lle poña as pilas e que domine o falar en público? Porque un político ten que ter “don de gentes” para falar en público.

P1: Bueno, eso... Eso se vai collendo tablas...

P5: Bueno, pois Feijóo máis tablas non pode coller que estivo vinte anos en Galicia.

P1: Bueno, xa, pero...

P4: Se o colleu agora...

P5: Eso vai coa persona e con ter un asesor ao teu lado que che estea constantemente perdendo certos vicios

P1: Bueno...

P5: Bueno, que falen os demais de agora.

P2: Creo que intentando ir ao fío do que suscitabas, non? A cuestión da relación, da relación coa idade na aproximación á cuestión da política e da representación. Eu teño a percepción de que... Falando destas cuestións, evidentemente falamos de nós, non falamos en abstracto.

M: Si.

P2: Falamos de nós, das nosas xeneracións, de quenes somos os maiores en neste momento, porque noutro momento habrá outros maiores e houbo outros maiores. Pero falando da situación, a min me dá a impresión de que na xeneración na que nos pertencemos (máis ou menos) digamos que acumulamos suficientes experiencias, sobre todo experiencias novas, que non coñecíamos, no ámbito da práctica política, as que teñen que ver co ca Transición democrática e con esta historia, cando vimos doutra historia que tamén nos marcou na que nacimos, na que nos fixemos tamén.

E temos, digamos, un cúmulo de percepcións que me dá a min a impresión de que trascende da visión corta de que os maiores, os menores, os menos maiores, incluso os novos, non? Que me dá a min a impresión de que os maiores que somos esta xeneración, precisamente pola experiencia que tivemos, non? Que bueno, cousas que eran novas e que nos fixeron. Realmente, probablemente non teñamos excesivos prexuízos sobre a cuestión das edades no exercicio da representación.

Que debe haber maiores para que se pense nos mellores? Probablemente non nos preocupe demasiado, porque claro, evidentemente, os maiores teñen, digamos na práctica política, unha situación que a que deriva de que son unha cohorte de idade en expansión moi grande, cada vez máis grande, porque pola esperanza de vida, cada vez máis grande e que efectivamente pola situación socioeconómica e por tanto, hai moita xente que está xa desvinculada do mundo da produción e consecuentemente, nunha sociedade como a nosa, se non produces, pois en realidade efectivamente tes o riesgo de poder ser non apreciado ou apreciado máis como unha carga ou como un non sei qué. E ti ao mesmo tempo tamén tes unha unha situación un pouco extraña porque efectivamente somos xeneracións que vivimos na actividade, na actividade económica, na actividade tamén social e todo esto. Entón, pero bueno, a min me dá a impresión de que neste momento os maiores non creo que teñan demasiados prexuízos respecto de canto marque a idade na representación política.

Outra cuestión é que pasa coa representación política e como a representación política vive un momento de clara crise, non? En crise por moitas razóns. Pero bueno, non me parece a min que a nosa xeneración dos maiores estea moi chea de prexuízos a respecto da cuestión da idade, non? Cando aquí falamos, percibimos digamos a demanda de unhas certas competencias para exercer a representación, no fondo estamos falando de nós e estamos falando dos que máis competencia teñen, que son os que veñen detrás, sen ningún xénero de dúbidas. Por que? Pois porque tiveron un acceso á unha formación, etcétera que con carácter xeral, a nosa xeneración non a tivo. Empezou a tela, non? A democratización

do acceso a esta, a este Santa Santorum [facendo referencia á universidade, na cal se estaba a celebrar o grupo], pertence á nosa xeneración, pero é, pero somos os primeiros porque anteriormente era máis minoritario, era doutra maneira. Entón eu creo que nese sentido, a min me dá a impresión de que a nosa quinta non me pareza a min que teña excesivas esixencias a respecto da cuestión da idade.

M: Vale.

P2: Téñena respecto a outras.

P5: Se a xente nova tivera tantos prexuízos con relación á idade, imaxínate a cantidade de países, non falemos de Estados Unidos con un señor que ten oitenta tantos anos e que se pretende volver presentar, si está aí é porque a xente nova e vella o votaron. A veces eu creo que a idade...

P1: É realmente irrelevante.

P5: Ahí esta.

P4: Outras cousas, pero a edad...

P5: E quen dí que Estados Unidos, hai moitos países... É máis, priman os presidentes ou presidentas maiores que os novos hai moito máis xente de sesenta parriba que de sesenta para abaixo nos países gobernando.

M: E entón diríades, claro, que ao final o da idade é algo relativo tanto para unha persoa maior como para unha persoa xoven que...

P5: Para min si, eu estou desexando que apareza alguén competente...

P2: Eu non sabería dicir para unha persoa xoven. Pero agora para maiores... Non o sabería dicir.

P4: O mellor non son, non é tanto... Non é tan relativa.

P2: Pero para nos...

P4: Si, para nós si.

P5: E que hai que partir da base que a xente moi nova xa non se presenta. Todos os que se presentan tenlle certa idade. Xa non, é dicir, é que podo votar a un que ten setenta ou a este que ten trinta.

M: Un a un, por favor.

P5: De trinta non hai ningún que se presente. Alguén coñece a un presidente de trinta anos?

P4: Para presidente non.

M: P3.

P3: P3. En principio non é democrático o que ti dis [dirixíndose a P1], é dicir, parece moi ben, estou totalmente dacordo, pero democraticamente non se pode...

P5: Descartar.

P3: Descartar á xente porque sexa analfabeta.

P1: Por suposto, por suposto, pero eu digo a miña preferencia. Evidentemente non se esixe un currículo para alguén que se presenta o servizo público. Eu teño claro. Agora ben, a min me gustaría que me representara unha persoa que tivera coñecementos. Claro, porque eu vivino na consellería donde hai un interventor, que hai... Eu estaba nun órgano de xestión, pero o órgano de xestión está ca cortapisas da intervención. Entonces hai que saber lidiar co interventor, co secretario e ter armas suficientes. E ás veces hai que facer un cambio de nos capítulos de gasto ao mellor por necesidades equis, dun capítulo hai que transferir cartos ao outro. E iso hai que explicalo na intervención.

P5: Sí, pero oye, non serán tan ignorantes para non saber facer iso, digo eu, si están aí...

P1: Bueno, eu quero dicir, eu quero dicir que hai que ter certas competencias.

P4: Xa estamos aviados.

P1: Certas competencias. Eso é o que digo, non digo que sea...

P3: Si, pero...

P1: É unha obriga, unha obrigación legal? Non, non é, pero eu preferiría que quen me representara que tivera, como dis ti [referíndose a P5], que nunca traballou, que non sabe o que é unha empresa, hombre, loxicamente, prefiero unha persoa que esté formada. Sinceramente, sinceramente.

P3: Em, veamos, si estou dacordo contigo. Vamos, agora ben que o tipo sexa como eres ti, doutor...

P1: Bah, eso non ten nada que ver.

P3: Iso non quere dicir que sea un bon político. É dicir, pode ser un bo xestor. Podes ser “la de Dios” en, eu que sei, de puentes, non? Temos agora un señor, un reciente ministro que espero que non se lle caian máis pontes porque penso que non nos vai, non nolos vai levantar. Entendes? El sabe moito de berrar (con palabras gruesas) ao que se lle pon enfrente.

Entonces, o da edad, que é ao que ibamos. En este momento penso que hai un certo edadismo. É dicir, os vellos estamos fóra de, fóra de sitio, non? Hoxe estiven lendo o que pretende facer a Dirección Xeral de Tráfico cos que conducimos coches: que si nos quere quitar o carné, que se nos pon dous anos de non sei que... Por que? Si resulta que somos os que menos accidentes temos. Pois non, porque somos vellos.

P5: Sí, é que está claro, é que chega unha idade que á sociedade, nos guste ou non nos guste, á sociedade a xente maior non lle interesa.

P4: Pois a min paréceme unha falta de respecto.

P5: Porque non produce, non produce, pero absorbe.

P4: Paréceme unha falta de cultura.

M: Xusto neste, claro, eu creo que con isto xa pecharemos o primeiro bloque introdutorio e que xa entramos nos argumentos, porque claro, estades falando de edadismo. Da xubilación, de que cando un se xubila parece que é como o que ten que retirarse, xa non ten que vincularse á sociedade activa. Entón aí eu quería plantexarvos se, por exemplo, pensades vós ou máis ben se vos pensades que na nosa sociedade se pensa que as capacidades físicas e mentais características dunha persoa maior (do que pensa a sociedade que son esas capacidades) lles impide ser representantes políticos, lles impide ocupar un cargo político porque, por exemplo, aquí se falou das competencias e como, vale, podes ter moitas competencias, pero como es unha persoa maior, pois digamos, non estás capacitado física e mentalmente como para ocupar ese cargo. Non sei que pensades...

P5: Eu penso que os políticos deberían ter unha idade de xubilación como ten todo o mundo, porque co tempo é lóxico que a mente vaia diminuíndo, as súas capacidades.

P4: Para cada persoa, hai persoas que...

P5: Eu non entendo como alguén ten ansia de presentarse con 87 anos. Non me cabe na cabeza. Primeiro porque xa está moi lonxe de calquera xeración, como falabas antes da xente nova, e penso que ten que ver igual cos papas, hasta que morran... Non, ten que haber unha xubilación e non quedar aí xa como unha momia que xa das máis pena ca outra cousa. Que políticos? Que se presenten, pero aos 65 ou setenta e pico (como queren prolongar agora) “a su casita como todo hijo de vecino” e non seguir chupando do bote dos españoles.

P2: De todas maneiras, o ámbito da representación non é exactamente, nin se rixe polos mesmos principios que os da regulación da actividade económica.

P1: Evidente.

P2: Non é o mesmo, quero dicir, don Manuel Fraga morreu matando. E efectivamente ganouse o seu posto.

P1: Si, si.

P2: Con independencia do que pensamos de don Manuel, pero é así, é indiscutible. Entón eu creo que en ese aspecto, realmente a percepción que temos en este momento da representación política está moi marcada pola crisis de representación política. Porque se realmente volvemos á orixe, a orixe da representación democrática e o valor que ten o feito de que quen nos goberna os elixamos, e sean os que nos queremos...

P5: Perdón, que gobernen?

P2: Quen nos eliximos, os eliximos, nos gobernan os que eliximos nós.

P5: É que estaba intentando absorber se realmente goberna quen eliximos, é o que menos me cadraba.

P2: No, no, goberna quen eliximos nós, entón...

P5: Excepto...

P2: Non, non, excepto non, según unhas normas e unhas regras que son as nosas. Punto. E non hai máis discusión ao respecto. Outra cousa é o que percibamos cada un sobre o goberno.

P5: Non estou eu de acordo.

P2: Pero quero dicir a este respecto que a min me parece que hai un problema da crisis da representación porque é un problema de descrédito da política.

P4: Moi merecido.

P2: Por suposto. Pero no porque a min se me ocorre que... Evidentemente o descrédito o ganas, o ganas a pulso, iso ó é evidente. Pero no fondo dáme impresión de que debe haber unha cuestión máis de fondo. Mais de fondo, que é a das malas prácticas, digamos, non? Me dá a impresión de que debe de haber

unha cuestión máis de fondo. No sentido de que probablemente a realidade (social, económica sobre todo, tamén a política) nos leva a percibir que en realidade o poder político cada vez está máis condicionado.

P5: Máis deteriorado.

P2: E ten menos autonomía de intervención. En realidade hai outros poderes que se miden co poder político dunha maneira que non conocíamos até fai pouco. Entonces, realmente tamén a xente que se aproxima ao mundo da representación política é xente que cada vez está menos estimulada. Menos estimulada porque as posibilidades de intervir, de facer, de construír, pois están máis dificultados.

Na vida municipal esto é bastante evidente. Ti te aproximas agora coa perspectiva histórica do ciclo democrático a ver cal é a entidade política dos concellos e é declinante. É declinante. Cada vez é menos, cada vez, digamos, ten menos, ten menos pulso, ten menos capacidade de estar presente, ten menos utilidade, non? E eu creo que iso ten moito que ver con que e a política cada vez está máis condicionada. E por tanto, non é estimulante, tan estimulante aproximarte a un instrumento que ten poucos márxenes para en realidade exercer a representación. A min me parece que hai algo deso. E porque tamén a xente, digamos, que algo que percibimos (eu creo que todos) é que a xente que se aproxima á política, efectivamente, dános a impresión de que está menos motivada (polo menos ou cando menos).

P5: Como vai estar motivado se non vale para nada?

P2: E cando menos, claro, e cando menos digamos que a xente que podía ter unhas certas condicións, de sensibilidade política, non vai. Está convertíndose nunha cuestión en termos estadísticos de funcionarios. De funcionarios.

P3: Vou contar unha anécdota que pasou aquí, e que eu fixen un curso de "A política hoxe" de cuarto ciclo desta universidade. O profe era Xosé Luis Barreiro entón eu pregunteille "señor Barreiro, eu tiña, coñecía aos políticos da miña época de xoven que eran, eu que sei, Churchill, o general De Gaulle, era esa xente e agora paréceme que desta xente desa categoría non hai".

P4: Non hai líderes.

M: Púxose a rir e díxome "he he he" e esa foi a resposta del.

P5: Pregúntalle a xente nova que nin siquera os coñece.

M: P5, querías falar?

P5: Si, eu quería, con relación ao que dicía aquí o compañeiro, estamos nun momento político que o que diga o pueblo non importa. Eu non estou de acordo que temos un goberno que votou o pueblo porque eu non votei ao Partido Nacionalista Vasco, non votei a Cataluña e compadezo a Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha, a todos estos sitios que non teñen representación no Congreso que non van a ver un euro. E agora que nos van subir as pensións, que lla van a subir á banca, é unha pura mentira, porque nós si nos suben tres imos pagar oito a cubrir os centos de miles de millóns que foron para comprar votos. Así de simple: comprar votos. España votou PP e votou PSOE, o resto (e Sumar un pouquiño), o resto, Partido Nacionalista onde o votaron? No País Vasco. Junts e Esquerra onde o votaron? En Cataluña. E o resto de España que somos? Entón, a mín eso de que os votou España, non, iso dino os socialistas todos os días na televisión.

P2: A min paréceme que non vai ser moi útil para o tesinando que profundicemos moito no momento, porque o momento é un momento raro, por moitas razóns.

P4: Pero xa fai tempo que é raro.

P5: Pero que lle está afectando moito.

M: Está claro que creo que... Ah, perdoa.

P5: Non fará unha tesis de hai vinte anos, terá que facer unha tesis actual.

P1: Seguindo un pouco co teu razonamento, vamos a profundizar un pouco e concretar esa resposta que non che deu Barreiro. Eu voucha dar. Verás, na época da Transición política, quenes accedían á política? Nesa época. Pois accedían á política avogados do Estado, catedráticos de dereito, catedráticos de distintas universidades, xuíces, é dicir, xente que tiña un peso, un peso social e intelectual. É dicir, xente que non iba á política para ganar cartos, porque eles xa tiñan unha posición acomodada. Iban normalmente por servizo público, e subraio servizo público, o interés xeral.

Quenes van hoxe á política? Se miramos e facendo unha xeneralización, claro, non se pode xenerar, pero, quenes van á política? Unha persoa que acaba de ser licenciado, outro que está buscando

tal, outro que traballa de cajero nun banco, de becario. É dicir, o que volvía dicir, o meu plantexamento e que a política hai que ir cun afán de servizo público, pero cunha competencia. Non se pode ir á política sen competencias. De vir así unha persoa ten que ir á política con certas competencias, con certas competencias. Por suposto con que, con aportar algo o servizo público, pero con certas competencias. E porque digo isto? Eu levo moito tempo sendo presidente dunha comunidade de veciños (propietarios dun edificio en propiedade horizontal) e cando hai que elixir ao presidente (cargo que non é retributivo, como todos sabedes) e dicimos "oye, ámate" a un veciño: "son maior, non me interesa". Sempre estamos os mesmos.

P5: Dime a min, que estou no mesmo caso.

P1: Estamos sempre os mesmos. É dicir, os maiores porque son maiores, os outros porque tal. Eu teño vocación de servizo público e estou nunha comunidade fai moito tempo, entón, e dándolles solución e atendendo ao veciño: "e isto, oye, e o outro", "ollo, vai a falar co administrador". Eu non podo facer si non hai un acordo da comunidade. Claro, hai que ter un pouco de certo tal. Outros me din "non, iso é un tema privativo, non é un tema de la comunidade". É dicir, eu creo (e volvo a repetir) penso que hai que ter certas competencias.

P5: Pero iso vaíse perdendo.

P3: Eu ...É dicir, estamonos moito referíndonos á situación actual española, pero ojo, non é solo en España.

P5: Ah, sí, por suposto.

P3: Porque en Italia pasa o mesmo.

P4: En general.

P3: En Holanda estalles pasando tres cuartas partes do mesmo, é dicir... E penso que neste momento o único político bon, ou polo menos, é o ucraniano...

M: Non sei se P4 se queres engadir algo máis.

P4: Non, non, estou dacordo co que din en todas as cousas.

M: Porque parece que si que o tedes bastante claro, que tedes claro que o político, un político o que ten é que ser competente para vós.

P4: Teñen que ir a gobernar, para axudar a xente non a encher os bolsillos e a...

M: Que as competencias que se poden vincular por prexuízos por idade, que na realidade non... De novo que eso non é relativo, bueno eso é relativo, que non é importante, nin que sexa xoven...

P5: Home, o que che dicía, sempre cando nos teñamos un presidente de noventa anos, pero tamén ter a un de sesenta non me afecta. Aféctame como leva o país, e como isto funcione e como eles... Porque estamos vendo que cada vez van meter a máis amigos, os ministerios aumentan, e os cartos saen dos nosos bolsillo, entón eso que realmente pasamos de 17 a 22, así, porque había que meter a cinco amigos. Pois iso é que non...

M: E tamén... de momento comentouse dous casos concretos que, bueno, un deles si que é antigo (bueno, antigo) que é Manuel Fraga, que si que é certo que cando chegou a Galicia como presidente da Xunta xa tiña 64 anos máis ou menos, e si que estivo gobernando ata aos setenta, oitenta pico anos, se non me equivoco. Pero tamén é certo que tamén se comentou o actual presidente dos Estados Unidos (Joe Biden) o máis maior da súa historia...

P5: É eterno.

P1: Vamos a ver, estaba nos seu sano xuízo, é dicir, que cando estamos falando de idade o estamos pensando nunha persoa que ten as súas facultades plenas. Fraga as tiña. O outro tamén as ten. Agora, hai persoas de sesenta anos que non nos ten, pero claro, estamos falando unha persoa que está no pleno uso das súas facultades, aínda que teña unha idade determinada, pero está no uso das súas facultades. Entón é o que dicimos nós.

M: Claro, que xustamente que..

P1: Pero non hai prexuízo por idade.

M: Claro, por ese prexuízo de chegas aos 65 anos e inmediatamente vas a pois a empezar a olvidarte das cousas, xa non tes tanta...

P5: Que non ten porque, podes ter oitenta e ser competente, pero simplemente por xeracións de meter tamén... A xente nova, pode estar moito máis afín cun dos sesenta cun de noventa. Creo que hai unha horquilla de certa idade que na que se ten que manter. Por iso che digo que creo que combiña con certa

idade, non por coñecementos, nin que desviarie, nin por todo isto. Que hai xente que desvaría moitísimo antes (e algun xa de nacemento, pero bueno). Pero o problema é que aos 65 se nos manda (ou aos 70) creo que é unha idade para que eles tamén respeten un cambio xeracional.

P1: Aquí non estamos falando do mundo laboral, aquí estamos falando doutro ámbito distinto. Un ámbito laboral é unha cousa, ten un, vamos a ver.

P5: Pero ata certo punto, eu cun señor de noventa... A empatía, xa non é tanta.

P1: O ámbito laboral, o ámbito laboral ríxese por unhas normas (o Estatuto dos Traballadores)...

P5: Sí, pero a política é máis...

P1: O mundo da política é outra cousa. E como dixó aquí o compañeiro [referíndose a P3] non se necesita (como ben dices, é certo) non se necesita unhas capacidades. Unha persoa que ten feeling no pueblo, oye, que se fale con un, con tal, “parece que é moi majo”, pero logo chega ao cargo e cando hai que defender un presuposto, cando hai que negociar con fulano, cando hai que ir a unha asociación de empresarios, cando hai que publicitar certas cousas, é un home que ten que ter coñecementos, por moitos asesores que teña. Ten que ter coñecementos. Eu non digo xa específicos, pero hai que telos. Hai que telos.

M: P3, querías dicir algo?

P3: Si, bueno, vamos a ver. Estou de acordo, é dicir, que nunha democracia, pero é dicir, a democracia dice que “todo Dios” ten o mesmo voto, aínda que sexa... Vale, primeiro. Segundo, estou dacordo contigo que vai moita xente que vai á política, e non estou falando de idades, senón de política...

M: En xeral.

P3: En xeral que vai á política para facer un facer un "capitalito".

P4: Para medrar.

P5: E quédalle para toda a vida.

P3: É dicir, a min paréceme moi respectable, respetabilísimo e todo o que queiras calquer traballo, porque ser cajera de supermercado é un traballo como outro calquera. Agora ben, o que non pode ser é pasar de cajera de supermercado a ministra.

P5: A ministra.

P3: Facendo as barrabasadas coa lei...

P1: Sen pes nin cabeza...

P3: No cargo...

P5: Pero nin sequera a elixiu, que foi obrigado.

P3: Xa, xa.

P5: Ese é o problema, dobremente, dobre falta. Non solo é moi incompetente, pasa de caixeira a aquí porque é unha rapaza moi competente, senón que vienes aquí porque eres "a mujer de". Non, eso de verdade que eu non...

P4: Si, si, si.

P5: Mira, eu quería poñer un exemplo. Eu son dun pobo, do concello de Sober, e o alcalde de Sober leva un montón de tempo, e a parte das funcións relacionadas coa alcaldía e con todo o máis político, digamos, é un home que se hai que facer un magosto, faino; se hai que facer un baile pra xente maior e integrala, faina; se hai que facer ximnasia para maiores, creallo; que hai que facer merendas para os nenos, fainas. Ti colles o Facebook todos os días e Sober, Sober, Sober con actividades que crea ese home. E a veces non é solo facer a parte política senón, como dicías ti, comunicarte coa xente do pobo. E este home que en Sober fai cantidade de cousas. Pásalle películas, pásalle tal. Mirade, e que máis se lle pode pedir a este home?

P1: É maior?

P5: Non, corenta anos, cincuenta e pico.

P1: A alcaldesa, tiña entendido que está.

P5: Estivo de alcaldesa, creo que a que está agora de voceira no PP, Raquel Arias Rodríguez

P1: Esa, esa, esa era a que eu coñecía.

P5: Que foi alumna da miña tía. Raquel é amiga miña.

M: Tamén había algo que me pareceu interesante que comentaches que era que tamén que é importante (dende o teu punto de vista) de que ao chegar a unha idade, os políticos se retiren, tamén porque entendín que é necesario que teñen que darlle o testigo a outras...

P5: Claro! É dicir, cumpriches xa unha etapa, pois dalle paso a outro, porque detrás del pode vir outro tan competente (ou máis aínda). Porque perpetuarse no cargo? Non me parece que...

P4: Si este señor que está aprobando, se está tan... O sea, que é moi competente e si chega aos setenta anos e sigue facendo moi ben as súas funcións non ten porque retirarse...

P5: Home, claro que non, pero tamén ao mellor tamén hai outro que, hai outro que podía vir a facelo aínda mellor, non se pode...

P1: Un inciso...

P4: Pero se está ben, está ben...

P5: Raquel creo que viu para aquí cando entrou este señor...

P4: Deixalo estar...

P5: Porque ela viu de voceira ao pouco tempo de deixar a alcaldía.

P1: Na política a elección dos cargos non depende solo de un, depende do que diga o partido.

P5: Home, e do entorno que teñas, do teu equipo...

P1: O partido decide...

P2: Eso é moi importante.

P1: É o Comité Executivo, porque vamos, é o que determina.

P5: E cantas veces se equivoca...

P1: Non depende de ti, depende do partido. Home, ti podes "oye, me quiero ir a casa". Pero o partido...

P5: A casa non dí ningún, bueno home. Mira, Rufián dixo "voy a estar 18 meses en la política, después me vuelvo a la República Catalana". Equivocouse nunha cousa cando dixo, en vez de dicir 18 meses o que quixo dicir foi 18 anos porque leva aí dende 2016 e falaba de que aos 18 meses, e que non me digas...

M: Un momento, vamos deixar falar a P2 e logo se vos parece tamén quería comentarvos unha cousa, pero... Adiante.

P2: Eu creo que efectivamente que hai unha cuestión que é importante: que é que a representación política nos nosos sistemas se media polos partidos. Polo tanto, en realidade... Tampouco é que haia un que vaia polas casas "me voy a presentar", vaste presentar nunha lista de alguén, non? En relación ao tema das competencias, eu creo que a principal exixencia de competencia hai que ter é esto no que ti [referíndose a P1] chamas a atención, que é, digamos, unha formación en clave de servicio público. Por que? Porque se tes esa posición, e iso se lle supoñería a calquera, sobre todo a calquera que estea afiliado a un partido político (porque está para eso, para axudar, para o que sexa...)

P3: Teóricamente.

P2: Pero esa condición, esa condición é a que permite que o sistema democrático se manifesta na súa esencia. "Cualquiera puede serlo", sempre e cando, efectivamente, asuma que esa é unha responsabilidade enorme e polo tanto, se non tes a competencia, tela que buscar. Tela que buscar. Tes que escoitar ideas, teste que preparar...

P1: Si, si, de acordo.

P2: E se non hai máis e nun momento te toca ti, por H ou B, pois efectivamente tes que buscar con quen. Hai que buscar con quen. E diso hai moita experiencia. Hai moita experiencia de xente que efectivamente, sen ter unha formación previa especializada pois, efectivamente, tiña un gran compromiso coa función pública e, consecuentemente, era consciente de que estaba tomando unha decisión de gran responsabilidade. E polo tanto se esforzaba en prepararse, en facer todo o posible e, a donde non chegaba, mandar recado.

P1: É fundamental. Para min é fundamental ter unha preparación.

P5: Pero aquí a calquera non, porque eu, por exemplo, incluso falando de concellos, ti eres urbanista pola túa conta ou do concello?

P2: Pola miña conta.

P5: Ah, vale millor porque vamos... Eu desde hai uns anos pasaron ideoloxías diferentes polo concello de Santiago, eu vexo Santiago unha cidade abandonada. Abandonada totalmente. As calles, destrozadas. Contenedores diante da miña casa aparece cada día un novo, porque estaban derramados os do suelo e, en vez de arreglalos, empezaron a poñer eses icebergs encima. Temos seis seguidos. Cando ven o sol, un olor que para que che conto. As rúas destrozadas, todo... Eu é que, eu non sei. E non falo agora da actual alcaldesa, que inda leva pouco tempo, inda pode facer algo, eu penso que os de detrás foi igual...

P1: Pero vamos a ver. O primeiro que hai que plantar primeiro (quero acabar rápido), o primeiro que hai que plantear do candidato é que proxecto de cidade ten usted. Ese é o primer punto, é dicir, que proxecto ten.

P5: Había un tan bonito, había un tan bonito.

P1: Si como nos dice, alguen dice "o proxecto de cidade é facer na zona de Santa Marta, unha piscina olímpica", ese é o proxecto que ten usted, vostede de cidade? Ó mellor nos temos outro proxecto de cidade. É dicir, que proxecto ten vostede de cidade. Ese é o primeiro punto. E falamos. Entonces falamos, pero é que claro, falar así... É dicir, hai que ter na cabeza ideas, que nós desenvolvemolas, pero hai que ver que proxecto de cidade ten vostede.

P2: Hai ahí unha cuestión que me parece clave que é importante que é como, como ao final esto non é un tema individual (á Xunta non se presentan, non se xuntan...)

P1: Xa, xa.

P2: Como non é en última medida e está mediado por unha... Institucionalmente polos partidos políticos, en realidade hai unha cuestión en relación aos partidos políticos moi grave que é que os partidos políticos, efectivamente, hai moito tempo que deixaron de formar cuadros (de formar á xente), de formar cuadros, de esforzarse en producir proxectos, producir proxectos e tal... E en construír alternativas, todas esas cousas, hai moito tempo que esto está abandonado. E iso é con carácter xeral, á medida que baixas na representación, a nivel local, e claro, hai ocasións en que é pavoroso porque é que efectivamente, non hai ningunha idea. Non hai ningún esforzo. Non, non hai traballo político para...

P1: Nada, nada.

P5: E logo o pouco que propoñen logo non o cumpren por riba...

M: Queríavos tamén comentar coa idea da xubilación de que, claro, se establecemos por exemplo unha xubilación para aos políticos coa idea de que vaia entrando xente nova que estea renovando...

P5: Que traiga ideas frescas, que traiga non sei...

M: Tamén habería tamén que considerar que, claro, que quizais moita xente maior chega a esa idade (pois aos sesenta, setenta anos) e nunca participou en política. Por exemplo Manuela Carmena, bueno, sí que estivo cos avogados laboralista e vinculada a Comisións Obreiras.

P3: Non a mataron por un milagro.

M: Sí, e a cuestión é que quizais xustamente, por exemplo, no caso de Manuela Carmena, que xa estaba xubilada e todo máis e dixo "pois, se necesidades a alguén para unha candidatura, contade connigo" e ao final acabou sendo alcaldesa xa cunha idade avanzada. Entón quizais, se tamén a idea de dicir, establecer unha etapa de xubilación, de dicir "aos X anos ten que saír" quizais non, non se está acordando xustamente de que (que é outro tema que parece que tamén estades dacordo) que tampouco as capacidades físicas e mentais dunha persoa de setenta anos de 2023 son as mesmas de de alguén de 1965, quero dicir e as...

P1: A ver, o alcalde non ten porque facer unha carreira, nin participar nunha carreira, nin saltar. Eu non son profesor de Educación Física. O que necesita unha persoa é sentarse e ter ideas. E saber que vamos a facer señores, como vamos a facer é outro tema, eu é que teño outra visión. É dicir, que proxecto... Ti dis que Santiago está así e así, eu teño unha visión de Santiago porque levo aquí máis de 40 anos...

P5: Eu 52.

P1: E sei o que... Eu vivo agora no segundo ensanche, pero sei o que é o primeiro ensanche e o segundo ensanche, a zona que solda o casco histórico co primeiro ensanche coñezco o planteamento ese tema. Pero hai que ter unha visión: que queremos facer en Santiago? Iso é o que hai que...

P4: Máis ben que se necesita.

P1: Que se necesita e que queremos que queremos facer de Santiago. Que queremos facer? Entonces, en función deso aporta Xan, aporta Pedro, aporta tal, e seguramente o alcalde dará un golpe na mesa e dicir: "pois vamos a facer esto, tal, tal, tal".

P5: Primeiro regular un montón de cousas. Eso é básico, porque nos construíron unhas aceras de catro metros e pico e non hai por donde andar. Porque non se regulan as terrazas, porque non se regulan un montón de cousas. Iso é o primeiro, de nada serve construír, construír, construír e seguir no mesmo. Ou renovar ou reformar. Santiago é un desastre a día de hoxe. Aí che estou decindo...

M: Se me permitides, xustamente. Con P1, é que, por exemplo, o caso de Biden é que é alguén que xa leva moitos anos en política, ten formación e ademais, xustamente moitas críticas que se fan é que é

alguén de oitenta e pico anos, e sempre se están sacando clips de “mira está, desorientase, olvidase das cousas” e demais, entón, claro...

P5: Que saluda a onde non hai ninguén é cousas así.

P2: Iso tamén lle pasou tamén a novos, eh?

M: Claro que...

P2: Coidadiño porque... Vimos moitos novos que tamén toleaban.

M: Que quizais o que comentaba P3, que si que hai como un edadismo nas nosas sociedades que din que se eres unha persoa maior, é máis fácil golpearche ou...

P5: Eu non vou por aí, eu e o que pasa é que... Ese refrán tan famoso de vale máis conocido, vale algo...

M: Malo conocido que bueno por conocer.

P5: Decir que vale máis o malo conocido é estancarse, non evolucionar. Hai que deixar que entre o bueno por conocer, porque ao millor é mellor co que temos.

P2: Si quere entrar. Non podemos...

P5: Bueno, non sei, alguén haberá, Dios mío.

P1: Non se pode obrigar a ninguén a entrar en política se non quere.

P5: Alguén haberá. Estes tampouco os obrigaron. Ao mellor non viñeron soños. A políticos non os chamaron ninguén.

P1: Hai moitos profesionales que a súa profesión non a queren abandonar para meterse na política.

P5: Bueno, non coñezo a ningún.

P4: E a xente que non quere, non quere...

P5: Non viñeron soños. E o que ben, non quere marchar.

M: A ver, un a un.

P5: “Algo tiene el agua cuando la bendicen”.

M: P4.

P4: Non sei que iba decir, xa me perdín con...

P5: Ves? Ves? Non vales para político.

P4: Non, dende logo que non.

P5: Non, pero que era broma muller.

M: Non sei se ibas a decir algo.

P4: Non sei que iba a dicir. Xa direi cando...

P5: Iso pasa moitas veces cando queremos dicir algo e vaisenos... Valo a recuperar.

M: Se vos parece, pasamos un seguinte bloque que era máis ben referido á solidariedade e o conflito entre xeracións. Se vos percibides, por exemplo, se existe discriminación en función da idade na nosa sociedade. Quero dicir, que a unha persoa de... En xeral se... Na rúa, ou unha entrevista de traballo ou á hora de interactuar entre cidadáns, que pensa "ah, esta persoa é xoven ou é maior, entón vouna tratar dun xeito distinto a se é un adulto (por exemplo)".

P5: Totalmente.

M: E poderías...

P5: Eu penso que hai moitas empresas, moitas tendas, moitos sitios que prefiren xente máis nova a xente de certa idade. E de feito, o paro está en cincuenta e tantos anos por ahí máis que... Que quedan sin traballo, que non os collen, non? E logo tamén a diferenza de homes e mulleres. Ou si estás casada, estás solteira, ou se tes fillos ou non os tes. É que hai un montón de cousas que inflúen. A empresa vai o seu e...

M: E como vincula...

P5: E guapos ou feos, altos ou baixos, gordos ou delgados. É que inflúe todo.

M: E P3, ibas dicir algo?

P3: Tes que ter en conta que durante as épocas que pasaron, no 2008 a crisis, etcétera, etcétera... Nós, os vellos, tuvemos moitas veces conta das nosas familias. Entonces, eso deunos un certo prestixio que dirán. Pero, pero, quizá foi metido dentro da propia familia, vamos. Non ao exterior, é dicir, o que si noto é que te tratan (polo menos a min) te tratan cun certo respecto. É dicir, que me traten a min con máis respecto á xente das tendas, os taxistas, etcétera, etcétera, que a meus fillos (que teñen agora cuarenta e cinco anos). Eso si, eso si que o noto. E, xa che digo, eu penso que tivemos certa, certa importancia, mantendo...

P4: E seguimos tendo, máis que nunca.

P5: Ti acabas de decir unha cousa, que dis "nós, os máis vellos". Eu nunca digo os máis vellos.

P3: Os máis antigos.

P5: Non, tampouco. Eu vouche decir o que dixen un día nun claustro. Había que votar, non sei que era, están as urnas e tiña que vir o máis novo de secretario e o de máis idade. Entón dice o director "a ver que veña o máis novo que é fulanita e que veña a máis vella que é P5". Non, "e que veña a máis vella", non dixo o nome. Eu nin me mutei. Entón volvemente mirar. "P5" digo "si", "e ti eres a máis vella", dixen "non, perdona, eu son a con máis experiencia". E a partir de aí no instituto ninguén se lle volveu chamar vello. Entón, si, nos mesmos decimos somos vellos, que nos van decir os demais?

M: Quizais tamén porque a palabra vello...

P5: Así que a partir de agora...

P3: Perdona...

M: Quizais tamén porque a palabra vello a asociamos coa...

P5: Si, que ten unha connotación...

M: Pexorativa, de que é algo malo, sin embargo o que é o seu antónimo...

P5: Temos que non fomentar que a sociedade nos siga chamando vellos, senón fomentar que a sociedade deixe de chamarnos vellos.

M: Persoas maiores ou outros termos.

P5: Eu digo que son a de máis experiencias.

P2: A linguaxe, a linguaxe non dana. Quero decir, eu creo que nun progreso cultural normal, bueno, ás cousas se lle chaman como se chaman en dicionarios e os que temos máis de equis, non somos maiores, somos vellos. Non pasa nada, e a min particularmente nin me falta, nin me ofende.

P5: Non, a min non é que me ofende, a min é que me fai gracia que nós mesmo nos chamemos vellos. Eu teño 71 anos e négome a decir que son vella.

P2: Vale, paréceme moi ben.

P5: Porque como ti empeces a recoñecer que eres vello, olvídate. Olvídate.

P2: Si, bueno.

M: Xustamente me parece interesante, porque dirías que é como que "olvídate" unha vez que te consideran un vello?

P5: Porque parece que xa non vales para nada.

P3: A ver, non, non...

M: Quero dicir, a ver, obviamente...

P4: Eu non penso eso.

P5: Desde o momento que te consideran vello, xa te están catalogando e parece que, non sei. Unha persona pode moverse, pode facer actividades, pode ir de viaxe, pode ir aquí. É dicir, "e a donde vai ir se xa é un vello?" Pero...

P4: E pode estar coidando os netos e facendo moitas cousas interesantes...

P5: Pero non, que "a onde vai ir se é un vello". Non, non.

M: Un momento, un a un, si P2.

P2: Non, digo eu que esa connotación é residual. Quero dicir...

P4: Si.

P2: A estas alturas nunha sociedade donde os maiores son maioritarios, teñen unha presenza enorme e votan moito e...

P1: E teñen moito poder económico.

P2: E teñen poder económico, co das pensións, como non hai en moitos sitios...

P4: De momento.

P2: Quero dicir, de momento si. Pero quero dicir, en esa situación eu creo que o (digamos) o pre xuízo sobre a vellez está relativamente paliado, relativamente en relación a outros momentos. Tamén é verdád, porque efectivamente as condicións de vida dos vellos de agora non é a dos nosos pais.

P1: Correcto.

P4: Nada, nada que ver.

P2: Non temos nada que ver. E eu cando me miro no espello, me vexo, sei quen son, e sei que maior son, e me dou de conta de que efectivamente, a estas alturas, o meu avó pois tiña unhas limitacións que...

E o meu pai. Entón, eu estou contento. Isó é evidente. Quero dicir, que nese sentido, bueno eso, sumado a que demográficamente é unha capa, unha cohorte con moita presenza, que consume, que non sei que... Eu creo que non está vivindo no momento de maior desprestixio.

E o que comentabas, o que comentabas [referíndose a P3] efectivamente é certo, en un momento determinado (incluso agora, nun momento en que a situación económica tampouco é boa, é complexa), evidentemente, eh... Dito doutra maneira: as pensións convertíronse aos maiores en unhas persoas que, como mínimo, son os consumidores interesantes e esto nesta sociedade, bueno, pois te deixa un espazo indiscutiblemente. Amén do que tes tamén porque estás activo, e estás presente, e estás no... Polo medio, andas polo medio...

P4: Tamén traballaches e te fíxeches...

P2: Non te recluches. Non estás metido na televisión. Estás por ahí. Entón...

P5: O de chamar vello, mira, ti colles un rapaz de quince anos e na súa casa e dices "es que este niño" e o primeiro que che contesta é "ya no soy un niño". E porque nós temos que dicir vellos, dicimos "pois si, xa somos vellos"? A idade vai aquí [sinalando a cabeza] e como dices tu [referíndose a P1], unicamente que esteas impedido, que esteas cognitivamente mal, pero si non, suprimamos a palabra niño, a palabra vello e...

P2: Home, os nenos son nenos. E tamén está ben que se teñan nenos...

P5: Non, pero eles mesmos che din "ya no soy un niño". Xa non se considera. Digamos "ya no soy un viejo" porque é que te xubilas e pasas automaticamente a ser un vello.

P4: No, no...

P2: Si, bueno...

P5: Xa entras nunha franxa que xa...

P1: Mire unha cousa, xubilarse no quiere decir que las actividades que seguimos...

P5: Claro que, a mi me lo vas a explicar!

P1: Lo seguimos haciendo.

P5: A mi me lo vas a explicar.

P4: Claro, para hacer más que hacíamos cuando trabajabamos.

P5: Si me voy andando hasta la casa del Pedroso y la casa...

P1: E as actividades económicas...

M: Un a un, por favor. Algo interesante, P3 tamén dixeches que os, que as persoas maiores tamén votan e entendo que tamén co que, como son cada vez máis...

P3: Si, e encima temos o... Como se chama... En fin, hai un problema para os vellos que é a memoria, entendes? Entonces algúns temos problemas cos nomes. A nós dinnos que somos conservadores: "la mayoría de los viejos son conservadores". Mentira gorda. Eu conozco a unha chea de... De señores de edad...

P5: De experiencia. Foi unha anécdota...

P3: Que vota, e podo citar á Esquerda Unida, non? Pero a cantidades deles. E en cambio, "en mi familia tengo a dos o tres jovencitos" (jovencitos de trinta e tantos anos) que son altos cargos do Partido Popular. Entonces esto de "los viejos somos conservadores"...

P5: Non, o que pasa é que a xuventude por natureza é máis rebelde, pero é verdade tamén, e iso falouse moito a raíz do maio do 68, porque o cabecilla Daniel non sei que, do maio do 68, é un dos máis conservadores hoxe. A xente coidaba ir facéndose cómoda, vai collendo poder adquisitivo e a xente nova é rebelde por natureza. A maior parte por eso ten ideas...

P3: Como somos todos.

P5: Por eso ten ideas máis de izquierdas (posiblemente). E, coa idade, uns siguen, pero tamén é certo que moitos convírtense en situacións máis cómodas e pasan ao que se chama a dereita, que non ten por que ser, a comodidade pode ser igual nunha ou noutra. Logo hai casos ao revés, mira a Vestrynge, do Partido Popular a onde acabou, non? Pero...

P4: Xa pero a min, por exemplo, á hora de votar non me importa, non importa quen sexa o candidato. Ou sexa impórtame, pero impórtame que esa persona faga o que ten que facer. Non me importa que sea de Esquerda Unida, de Podemos, nin de PP, nin... Eu quero botar a unha persona que realmente cubra as necesidades da xente e non me importa de que color sexa. O color para min...

P3: Unha persoa que a veces prometeche cousas...

P4: Eso tamén é verdade e agora chegas a un momento que estás desencantado.

P5: Aquela frase famosa de Adolfo Suárez...

P2: Cada vez estamos menos desencantados, porque xa o encanto...

P4: Xa, bueno...

P5: Cada vez cremos menos nos políticos.

P4: Eu polo menos...

M: Xustamente é que creo que o mínimo común denominador é que estades bastante defraudados ca política actualmente.

P5: Eu creo que moitos.

M: Que tampouco é algo... Que non sodes os únicos.

P2: Eu particularmente non, non estou tampouco defraudado, nin desencantado, non. Pero creo que está nun momento moi difícil e dunha crise de representación, e que o réxime democrático abanea.

M: E se vos parece...

P5: En relación ó que, ó que dixeches antes... En relación ó que dixeches antes de que, que o goberno formouse porque España os votou, hoxe no Telediario (e non o lin eh, porque logo ben "España, prensa española, manipuladora"). Vino e estaban entrevistado a Puigdemont. Sabedes o que dixo? Non sei se o visitades.

P4: Eu non vexo telediario.

P5: Non sei se o visitades. Dixo "Pedro Sánchez sabe moi ben o que ten que facer e se non, vou co PP nos presupostos".

P2: Claro.

P5: Así lo dijo. E primeiro apoiou, iba con Feijóo tamén. Pois así o dixo hoxe. Non, non, eso que lle estaba, que lle que lle estaba intentando dicir a Pedro Sánchez? "Tengo puesta la bandeja puesta otra vez, eh, quiero mas y quiero mas". Y se lo dará porque se non os presupostos...

P2: Bueno...

P5: Así lo dijo a mediodía.

M: Se vos parece, houbo algo interesante que dixeches respecto á xubilación, que é que xustamente de como a sociedade pensa das persoas maiores que di "claro" (creo que dixeras P3) "nós, a xente maior vota" e ti dixeches, "pero non contribúe" (ou algo así). Que entón, que quizais como deixa de estar no mercado laboral...

P5: Claro.

M: E polo tanto, a sociedade pensa "ah, deixaches de contribuir, deixas de contribuír economicamente".

P5: Totalmente.

M: E xa sabedes que xustamente...

P5: Pero o que non di é que eu estiven cotizando toda a miña vida.

P4: Penso que non.

M: Claro, xustamente bueno, comentaba que antes P5 comentara de que, a idea de que a sociedade pensa que unha persoa, unha vez que se xubila e deixa de estar no mercado laboral que o que....

P5: Que absorbe pero non aporta.

M: Que, que... Pasa a unha solución parasitaria (por así dicilo) de que "é que xa non está contribuíndo economicamente". Vós pensades que efectivamente...

P1: Vamos a ver, vamos a distinguir e ir poñendo as cousas no seu contexto. No mundo rural hai unha realidade e no mundo urbano hai outra. E me explicarei. No mundo rural a xente xubíbase de facto, pero sigue traballando, pois ten unhas galiñas, ten unha vaca ou dúas, vai ó campo, non sei que, non sei canto. No mundo urbano é outra cousa. No mundo urbano eu vexo que catro ou cinco amigas de certa idade séntanse tomando un café ás catro da tarde ao mellor ás seis siguen tomando café, ou están, ou van ó cine. Eso non pasa no mundo rural, donde a muller traballa e colabora, independentemente da idade. Ás veces atende o campo. Atende aos animais ou a veces coida a un irmán ou a unha irmá ou os maiores. Porque no campo todavía síguese coidando á xente maior que ten certos problemas. Entonces, no mundo urbano hai unha realidade, no mundo rural hai outra. Entonces non podemos xeneralizar, é así ou non?

P3: Non é así.

P5: No mundo rural non hai xubilación porque as mulleres non traballaron en algo que exixira xubilación. Traballaron toda a vida na súa casa e no campo e eso non ten data de xubilación, iso é o problema.

P1: Non, non, pero iso xa fai tempo, falamos de que ese modelo xa se acabou.

P5: Falamos de xubilación, a xente que ten un traballo que lle marque unha idade de xubilación. No campo é diferente.

P1: Alí aínda se sigue traballando, eu son...

P3: Estadades falando de un sitio moi concreto, que é o noso país...

P1: Home, claro.

P5: É que é o que lle interesa a el.

P1: Bueno, xustamente...

P1: Eu falo do que coñezo.

M: De Galicia é o que estou estudando, pero...

P3: Ah, vale.

M: Non te preocupes.

P1: Vamos a ver, mira, nunha ocasión acompañando a don Manuel Fraga, acompañando a don Manuel Fraga nun concello da provincia de Lugo, inaugurouse un teleclub. E estaba moi ben preparado, unha biblioteca, non que, non sei canto. E nun momento determinado, o xefe de gabinete ao xefe de prensa e a min nos dixo "non sei aquí, a xente non lle vai vir, porque a xente vai a ter que traballar no campo e aquí, puff... A xente de aquí non está para como os señoritos da cidade, aquí hai que traballar homes e mulleres coidando, as vacas, o gando, esto, outro e o de máis alá". É dicir, ese é unha realidade...

P4: Bueno, pero agora mesmo nas aldeas tamén a xente participan en cousas.

P5: Son traballos que nunca tiveron unha idade de xubilación...

P4: Poñen actividades e cousas e xente, a xente vai.

P5: No campo a muller traballa dende o inicio deste mundo e nunca tivo unha idade de xubilación, porque nunca participou nunha vida (entre comillas) laboral.

P4: Xa.

P5: Entendes? Non é como o que ten un traballo de oficina, de tenda, de esto, do outro, que chega unha idade e empezas coa túa paguñña. Agora que si, cobran, agora xa a cousa é diferente. Ao chegar aos 65 anos tamén empezan a cobrar, pero é que antes, antes non cobraban absolutamente nada. Non había xubilación.

P4: Xa, xa, pero... Quero dicir que agora se participa moito.

P1: Eu son dun puebleto costeiro. Eu vía, cando eu era rapaz, viamos ós maiores, e unha persona de 50 anos xa parecía un vello. As mulleres tiñan o mandil, o pano á cabeza, non iban á peluquería, faltábanlle os dentes: parecía unha vella (tanto un home coma unha muller). Hoxe non é así. Hoxe a muller, máis o home, van (afortunadamente) ao dentista, prepárase...

P5: Bueno, hai moita Galicia profunda, hai moita Galicia...

P4: Bueno, bueno, pero moito menos.

P1: O concepto de vellez, antes fai... Cando eu era rapaz, era unha cousa e agora un home de 60 ou 70 anos non é un vello. Non é un vello.

P4: O mundo do campo...

P1: Non é un vello. Claro! É así ou non?

M: P4, querías dicir algo?

P4: Non, eu digo que cando eu era unha nena, pois as mulleres (que eu crieime na aldea) e as mulleres da aldea pois eso, traballaban no campo e facían o seu traballo e despois, pois non se jubilaban.

P5: Claro, aí está, non había.

P4: Non había jubilación, pero agora, de onde eu son agora hai moita xente que ten explotacións, traballa pois en Órdenes ou onde sea, na Coruña, onde sea, e despois cando se xubilan, pois ao mellor teñen a súa casa na aldea e fan cousas. E van a actividades que fai o ayuntamiento. Quero dicir que a xente agora participa. Daquela non se participaban nada porque non había nada. Entonces, estabas na túa casa e xa está, pero agora si, agora eu penso que si, que a xente nas aldeas que...

P5: Con cen anos inda están traballando.

P4: Bueno, pero eso é porque hai xente co mellor que lle gusta ter unhas galiñas...

P5: Non, non.

P4: E que gústalle, e non ten porque facer outra cousa se lle gusta eso. Pero hai xente que fai eso, e tamén fai outras cousas. E fai outras cousas tamén porque eu coñezo casos.

P5: Pero é que por xubilación entendemos a xente que tiña un traballo remunerado.

P4: Si, si, xa te entendo.

P5: E que chega a certa idade...

P1: Si, pero aí non hai, non hai...

P5: E o traballo do campo é un traballo moi mal remunerado, ou non remunerado.

P4: Non remunerado, si.

P1: Traballa por conta propia, é dicir...

M: Quizais non habería que reducir, reducir ao formalismo a xubilación, senón que bueno, o que si que é certo que máis ou menos nas nosas familias, nas nosas sociedades entendíase que unha persoa chegada unha idade, pois home, non vai estar con todo o traballo da casa ou... Bueno, xustamente no campo non iba ser quen estivera levando todo o traballo, pero si que a diferenza dese especie de retiro, ou de ir "baixándolle unha marcha" ao traballo que si que cambiou. Que agora as persoas maiores (incluído tamén no rural) que tamén se poden dedicar algo máis aló que simplemente o traballo.

P4: Claro, claro.

P5: Porque vai evolucionando, algo van aprendendo tamén na vida na aldea.

P2: Tamén hai cambios estruturais, culturais. A xente hoxe, digamos da nosa da nosa quinta, pois en xeral sabe ler.

P4: Si, home, todo o mundo sabe ler.

P2: E isto non é unha obviedade. Porque os anteriores, ao mellor non.

P4: Non, non. Había que non sabía.

P2: Claro, quero dicir, que o cambio social que se produciu na nosa xeneración é extraordinario, extraordinario. E entón, a estas alturas, digamos, todo o mundo (con carácter xeral, sempre hai excepcións) digamos, ten uns recursos de carácter cultural, de comprensión das cousas, de información básica e de formación básica tamén, que a fai moito máis autónoma en moitos aspectos. Iso é así.

E logo o tema da aldea, o tema da aldea, a cal eu nunca me quero referir con un calificativo, porque me da moita grima non chamarlle ás cousas polos nomes senon polo calificativo, eso do rural non me fai ningunha gracia. Porque estamos ocultando o nome das cousas. As palabras... Calificativo non é un nome.

P3: Non.

P2: Nome, as cousas teñen nome, e se non teñen nome é porque non queremos mirarlle aos ollos. Bien, entón, quero dicir que na, que na aldea, claro, vive nunha situación de decadencia, non? Porque é a fin dun mundo, a fin dun mundo que era un mundo, digamos, con... Moi marcadamente característico. Característico pois bueno, por a súa posición social, económica, cultural, etcétera. E iso se está acabando, non? Se está acabando e aí había outro tema de conversación en relación aos vellos que é, digamos, como se leva vivir "en el fin del mundo", que esa é outra, outro comentario, non?

M: Ou incluso crecer nese ambiente tamén.

P2: Pero bueno, esa é outra historia.

M: Queríavos preguntar... Estivemos falando de se a sociedade discrimina ás persoas maiores, pero tamén cales pensades que son as actitudes cando ven unha persoa xoven e é o único input que ten, é a única información que ten? En plan, "é unha persoa xoven". A sociedade que pensa, que pensades que pensa?

P4: Pero con relación a que?

M: Quero dicir, por exemplo, eh... Se até agora estaríamos falando de que pensaría a sociedade dun candidato que se fose maior, pensemos agora que pensaría á sociedade dun candidato xoven. Pensaríades que, aínda que a idade é algo bastante relativo que quizais non importa tanto nas nosas sociedades, pensades que é un elemento o de ser xoven máis positivo ou máis negativo para que alguén se poda presentar de candidato?

P5: Eu creo que de entrada o primeiro que diría "mira este tan novo, que irá a facer? A que virá tan novo?" Porque parece que asociamos tamén a experiencia con certa idade, pero hai que dar oportunidades.

P4: Hombre, habería que saber un pouco a súa política aínda que sea novo...

P2: A sociedade é complexa. Non existe "a sociedade". Por tanto, que pensa a sociedade? Sabe Dios. Pero que pensamos os socios? Os socios, pois hai opinións de todo tipo, non? Eu reivindico, desde o principio, esta xeneración nosa, que viviu digamos momentos moi importantes de cambios no país (que o país non hai quen o conozca) e é que creo que esta xeneración é unha xeneración moi aberta a casi todo. Quero dicir, un prexuício sobre un rapaz de non sei que, bueno, pois o rapaz "oye, pois é un rapaz que se formou, un rapaz que ten algo que contar, un rapaz de non sei que, mira que bien". Non ten máis historia. Porque efectivamente, no mercado laboral nos ganamos sempre porque os de máis de 50 xa o teñen mal. Por tanto, quero dicir...

P5: Tampouco non hai moitos novos que traballan.

P4: Bueno, hai que dar unha oportunidade...

P2: Eso tamén

P5: Tampouco hai moitos xóvenes que traballan.

P2: Eso tamén, pero bueno, pero digamos que... A min non me parece que... Vamos a ver, creo que a nosa capa da sociedade me dá a impresión de que coa bagaxe que ten de experiencia de vida e do que aquí pasou e como vivimos, creo que é, digamos, pouco prexuzosa sobre cousas dese tipo. Me parece a min, eh? Me pareza a min.

P1: Eu insisto nunha cousa que dixos: formado. Cunha formación. Insisto nese tema: formación. Un rapaz? Si, pero si é unha persoa formada, porque non?

P2: Claro

P1: Eu vouvos poñer un exemplo, unha... A min, en Ribeira, nun momento determinado (esto fará 25 anos) presentábase como alcaldable unha persoa que non tiña unha boa... Vamos é un home que se había desatendido algo de seus pais, que fora navegar e veu cunha man diante e outra detrás despois de estar moito tempo, que creou unha empresa e a abandonou... Tú crees que le puedo dar eu un voto a unha persoa que nin a súa propia vida xestionou ben? Eu non lle dou o meu voto a esa persoa. É dicir, eu miro a traxectoria da persoa, por suposto se a coñezo (estou falando do concello), miro a traxectoria persoal desa persoa e miro a formación que trae. Eso é o fundamental para min.

P5: A formación é algo tamén... Que eu estou dacordo contigo pero é algo tamén... Creo que España é un dos poucos países, bueno, agora en Europa e tal si, pero que exixen ter estudos e tal. Pero ti vas a América...

P1: Pero eu non digo que se exiga tampouco.

P5: escoita, escoita, ti vas a América...

P1: Pero eu prefiero unha persoa que teña estudos.

P5: E non necesita... Acordádesvos del famoso manisero?

M: Eh?

P5: O presidente, ti eres novo e non sabes quen era o presidente manisero

M: Non.

P5: Ves. Un que tiña unha plantación de manises e chegou a presidente que era... Quen era? Era... Foi Carter ou quen foi o que, o que...

M: Ah, si, fora...

P5: Non, Carter non. Como se chamaba este o que tiña...

P3: Bush

P5: Non, non fora o anterior a Bush.

M: O anterior? Ese fora Clinton.

P5: No, home.

P3: O anterior a Bush foi o outro Bush.

M: Si, estivo Clinto e Bush pai.

P5: Como se chamaba o famoso manisero?

P1: O que fora actor de películas.

P5: Non, ese fora Reagan.

P1: Tampouco?

P5: Non, non.

P3: Foi Carter.

P5: Eu dixen Carter. Foi o primeiro que dixen, pero agora dubido moito. Pero entendes? E países latinos que salen de traballar no campo e preséntanse a presidente. Eu digo que os estudos tampouco son importantes.

P4: Aínda que sexa, que sexa unha persona xoven, que se presentan...

P3: Os personaxes que...

P5: Os estudos tampouco son...

M: Un momento. Que fale un que se non...

P3: Perdón.

M: Non, fala P3.

P3: Non, estabamos falando da categoría de agora dos políticos actuais. E volvemos a atrás. Cando eu era pequeno (de once, quince, vinte anos ou bueno, menos de vinte anos) estaban de políticos, estaba un famoso (como se chama?) un político sueco que o mataron.

P1: Olof Palme.

P4: Olof Palme.

P3: Estaba Brandt, estaba...

P1: Willy Brandt.

P3: En Alemania. Estaba antes, estaba Churchill, estaba Aden...

M: Adenauer, que xa era un home maior.

P1: Xente de categoría.

P3: Entón, eu agora non hai xente desa ou é que eu estaba ilusionado daquela?

P2: Unha mezcla das dúas cousas: que ti estabas ilusionado e ao mesmo tempo que efectivamente había...

P3: Era como a de agora política.

P1: Non, non.

P2: A política tiña outra entidade.

P4: Outro peso.

P2: Tiña outro peso.

P1: Sabedes o que me parece a min? Que había que distinguir entre o que é un político e o que é un estadista. Estadistas hai moi poucos...

P2: Eso tamén, eso tamén.

P1: Estadistas hai moi poucos. Políticos moitos, pero unha persoa que sexa...

P2: Si, si.

P1: É moi difícil.

P3: E se comparas...

P5: Que faga o que teña que facer ben e o demais...

P3: O que hai, o que hai hoxe... País por país: Inglaterra, Churchill.... Pois é un indio agora, non sei como se chama. En Alemania, non sei eu quen é o presidente agora. Antes era Adenauer. En Francia, antes estaba el general De Gaulle, que yo no estaré de acordo con sus ideas, non estou falando deso, estou falando de prestancia, non? Agora temos... Bueno... Cousas destas.

P1: Eu digo, volvo a repetir que un político é un político, e un estadista é outra cousa. Hai personas que teñen na cabeza o Estado, na cabeza, teñen o Estado na cabeza. Fraga era un deles.

P3: Don Manuel.

P1: Era un deles.

M: Quero dicir, porque quizais é algo que... Por un lado, como comentaba P2, que quizais a día de hoxe coa política o que pasa é que como que se lle ve máis os límites. Que xa non hai tantas capacidades. El falaba dos poderes, pero tamén que outra cousa que comentaba P3, quizais esa hipótese que controlas: "quizais era eu que estaba ilusionado e non me daba conta"... Porque de Churchill tamén se pode falar cousas moi mal, e de De Gaulle e demais. Entón quizais tamén el...

P3: Si, si.

M: Pero non tanto as diferenzas...

P2: Pero socialmente tiña un prestixio enorme.

P1: Eso, eso.

P2: Polo tanto, sería ou non sería verdade, pero nós o viviamos como realmente unhas persoas con peso político.

P1: Claro, claro.

P2: Porque en realidade, tiñan poder político. E esa é a primeira condición para que te reconoces. Tiñan un poder político. Tiñan poder político naquel momento, que era un momento de saída da guerra. Que era un momento, que era un momento moi especial, pero si, pero é así, pero é así.

M: E P4...

P4: Eu non entendo porque agora hai moitas máis oportunidades para formarse e que haxa políticos que non teñen pois moita formación.

P2: Que non se enteran.

P1: Pois eso é o que digo eu...

P4: Non se enteran de nada. O sea, hai todas as oportunidades para formarse, para bueno... E sin embargo, a pobreza é...

P2: A min me da a impresión de que a clave, a clave da cuestión está en que o acceso á competición política está mediado por partidos políticos. E os partidos políticos en España son uns instrumentos pobres.

P4: Si. As xuventudes e que logo van subindo...

P2: Non xeneran, non xeneran unha vida interna que...

P1: Eu vouche, vouche a concretar máis.

M: P1, se che parece logo, que quería avanzar un pouco máis e plantexar outras preguntas. Si, adiante.

P1: Queríalle dicir que o partido político ás veces son catro: a camarilla, que é o que reparte as cartas.

P2: Si.

P1: Ás veces cando estábamos na consellería e había reunións con tal, eran catro que decidían "esto, esto e esto e punto". Que eu eso o recuerdo dunha reunión cun subsecretario, co secretario xeral técnico e tal e era eso, catro que decidían.

P2: Si,si.

P1: O partido político redúcese a catro. E vouche a dicir unha cousa: ti... Eu esto vivino nos concellos. Houbo alcaldes que o estiveron facendo moi ben e cando se planteaban renovar, o partido político (o partido que eran catro amigos, catro que organizaban) dicían: "non, non, este non, este non, este mellor". E eu dixen, "oye, pero este estivo catro anos facéndolle frente á alcaldía, desgastandose e levando a oposición; loxicamente debía ir el, ser cabeza de lista, da alcaldía". "Non, pero vamos a meter a este que é o veterinario do pueblo, que quizais nos poda meter máis". Eso vivino eu.

P5: Agora coa lei animalista, ó millor.

P2: Que si, pero digamos que dis dúas cousas que son relevantes. Primeiro, que non identificamos os partidos políticos como unhas estruturas ricas, dun funcionamento democrático, donde se fan aportacións, donde aprende, donde transmite, onde crea.

P1: Efectivamente.

P2: Senón que é un, digamos...

P3: Unha camarilla.

P2: Si, é un instrumento, un algo instrumental en mans de non demasiados...

P1: Exactamente.

P4: Claro.

P2: Pechado...

P1: Pechado, pechado.

P1: Pero eso eso eso é un...

P1: Esa é a realidade, eh?

P4: Si.

P2: Si, pero eso é un déficit serio para a...

P1: Para a renovación, a renovación...

P2: Moi seria, moi seria.

P4: Si, si.

P5: Eu o que penso é que a política cíclica e, nos guste ou non nos guste, cada X anos vai gobernar o outro partido porque a xente non é que vota "a favor de" se non que empeza a votar "en contra de".

Entón, cal é o problema? Tivemos a Felipe González case catorce anos, unha parte con maioría absoluta, outra que tivo que pactar (coma sempre) con Cataluña. Despois, veu Aznar: unha maioría absoluta, outra tivo que pactar. Despois veu Zapatero: unha maioría absoluta, outra tivo que pactar. Despois veu Rajoi: tres cuartos de lo mismo. O único que nunca tivo maioría absoluta foi Sánchez, pero bueno. E que pasa? Que imos estar sempre con ese problema.

En Francia, por exemplo, non funciona a cousa así. En Francia tivemos, estivo Mitterand case tamén catorce anos (o mesmo que Felipe González, os que máis gobernaron), pactou coa dereita e foi o que se chamou a cohabitación e gobernaron perfectamente. Pero aquí non. Aquí, para que non entre este hai que ir o outro. Si lle gusta, non lle gusta á esquerda, o próximo goberno vai ser de dereitas, e despois, lle guste ou non lle gusta á dereita, o próximo volve ser de izquierdas: porque non hai unha lei que diga que o goberno partido que teña a maioría esa vez e despois será outro e despois será outro e non...?

P2: Pois porque non hai.

P5: Pois por iso digo a que esperan para facer algo que nos está custando moitísimos millóns...

P1: Pero, vamos a ver...

P5: E moita miseria hai en España con esas cousas.

P1: Vamos a ver, cando se fai política é cando hai que atender con respecto ás leis e hai que conocer a constitución...

P2: As normas.

P1: Eso mesmo.

P5: Hai que empezar que a constitución é do 78 e o mundo cambiou moito. A Constitución...

P1: Pero hai que ser respectuoso co que hai. Mentres non se cambia, é o que hai, punto primeiro.

P5: Eu o que digo é que esperan para cambiar...

M: Primeiro vamos a deixar que fale P1...

P1: Temos a constitución, perdoa.

M: Si, e logo pasamos para o seguinte...

P1: Vamos a ver, a miña teoría desde o principio foi que a política, independentemente da idade, hai que ir cunha persona formada: punto. A formación pódese discutirse se de sociais, si de dereito, de económicas... Iso é discutible. Agora digo, unha persoa que vai á política, ten que ser unha persoa formal e que teña certa traxectoria personal, que non sexa un "cantamañanas" e que teña servicio/vocación pública: punto. Esa é a miña, o meu planteamiento, é dicir, dixeno aquí por activa e por pasiva.

Agora, primeiro se queremos cambiar algo, primeiro hai que, o primeiro que hai que saber é que é o que hai agora neste momento. É dicir, usted conoce a constitución? Conoce? Leuna? Bueno, eso é o primeiro que hai que saber antes de querer facer nada. Ti dicías a túa opinión, que é a de moitos, que debía gobernar a lista máis votada. Viñas a dicir...

P5: Si, xa sei que na Constitución non está pero, a que están esperando porque esto non ten límite.

P1: Pero hoxe non é así. Hoxe os partidos, aos partidos permítelle a lei elixir entre eles para facer alianzas e eso está regulado: é lexítimo.

P5: Enriquecen aos máis ricos aínda.

P1: É lexítimo. Tamén se dixo aquí que cando un político quere facer unha acción de goberno está limitado polos poderes fácticos. Tamén se falou, tamén é certo. Queres facer unha cousa... Os que estivemos na administración con certos cargos na administración, queremos traballar regulando unhas cousas, pero temos a presión das asociacións empresariais...

P2: Evidentemente.

P1: As asociacións de veciños, as cofradías...

P2: Por suposto, por suposto.

P1: Unha situación: cando se quixo poñer a delegación de Pesca no litoral lucense, a presión que tuvemos só polo alcalde de Burela...

P5: Ti estiveches en todas partes, eu alucino.

P1: Porque eu son unha persoa comprometida.

P5: Por eso, por eso.

P1: Son unha persoa comprometida e teño sensibilidade social. As presións que tuvemos... E dous senadores tamén do PP tamén meteron baza. Entonces... E Cacharro Pardo, por supuesto, estaba na

Consellería todos os días, todos os días. Cacharro estaba tódolos días na Consellería. E viña, e o conselleiro, chegaba Cacharro e entraba: sin cita nin nada, entraba. Todo eso...

P5: Volvamos á Constitución, que é o que estabamos falando.

P1: Bueno, entonces, ti quieres cambiar algo?

P5: Non, non, vamos a ver

P1: Si é lexítimo, é lexítimo: punto.

P5: Pero non sexamos tan autócratas. Eu non digo que non sexa lexítimo. Eu coñezo a Constitución (e moitos artigos de memoria). O que digo é que estanos costando moitos centos de miles de millóns estos pactos. A que esperan para facer unha reforma da constitución e poñer, ou a segunda volta, como pasa noutros países ou o que...?

P1: Mira, sabes porque non se fai esa reforma? Porque non hai quorum suficiente no parlamento.

P5: Non, porque hai medo a facer unha encuesta, hai medo. Aquí, aquí solo se trata...

P1: Non hai...

P5: Mira, perdona...

P1: Para facer un cambio na Constitución tes que ter unhas maiorías, e non as hai neste momento: punto.

P4: Está claro.

P2: E vai a tardar en haber, porque hasta que esto se de, non a vai haber.

P1: Para min que iso non o vai haber. Non hai maiorías.

P5: Non te alteres, tranquilo, a ver se nos vai dar un infarto aquí. Mira, para empezar, a ti paréceche normal...

M: Eh, P5...

P5: Que hoxe, presididos polos reyes de España, non foran Bloque, Cataluña, o País Vasco... Non foi ninguén. Sánchez estaba todo o tempo mirando para abaixo. Os reyes... Osea, xente que lle está prometendo a constitución diante do rei e logo o están humillando por outro lado. Iso merece seguir así? Merece seguir así? E que estamos sendo o ridículo do mundo enteiro.

P1: A miña a opinión é unha falta de respecto institucional.

P5: Totalmente.

P4: Claro.

P1: E cando se convocan, e cando o rei na ronda de conversacións, eses representantes elixidos polo pobo: Junts, e todos eses non van e lle fan...

P5: E lle queiman o retrato...

P1: Para min, para min eso é unha falta respecto institucional.

P5: É máis que iso.

P1: Para min é unha falta respecto institucional.

P5: Para min non solo é unha falta de respeto institucional, é unha humillación a España enteira. Estamos deixando que nos poñan...

P2: España son os españois, e son moitos...

P5: Bueno...

P2: Que hai moitos españois, e hai moitos que teñen sensibilidades diferentes, etcétera.

P1: Claro.

P2: Iso é un mundo. Iso non se resolve porque é complexo, evidentemente.

P1: Eu creo que non hai consensos suficientes para iso.

P2: É complexo, complexo, e o país é complexo. É un país complexo.

P1: España é un país moi difícil de gobernar.

M: Se vos parece, eu quería, agora xa pechar o último bloque, que tamén ten bastantes cousas. Tamén quería falar convosco respecto o da Transición... Pero antes diso, quería preguntarvos, sobre todo fiando co da idade: pensades que existe algún grupo de idade que ten máis facilidades para acceder e manterse nun cargo representativo?

P5: Que por idade...

M: Que por idade...

P2: Eu non chego a identificar.

P1: Non, eu tampouco.

P5: Non creo.

M: Quero dicir, porque por exemplo, eu estiven mirando, eu tamén intento coller datos e tamén lendo os estudos de perfil de elites políticas, si que vexo e vin por outros autores e polo que eu investiguei que por exemplo, que si que a maior parte dos políticos son de trinta, corenta, cincuenta anos e por un lado, os de vinte non hai moitos pero tampouco máis aló dos cincuenta que tampouco hai moitos, e iso que estamos nun país cada vez máis envellecido.

P2: Ti tes información estadística, nós temos...

M: Si, si, non, eu non quero, non é por dicir...

P5: Diría que hai moitos, pero coma apoio, máis ben...

P2: Que comentario se me ocorre a min sobre esto que dis? A min, se me ocorre o comentario de que, vamos a ver... No proceso, no desenvolvemento do proceso democrático foron entrando cohortes distintas (hai outra e outra)... Eu teño a percepción de que houbo unhas cohortes de xente que se situou moi lonxe da política, moi lonxe da política. Que en realidade... e bueno, son pois os nosos fillos pequenos, digamos, non os maiores, os maiores, bueno... Son os nosos fillos pequenos, por dicir algo, non? É dicir, a xeneración que en este momento se move entre, digamos, os 30 e os 50, non? Tuvo revulsivo, o revulsivo relativamente recente vinculado creo que coas crises económicas, sen duda. O revulsivo recente que a fixo estar algo activa, non? Pero era absolutamente allea á política, e pouco participativa e pouco interesada. Claro, te interesas cando estás nunha situación vital en que te apreta o pé e te ves obrigado a mirar para eso, porque eso, de eso dependen cousas que te afectan a ti e iso tarda en suceder. Entón, houbo, hai unhas xeneracións que estiveron moi...

P4: Moi desvinculadas.

P2: Moi desvinculadas da política, que parte delas foi reenganchada no proceso da crise económica. En particular, é o que explica na miña opinión o sector de Podemos e esa historia, non? É eso, no? Que había unha xeración que sempre non votaba, simplemente non votaba. Non participaban en nada. Que, digamos, ibas polos concellos (por onde eu me movo habitualmente) e, efectivamente, a pregunta da xente que estaba tradicionalmente na política era dicir "este rapaz, este non vin eu nunca en ningún lado", e que é que non estaba en ningún lado, efectivamente, porque estaba á marxe desa historia. Entonces, esa xeneración estivo moito tempo e unha parte dela enganchou, non?

Pero a min, en cambio, o que si me parece é que as xeneracións máis novas, as novísimas, que en realidade xa viven na crise, instalados na crise dende o principio, creo que probablemente sexan máis activos. Estes nenos pequenos, os que están entre os quince e os vintecinco, por dicir algo. Os que andan nos institutos e andan na universidade. Estes me da a min a impresión de que esta xeneración, porque lle apreta o zapato moito máis, porque é moi evidente a incertidume, e que a perciben no seu entorno, probablemente sexan máis activos.

P4: Si, máis peleóns.

P2: Pero houbo aí un espacio deles que é común o comentario de que en realidade estiveron entre algodóns.

P4: Moi protexidos.

P2: Que os protexemos moito, por moitos motivos, non? E ademáis viviron un ciclo que foi un ciclo moi benéfico, que foi o ciclo dos oitenta ata o 92 ou por aí, non? Que as cousas iban moi ben, todo era estupendo, entón, iso fixo que houbo máis xente que vivía como si caera do ceo.

Pero me costa identificar xa a digamos algunha outra condición que non sexa as condicións xeneracionais de experiencias moi básicas. Porque a min me dá a impresión de que, quero pensar que a xente se aproxima ás cuestións da política e asuntos sociais (que son as mesmas, dunha maneira ou doutra) a certa idade, non? Ou sexa, a certa idade. Hai unha idade onde descubres, que é unha idade de socialización, que é algo despois da adolescencia, que de repente empezas a ver como de complicado é o mundo e tal, e que che empeza a interesar cousas que cres que ten transcendencia para a vida a túa e etcétera. E entón aí a min me parece que, xa digo, sen ter o aporte da estadística...

M: Si, si, pero nin o esixía, a olfato.

P2: A olfato, me dá a impresión de que hai esa xeneración de xente que eso, que viviu o momento benéfico de mediados dos oitenta ao o noventa e dous, noventa e tres, que xa se deran outras crises xa, que estiveron moi desengachados. E iso se debe notar. Probablemente.

P5: Hai un dito que dice que "non lle apartes aos teus fillos todas as pedras do camiño, porque o día que encontren unha, non van a saber que facer con ela".

P2: Evidentemente.

P4: Hai fallamos un pouco, eu penso porque hai moito que ao mellor por haber levado unha... Ó ser de pequenos, unha niñez un pouco ao mellor dura en algúns casos, polo menos no meu, entonces cando tes os fillos pois queres que eles non teñan ese, e iso é un error...

P2: Foi un caso destes de sobreprotección.

P4: Si, houbo sobreprotección.

P2: As cousas eran máis estupendas...

P3: E tiñas unhas posibilidades.

P2: Claro.

M: Sobre todo vos quería plantexar esto polas ideas sobre a xerontocracia. Quero dicir, a xerontocracia normalmente se vincula, por exemplo, a antiga Unión Soviética, claro, ti mirabas o Comité Central do Partido Comunista eran... Viviron practicamente todos a revolución rusa, estiveron aí, o muro a punto de caer e seguían aí. Entón, que claro que tamén coa idea de, por exemplo, os Estados Unidos tamén sería outro exemplo, que tamén a súa clase política está moi envellecida. Pero sen embargo se ti observas á clase política en España, en Galicia non tanto, pero en España, que si que permanentemente estase rexuvenecendo dende a Transición. Hai que pensar que Felipe González foi bastante xoven ao chegar, tiña corenta anos...

P5: 42 ou 43, creo que foi presidente máis xoven, máis novo que houbo.

M: Entón, tamén un pouco vinculado con todo o que estas falando das xeracións e demais, tamén me interesaría se xustamente eses cambios que se estan dando, por exemplo, Pedro Sánchez é o primeiro presidente que non se socializou nesa época na Transición. E tamén que por exemplo, os novos partidos, pero tanto os de esquerda (Pablo Iglesias, Yolanda Díaz...) pero tamén nos de dereitas (por exemplo, Santiago Abascal non se criou durante a época da Transición). Que se tamén hai aí unha cuestión de que quizais é que quizais agora as novas xeracións queren cousas distintas dos que queren ás xeracións criadas durante esa época, entón, aí vai haber un choque...

P2: A min non me parece. Eu non percibo, eu non percibo, digamos unha ruptura que teña máis que ver que coa situación política general. Non solo de España, senon de toda Europa e de todo Occidente en realidade. Esta situación de crise da democracia, non? E tal.

A min... Eu non creo que... Vamos a ver, o da Transición... Por supuesto, coas características que tivo, evidentemente permitiúselles sair adiante, e mira que bien, e xa está. É verdade que esa xeneración que tivo que facerse cargo da representación política desde nada, desde a nada porque digamos que o continuísmo das elites do tardofranquismo en realidade se disolveron pronto pola crise de UCD. Porque UCD tiña esa vocación, e bueno, eso acabou pronto e acabou mal. Pero todos os demais en realidade viñan de nada. De nada e de menos da nada, o sea, viñan cando dunha posta excluída, de xente que non estaba na política de ningunha maneira. Estaban na política, digamos, enfrontándose a ditadura dunha maneira ou doutra, ou cuestionando a ditadura (porque o enfrontamento foi moi minoritaria, en realidade, outra cousa que cuestionaras e ver que aquilo que non tiña xeito ningún).

Pero esa xeneración, esa xeneración que tivo que asumir toda esa responsabilidade sen ningunha tradición detrás, sen ningún arroupe, sen nada. Esa xeneración ocupou moito espacio. Ocupou moito espazo porque tivo, digamos un "arrojo" no momento de facerse cargo que fixo que eran unha enorme...

P1: Si, pero como dixen no seu momento, os políticos que levaron a Transición eran homes de categoría intelectual.

P2: Si.

P1: Eu recordo, vamos, por dicir algún nome para por parte da esquerda: Tamames, Tierno Galván, Miguel Herrero de Miñón...

P3: Tamames meteu a pata miserablemente hai uns días...

P1: Bueno, xa, bueno pero...

P4: Será pola idade, pero iso será pola idade.

P1: Esa xente era xente de categoría intelectual. Non eran catro como os de agora, é dicir, eran xente moi formada e como dixen catedráticos de universidade...

P2: Si, por suposto.

P1: Maxistrados, xente do Tribunal Supremo, xente moi formada. Non eran uns advenedizos.

P2: Si, non, o que pasa...

P1: E souberon levar as cousas.

P2: Por supuesto, o que pasa é que entraban por primeira vez a asumir a responsabilidade de facerse cargo dun Estado novo, que había que inventar, porque antes...

P1: Torcuato Fernández. Todos esas eran xente de moita valía, cousa que non hai hoxe na política española. Eu boto en falta unha persona desa categoría, que non encontro. En fin, o que vexo é unha mediocridade, sin ir ao parlamento (así, con ollos grandes) vexo unha mediocridade. Non vexo xente de talla, de talla intelectual. Non o vexo.

P2: Non, non.

P1: Entón ese é o problema da política española, que non hai estadistas, hai políticos.

P2: Pero de todas maneiras...

P1: De pouca categoría.

P2: Si, pero de todas maneiras, esa cuestión...

P1: Para min é o fundamental.

P2: Pero insisto, esa cuestión non se solventa individualmente.

P1: Ah, non, non.

P2: Solventana os partidos políticos.

P1: Claro.

P2: Ese é o tema.

P1: Claro. E tamén o citei: esa camarilla que... Que "quito aquí y pongo lo otro".

P2: Ese é o tema. Que os partidos políticos efectivamente non están xogando o papel que tiñan que xogar. Que era o de seleccionar, de formar, de estimular, de consultar...

P1: Agora a moda é promocionar á muller. Me parece ben, pero o criterio debía de ser o mérito.

P5: O que che dixen eu, a min dame igual seis mulleres e catro homes que seis homes e catro mulleres.

P1: O mérito, é dicir...

P4: Non poñer mulleres porque...

P5: Non poñer mulleres todo porque, quero competencia, independentemente do sexo.

P1: A formación, o que dixen sempre, volvemos ao mesmo. Nestas materias ten que ser competente para... Xa sabemos que unha muller cando administra unha casa, tamén ten que ter ser competente, porque si non xa sabemos como vai á administración da casa.

P5: Non, pero xa che digo que a min, a min me igual que haxa 50%, 60%, 80%. Facer un goberno que agora, como estamos co do feminismo que ten que ser... O outro día saliu unha foto...

P1: Eso é unha moda...

P5: Que eran só mulleres, presumindo deso e que a min home paréceme xusto que haxa mita e mitad, pero que haxa máis de un de mulleres, ou que haxa máis de homes, a mín personalmente como muller non me ofende nin me importa. Quero xente que traballe polo país, que esto tire pra adiante e que non esteamos cada día máis fundidos como estamos vindo desde hai unha época para aquí.

M: E tamén quería retomar algo que comentara tamén P3, que era que tamén, bueno, xa o falamos de que claro, que tamén se plantexa que as persoas maiores... Se son máis conservadoras que as xóvenes, e que hai un problema porque, de novo, a aritmética demográfica: se cada vez as persoas maiores son máis, e teñen máis esperanza de vida e son conservadores, vai haber un choque coas xeracións máis xoves, ou menos, entón, aí hai un conflito.

P2: A min me dá a impresión de que no noso contorno cultural, me parece a min que... Non me imaxino eu unha cuestión dese tipo. Primeiro, o conservadurismo, digamos que neste momento está profundamente marcado por ideoloxías e que están que están en presenza. Entón, aí hai conservadurismo, pero o conservadurismo dos maiores é o conservadurismo dos que van a morrer, dos que están máis cerca de morrer. É o conservadurismo de que? Home, de preocuparse por certas cousas e non por outras. De ter perspectiva vital, por diante ou non tela. Perspectiva vital, pois plantea as cuestións que están máis de cerca dende esa perspectiva vital, é así de sencillo. Entón, máis alá deso, máis alá deso, eu creo que o nivel digamos cultural xeral, e cando falo de cultura non falo de grande, de... Só de formación, de cultura e o nivel cultural en xeral a min me parece que non dá para que se podan producir, digamos, estereotipos que se xeneralicen. En términos de unha cuestión etaria, de idade. A min non me parece, non me parece. Podería pasar, sempre poden pasar cousas raras, pero a min non me parece.

P3: A min, a min cabréame moito cando vexo a un rapaz de trinta anos decir "fascista". Coño, a ver, tu cando naciches?

P2: Si, sabes do que falas?

P3: Porque se naciches despois do 78 non podes ter idea do que era o fascismo.

P2: Do que estás falando...

M: Co da supervivencia tamén, na literatura académica fálase moito de que houbo un cambio de valores, que xustamente algo que creo que tamén P4 estaba falando antes de que claro, que ás xeracións que se criaron en épocas complicadas, onde tiveron unha infancia que non tiña todas as facilidades, que entón esas xeracións o que pasa que teñen uns valores diríamos materialistas, quero dicir, que se prioriza a seguridade económica, a seguridade persoal, que haxa un pouco de orde e estabilidade, e xa despois o resto. Mentres que xustamente esas xeracións que se criaron durante épocas de bonanza económica, pois é o que falaba dos vosos fillos sobre todo, que tamén en España como houbo o problema da posguerra, entón non houbo o crecemento que houbo en Europa, pero si que os que naceron no baby boom, que si que esa xeracións (e entra aí o do maio do 68) de que tiñan uns valores postmaterialistas que era como que "esto está asegurado, nos o queremos é..."

P4: Máis libertad.

M: Máis liberdade. Inclusión. Vós pensades que tamén quizais hai a día de hoxe, ou tampouco...? Quero dicir, que tamén hai que considerar que os españois que participaron nesas mobilizacións, agora son...

P3: Os que participamos.

M: Os que participamos, perdoa.

P2: Mira, unha cousa. Eu, sobre o que dis e eu me fago un, neste momento... Me veño cuestionando a ese respecto cal vai a ser o comportamento social de os máis pequenos. Os vellos temos unha condición: que ademais somos avós. Entón temos, temos as antenas postas nos extremos, non? Entón estás cas antenas, estás observando, imaxinandote que é o que pode pasar. E a min me parece que en realidade, a pregunta deste momento é: a xente que se desenvolveu no seu acceso, digamos, á razón a adolescencia, da xente que se moveu entre o ano 8 en que empezou a crise e hoxe (que xa non hai crise, pero xa houbo de todo, e o que queda por haber, e ademais hai guerra) este grupo que... Que xa son moitos anos, eh? É unha xeneración ou dúas, porque claro, do 8, estamos no 20 e tal e entón, claro, xa son vinte anos, vinte anos cunha incertidume de crisis, de non sei que, que as xeneracións anteriores non viviron, nós si, pero as intermedias non a viviron, e por tanto, que vai a pasar? Cal pode ser o modo de estar no mundo desta xente que sabe que parte dunhas condicións difíciles de que probablemente non teña un emprego fixo seguro?

P3: Seguro.

P2: Que con toda probabilidade, que probablemente nin sequera teña un emprego a tempo completo que, é dicir, toda esta incertidumbre que estamos vendo (a que deu lugar á devandita situación socioeconómica, ecétera), cómo se van enfrontar á cuestión da política? Que é a que nos ocupa. Como se van a enfrontar. Desde esa posición dos que viviron infancias problemáticas (ou adolescencias) e entradas na vida social nunha situación de incertidume, de falta de perspectiva, de tal. Por que claro, nós e na nosa quinta, que bueno, era no franquismo, non sei que, fixemos todo o que había que facer: cantar el "Cara al sol", fixemos todo había que facer. Bien, pero nun momento determinado, cando chegamos a unha certa idade, que era a idade de empezar a ser, en ese momento tiñamos por diante (partindo de pouco ou de moi pouco incluso)...

P4: Si, había oportunidades.

P2: Tiñamos por diante a perspectiva de mellora e a perspectiva de oportunidades, non? A migración Europa, a... Bueno, cousas, que de repente abrían un mundo de expectativas. E con pouco, con pouco (porque partías de moi pouco) con ese pouco realmente fuches encabalgando unha vida que nunca a viviches como unha mala vida, me explico?

P4: Si, ti fuches feliz igual.

P2: Tan difícil como é todo, pero nunca como unha bala perdida, como si nos contaban os nosos pais que vivían. Me explico, non? Y tamén algúns compañeiros, porque non era igual en todos os sitios, nin en todas as capas sociais, nin en todas as realidades sociais. Entón, para min a pregunta en este momento a este respecto é que vai a pasar con estas xeneracións que nacen, se forman, se fan adultas en

20 anos dunha situación de crise e incertidume, donde a incertidume cabalga e cada vez é maior, cada vez ten menos...

P5: Eso estaba pensando eu para dicir canto remataras ti: a máis progreso, máis paro. Porque as máquinas están suplindo moitísima man. Antes unha empresa tiña a 50 personas para cortar non sei canto e agora hai unha máquina que corta. Si esto non estivese agora aquí [referíndose á gravadora] habería cinco personas tomando notas. Entón, na Renfe ves estacións pechadas e os trenes seguen funcionando, todo vai por ordenador. Os bancos, agora traballan dous, antes había dez. Y eso cada vez hai máis máquina que está substituíndo. As empresas, loxicamente van á máquina porque lles resulta máis económica que estar pagando ao mellor vinte obreiros a maiores. Entón eso é unha realidade que a xente ten que asumir. Vivimos nun país que queremos máis comodidades, queremos máis todo, pero leva...

P2: Pero a xente o ten que asumir, pero ten que sufrilo.

P5: Home, claro...

P4: O que quere traballar, traballa...

P2: Ao que eu me refiro é a que esto que comentas, que é así...

P5: É unha realidade.

P2: Tal e como comentas, xa pasou outras veces...

P5: E vai pasar cada vez mais...

M: Se vos parece, porque está quedando pouco tempo e xustamente creo que hai un tema moi interesante que máis non se tratou, pero no que quero profundizar, que é o da Transición, porque xustamente eu estou vendo na prensa a políticos da época da Transición que están saíndo e se están queixando dos actuais políticos e... Bueno, non vou a dicir o nome porque pois pode sesgar, pero si que se fala de que toda esta actual cohorte de políticos que hai a día de hoxe que todas as súas actuacións que é un insulto á xeración que fixo a Transición. Vos pensades que neso si que pode haber un conflito? Vós pensades que quizais esa xeración de políticos que a día de hoxe está tomando o cambio, que realmente hai un problema con esa, esa... Xa non cos políticos (porque tamén son as xeracións) que fixo ata a Transición que non se está tendo en conta ou se esta...?

P2: Eu, a miña opinión máis respecto é que... Vamos a ver, os medios de comunicación poñen o foco no que queren poñer. Si...

P5: Non empezemos con "prensa española, manipuladora". Que a realidade é outra.

P2: Por favor, eu non empezo con nada.

P5: Non, dixeches que os medios...

P2: Non, non, eu non empezo con nada. Está claro?

P5: Ay, perdona.

P2: Non, non, eu non, non empezo con nada, estaba falando. Entonces, decía eu que e os medios de comunicación, bueno, pois destacan certas cuestións, entón... A min o que me parece é que efectivamente hai unha convicción xeneralizada a respecto de que en este momento digamos as elites políticas teñen pouco peso, teñen pouca entidade. É así, o vemos e non o vemos (dunha maneira ou outra) esto que estamos comentando, claro, que percibimos eso.

E bueno, e iso que expresión pode ter? Home, pois non sei a que pode ter, porque evidentemente a solución deso non é que volvan aparecer os que estiveron, obviamente, porque non van volver aparecer, simplemente. Entonces, eu creo que no fondo si que hai unha concepción compartida (e é o que estamos comentando todos) respecto de que efectivamente os políticos do momento, bueno, pois son uns políticos con pouco peso. Con pouco peso. Digo por ser...

P5: Penso que hai moitísima permesividade.

M: Xustamente, había algo que P1 e P5 estaban sinalando que era o do xuramento e de que faltasen... Esa falta de respecto institucional que comentabades de que certos partidos non foran ao xuramento dos cargos dos ministros. Vos pensades que aí hai algo tamén xeracional ou é simplemente político? Porque...

P2: Non, non, a min parece que non.

M: Un a un.

P5: A min que non vaian (entre comillas, eh?) a min que non vaian, non é que me pareza mal porque é a súa idea. O que me parece mal é que non vaian, pero logo, por outro lado, estean pactando co Estado.

Por un lado quero formar parte de España porque me aporta ao bolsillo, pero cando a min me interesa non vou. Eso é no que non estou dacordo. Se a túa idea é non respetar a monarquía, é tan respetable como outra calquera. Pero non podes dicir “non respeto a monarquía agora (queimo a imaxe do rei, non o queremos en Cataluña) pero logo cando me interesa vou”. Porque Cataluña cando ten un problema, pide cartos a España. Eso é co que eu non estou de acordo.

E co punto de antes é a permisividade. Enténdes? As faltas de respecto que hai. E non falo da prensa, falo dos colexios, falo dos institutos, falo da rúa, falo de que as persoas de máis idade. E que todo é válido. A un rapaz non lle podes levantar a voz porque che dice "coidado, que me estás maltratando psicoloxicamente". Pero a onde vamos a chegar?

P3: E non lle toques. Se lle tocas...

P5: Aí xa, hai xa vas á carcel. Aí xa non che digo nada. Entón, eu penso que iso, que cada un coas súas ideas que faga o que queira: queren república, están no seu dereito; queren monarquía, tamén; pero ti non podes dicir "non", pero cando che interesa estar aí diante. Porque cando foron prometer, prometeron todos. Prometeron respecto ao rei, prometeron respecto á constitución, “respetar al rey”, non sei que, non sei canto. Aí foron todos a prometer, pero logo van cando está o rei diante, cando teñen que estar, non están. Eso é o que a min non me cuadra. Agora, cada un coas súas ideas... Son os máis respectables do mundo.

M: P1 e logo falas ti P3.

P1: Vamos a ver, eu quero facer algunha observación máis. Decía, decía eu que os políticos da Transición eran xente de talla intelectual, pero non dixen unha segunda parte que é moi importante: a vida tiñana arreglada. Non viñan á política para facer cartos. A vida tiñana solucionada. Tanto os maxistrados, como catedráticos, como tal. Tiñana solucionada, non viñan á política a facer cartos. Punto primeiro, e diferente con catro pelagatos que están no Parlamento, catro pelagatos mediocres...

P4: Nunca tal pensaron.

P1: Que veñen a facer cartos. Punto segundo, en relación ao que acabas de dicir, sabes que na Constitución, un dos primeiros títulos despois do título preliminar, un dos primeiros títulos dice que España se define como una monarquía parlamentaria.

P5: Si, si. Totalmente.

P1: Ben. Quere dicir iso que mentres eso estea na constitución, un político...

P5: Si, si, seino perfectamente...

M: Espera un momento.

P1: No Congreso dos Deputados ten que respetar, ten que respetar a monarquía, aínda que no fuero interno del sea republicano pero aquí usted lo tiene que respetar. Por mucho que usted sea republicano, ateo o lo que sea, usted tiene que respetar o pluralismo político e o réxime monárquico parlamentario. Agora, outra cousa es que si hubiera quorum, hubiera una reforma de la constitución (que no es el caso). Pero mientras eso se dice, usted tiene que respetarlo. Y si no lo respeta, es una falta de lealtad a la constitución.

P5: Pero iso xa o sabemos todos, pero tamén sabemos que o artículo 2 da Constitución dice que "España es indivisible" e agora estamos pactando con quen quere rompela. Cúmprese a constitución? Dillo aos políticos que son os primeiros que a incumplen.

P1: Quen llo ten que dicir, non son eu. Eu non son quen llo ten que dicir.

P5: A constitución coñecémola practicamente todos. Eu polo menos.

M: Vamos deixar falar a P3 que...

P3: Eu só tiña algo que acaba de ler fai poucos días e que me chamou a atención, que dice que non estamos nunha democracia, que estamos nunha ineptocracia de mediocres.

P1: Ineptos.

M: Algo que me recordou P5 é que xustamente en Galicia cos movementos que... Quero dicir, Bautista Álvarez, que foi unha persoa que viviu na Transición, que estivo, que se criou nesa xeración e mais ben non... Foi, da xeración, en anos coincidiron, pero máis que facer a Transición, combatiu a Transición, no sentido de que opoñíase ao actual réxime constitucional e si que me recordou un pouco P5 (quizais) que ti plantexarías "bueno, Bautista Álvarez non quería o Estatuto de Autonomía, quería unha Galicia soberana e por tanto foi o de que non xurou e ao final tiveron que expulsar e demáis". Quizáis era máis por esa liña que dis, unha coherencia, non?

P5: Claro, claro, a min... Eu respeto as ideas de todo o mundo, porque sería aburridísimo que todos pensáramos igual. O que non podo entender é que ti estes dicindo "España non se vai romper, España non se vai a pactar, España no se cuanto" e do día seguinte estés facendo o contrario. E que digas que "esto non é porque o dí a constitución" e do día seguinte resulta que pactar porque a constitución para el xa cambiou. E isto o que non me cuadra. Porque oímos "no a la amnistía" cincuenta mil veces, que era inconstitucional, toma. E quen di son moitas cousas. Son eles mesmos os que están incumprindo a Constitución. Si non quere seguir incumpríndoa son eles os que teñen que propoñer un cambio da constitución e facer un referendo, ou o que faga falta.

M: É que... Bueno, di.

P3: Bautista, Batuista Alvarez era dos que decía que a autopista rompía...

M: Si, a navallada...

P3: A navallada...

P1: E agora son os primeiros que a usan...

P5: Claro.

P1: Mira, a min me dá a impresión cando falamos antes desa falta de respecto institucional. A miña opinión é que o Bloque fai seguidismo dos grupos independentistas catalán e vasco. Fai seguidismo puro e duro.

P4: Si, si.

P1: Nós queríamos, lóxicamente algúns tiñamos pensado, pois que houbera un partido galeguista en Galicia, pero non revolucionario.

P3: O PNV galego.

P1: Pero non un revolucionario, nin marxista. Ese é o que non queremos. Queríamos un partido galeguista...

P2: Bueno, non queremos, hai algúns que o queren.

P1: Hai uns que o queren. Algúns. Algúns cos que falo...

P5: A maioría porque se ve no resultado das eleccións. Non hai que darlle voltas.

P1: Desde logo este partido nacionalista...

P5: Esto é unha chapuza. Este é un... Ponte de aquí e fagote ministra...

P1: Non o queremos.

P4: A xente ve o que se lle dá ao País Vasco e que se lle dá a Cataluña, os de aquí pois tamén moita xente que dí "pois nós tamén temos que, para que nos den, porque se non estamos..."

P5: P4, a incongruencia chega a tal punto que estamos todos os días...

P4: E xa verás para as eleccións...

P5: Un goberno de izquierdas progresista... Pero si pactou co Partido Nacionalista Vasco que é de dereitas e con Junts que é case de extrema dereita, que partido de esquerdas progresista?

P4: Unha trapallada...

P5: Entendes? Entonces esto é coller aquí, de aquí, aquí e fago unha menestra e teño o plato para comer, entendes? Entón, e se apareza algo máis que sobrou, todavía fago o plato máis grande, que é o que está pasando agora. Canto máis lle pidan, máis lle van dar e vano pagar ti, el e eu e o resto de España e logo vamos...

P2: De todas maneiras este é o pecado orixinal de España. España non... Esto non está, non, non é un invento. Desde que se fixeron que as primeiras eleccións, resulta que os cataláns votan dunha maneira e os vascos doutra diferente a do resto de todo o Estado.

P1: Si, si.

P5: Pero son exclusivos.

P2: Bueno, polo que sea, pero es la realidad...

P5: E as zonas máis ricas cada vez son máis ricas...

P1: Pero esto xa é máis vello: as dúas Españas.

P2: Como que? Bueno...

P5: Xa estamos nas dúas Españas.

P2: As dúas, ás dúas non son Euscadi e...

P1: Bueno xa, pero...

P2: As dúas son outra outra.

P1: Outra cousa.

P5: As dúas Españas é no que estamos agora nelas outra vez

P2: Pero agora, pero realmente, vamos a ver, o problema de (ou problemas) de Euscadi e de Cataluña é un problema que ten unha orixe moi antiga que ten que ver...

P1: Cos Borbóns.

P2: Bueno, dos Borbóns e desde a guerra civil de todo el XIX. En fin, en aquel momento eras carlista, agora eres non sei o que...

P5: Eu non sei por que non lle dan a independencia dunha vez...

P2: Quero decir, bueno, ojo, ojo...

P5: Ten fecha de caducidade.

P2: Ojo que eso que estas decindo non é ningunha tontería.

P5: Non, non, o digo en serio porque mira, hasta ahora non, a esta ahora hai moita xente maior, hasta ahora...

P4: Pero non se van, que van a ir? Van a deixar a teta?

M: Un a un.

P5: Aínda que se marchen, o problema non é ese, o problema é que agora en Cataluña aínda queda xente maior que é conservadora, pero vienen los cachorritos que vienen aleccionados del colegio, porque os libros en Cataluña son diferentes contando a historias do resto de España. Vai chegar un momento no que a independencia va a estar aí, pois que lla dean dunha vez xa.

P2: Cuidado. Confiemos máis na xente. Nós somos fillos do adoctrinamiento máis brutal...

P5: Quédanlle dúas xeneracións ou unha para...

P4: Non, no fondo eu creo que non a queren.

P1: O noso adoctrinamiento foi brutal...

P2: Cantamos o Cara el sol...

P2: E fixemos todo o que había que facer e iso non nos impediou...

P5: A ver, que creo que lle quedan puntos por preguntar e non o deixamos...

M: Dúas cousas e...

P2: Como ves

M: E vos libero...

P2: Somos moi divertidos.

M: Dúas cousas e vos libero.

P5: Traiste de cada casa lo mejor.

M: Eu quería plantexarvos respecto á Transición e todo o que estamos falando deste pacto de goberno e en xeral de cómo se está levando a gobernabilidade de España dende que, bueno... É que as maiorías absolutas parece ser que xa non vai haber nunca máis ningunha (actualmente). Entón que hai moitos que presentan o de que o actual presidente, Pedro Sánchez, que PSOE que se pasou durante anos dicindo "non á amnistía porque é inconstitucional" e ao final cedeu por un motivo político, tamén se non se podería ligar tamén "bueno, e que tamén, xustamente cando se estaba facendo a Transición tiveron que tragar con cousas que dixeron tanto a UCD como..."

P2: Como o Partido Comunista.

M: Efectivamente.

P2: Todo o mundo.

P5: "No podré dormir tranquilo con Podemos en el poder".

M: Eh? Ah, si, tamén.

P2: O PSOE foi o que menos tragou, porque...

P5: É así chico.

M: Eu quería plantexarvos, quizáis sexa esa a cuestión. Quizais eso de tragarse as palabras e, bueno, tamén hai que considera que tamén que... P1 comentaba que moitos que si que viñan dunha idea dese de o político como un notable, como alguén que viña por... Que non era necesario pagarlle nin demais porque xa tiña a vida...

P5: Altruísta, xa non queda.

M: A vida resolta, pero tamén plantexar que tamén na Transición...

P1: Tiñan unha vocación de servicio público.

M: Pero tamén quizais durante a Transición tamén...

P1: Y tenía una categoría de unha talla intelectual notable.

P2: E tiñan diante de si unha tarefa moi complicada.

P1: Moi complicada.

P2: Que era a liquidación, liquidar unha dictadura militar sen que non pasara nada.

P4: Xa.

P2: Sen que acabaramos a tiros.

P1: Pero ti, estaban formados.

P2: Claro que si.

P5: E a maiores había unha cousa, a maior parte deles (mentir, minten todos os políticos, se non non serían políticos), pero a maior parte deles o que dicían, cumplían, pero agora ultimamente...

P1: Hay que tener ética. Que es muy importante. En la política como en toda profesión hay que tener una ética.

P5: Claro, es lo que te estoy diciendo

P1: Entonces, yo sé que el político...

P5: Pero te lo estoy diciendo!

P1: El político tiene que negociar a la derecha, la izquierda, delante y detrás, pero siempre con ética.

P5: Pero te lo estoy diciendo.

P1: Cosa que falta hoy.

P5: Antes la mayor parte de lo que decían, de lo que prometían, lo cumplían, pero es que ahora mienten descaradamente y les vuelve a mentir...

P2: Todos mienten descaradamente.

P1: Todos.

P2: El problema de la mentira...

P1: Non, ese é outro tema...

P2: Claro, é un tema máis complexo. A min me parece, a min o que me parece é que, vamos a ver...

P5: No es distinto porque se mete...

P2: En momentos, en momentos complexos e, evidentemente, a práctica política se fai especialmente espesa. Espesa.

P1: Si.

P2: Porque non da sonado, porque non sale, porque non hai maneira.

P1: Claro, e hai que sacar o tema como sea.

P2: E hai que sacalo. E iso...

P1: Y no le puedes decir al pueblo "A+A", hay que decirle "A+B+C".

P2: Claro, e iso produce rompementos, produce violencias.

P1: Algúns deles...

P2: É un tema moi complicado...

P1: Estou de acuerdo.

P2: Entonces, eu creo que, e nese sentido, eu a dúbida que teño é a de que, en realidade, vamos, somos fillos de la negación de nuestros principios. Basta pois ver cales eran as posicións de partida cando empezou a Transición e cal foi a solución final.

P3: Si, pero aí había daquela unha cousa que hoxe sería, non se vería: imaxínate agora hoxe a don Manuel Fraga, presentando a Santiago Carrillo en el club Siglo XXI. Hoxe...

M: Claro, hoxe sería Santiago Abascal presentándoo a Pablo Iglesias ou Yolanda...

P3: Algo así...

P5: A avoa de Abascal viviu no meu pueblo.

P2: Algo así.

P3: É dicir, eso hoxe é inviábel, non?

M: Si, impensable.

P3: Impensable.

P2: Porque, cal era a cuestión do momento? A cuestión do momento era buscarlle unha saída.

P3: Unha saída.

P2: Y unha saída onde estivera todo o mundo. Porque se non estaba todo o mundo...

P1: E todo o mundo foi xeneroso e defendeu parte da súa...

P2: Claro, claro.

P1: É dicir, que entendo eu por unha negociación? Unha negociación non é unha carta de cesión aos teus planteamentos.

P2: Claro.

P1: É, cedo eu, cedes ti e chegamos a un punto de encontro.

P2: Evidentemente.

P1: Eso é o que hai!

P3: E agora non o hai.

P1: Eu procuro, cando estou agora na asociación, por chegar, que moitas veces a proposta o presidente teñoa que tragar porque senón non sae, pero hai que procurar buscar os acordos.

P3: En xeral.

P1: Cedendo. Cada un nos nosos planteamentos, pero buscar un acordo polo bien común. Cousa que agora non é, porque o que está, o que dixestes ti, o Sánchez "no es no", cando lle dicía a...

P5: Pero agora si e si.

P1: Cando llo dicía a Mariano. "No es no", "no es no". É dicir, "oiga, algunha cousa tendrá positiva, outra non, pero podemos llegar a buscar puntos de encontro", "no es no". Con esa postura cerrada, non chegamos a ningún sitio.

P5: Non, mira eu penso que os acordos, cando realmente ti queres (porque agora parece que o acordo consistía en que non gobernara a dereita), se ti non queres que goberna a dereita, apoia, pero incondicionalmente, non "a cambio de". Eso non é pactar, eso é comprar, eso é comprar. Non é pactar porque se eu teño un amigo e me fai un favor, non teño porque pagalo, faino porque quere.

P1: Bueno, pero a política, non rixe... Eu estiven con políticos entón...

P5: Perdoa, pero entón estaste contradicindo porque ti falabas de ética, entón te digo que vamos perdendo porque esto sería a ética.

P1: Claro.

P5: Entón, non me digas que a política non era porque entón... A ética nunca funcionou en política?

P2: Non, non, é unha cuestión de ceder de planteamentos. É unha cuestión de admitir...

P5: Mira, Abascal non é da miña devoción porque...

P1: Pero algo positivo aporta.

P5: escoita, escoita...

P1: Ou todo é negativo?

P5: Si mo deixas dicir...

P1: Si, dime.

P5: A min Abascal (nin Podemos, non son de extremos), pero eu que o escoitei no Congreso... Chapó por Abascal, que deixou apoio a Feijó sin pedirlle nada a cambio. Porque o de Podemos dixo "eu apoio a Sánchez si me dá vicepresidencia". Foi cando dixo, "non podría durmir tranquilo". Como lle dixo que non, segunda votación outra vez. E despois díxolle "si ven de vicepresidente querido, porque es que si no non me quedo". E alá foi de vicepresidente. "Donde dije digo, digo Diego". Porque a palabra dita e a flecha lanzada nunca pode volver atrás.

M: Para pechar xa, unha última pregunta. Xa falamos de que agora as persoas maiores son máis activas porque teñen outra situación distinta á de anteriores xeracións. Vós pensades que xustamente a idea que prantexaba P3 de que as persoas maiores votan e son unha importante parte do electorado, pensades que poden chegar até organizarse dalgún xeito e, aínda que non sexa votando, sexa participando, porque bueno, por exemplo, co do 15M houbera o movemento dos yayoflautas. Tamén houbo respecto o das xubilacións, houbo mobilizacións e aí estiveron persoas maiores. Agora, por exemplo, co de todo o da administración electrónica e todos os bancos hai asociacións que se están mobilizando de xente maior para esixir que non se lles deixe a parte. Pensades que hai capacidade como para que...?

P3: Non. Vamos a ver, nós, cada un de nós ten unhas ideas políticas totalmente distintas. Entón somos incapaces de xenerar un, entre comillas, partido político. Agora ben, se non nos dicen que temos que traballar con ordenadores (en fin, non é o meu caso que levo desde hai sesenta anos traballando co ordenador), se nos dicen que é que non somos capaces, que temos que problemas para un caixeiro automático ou pedir unha cita no SERGAS, nós aí xuntámonos, pero non politicamente, e dicir...

M: Socialmente quizais ou asociativamente.

P3: Sí, é decir, non tampouco quizá non o facemos organizadamente (é decir, con estatutos, non sei que) non, non. Simplemente nos xuntamos.

P2: Nos reconecemos.

P5: Mira como saen a pedir as pensións. Eu creo que sí que a xente maior que se agrupa, eh...

P3: Non, si, si pero se te vas aos jueves esos a Santiago...

P1: Lunes.

P3: Non sei que dicía eu...

P5: Penso que si, que se poden. Xente que pode ter unhas ideas conservadoras e...

P3: O do partido é distinto. Eu mañán vou cenar con cinco amigos meus. Dos cinco somos cada un dun partido distinto, de ideas políticas realmente distintas. E vamos a cear todos os viernes. (Desta vez non pode ser porque xa está todo collido). Ao que vou: politicamente non nos vamos xuntar nunca. É dicir, non vamos a facer un partido de todos os...

P2: Os vellos.

P3: Non, os maiores.

P5: Das experiencias... Mais experiencia. Estavos falando a memoria que non vos aprendístedes a expresión.

M: E que xustamente hai en países de Europa, que si que hai partidos de xubilados, nunca chegan a alcanzar o... Pero era para plantexarvos pois esa hipótese.

P2: Eu creo que, en realidade, na nosa quinta o que sí podemos facer é reconecernos. En un problema, nos reconecemos. Porque nos conocemos.

P3: Exactamente.

P2: Pero, pero máis alá deso a min me parece difícil que poda haber unha iniciativa, digamos, organizativa onde participen de forma nose que...

P4: Moi difícil.

P1: Eu coincido.

P2: Por maiores, por maiores, non. Por outra cousa, ao mellor. Pero por maiores, non creo.

M: E se quizais se plantexamos que quizais non se organizan, pero quizais que, por así dicilo, que se os actuais políticos son... Que cada un no seu campo político, porque comentaba P3 que claro o problema é que, si, somos maiores, temos certos intereses, pero non chegamos a coincidir en todo, polo tanto non nos podemos organizar...

P3: Politicamente, non, pero...

M: Pero se quizais se cada un en cada partido, en cadanseu campo (na esquerda, na dereita, en partidos españois ou partidos nacionalistas), pensades que pode haber unha volta? Que quizais digan, pois vou volver (ou bueno), vou a volver participar en política ou ir a xente que pensa máis igualmente...

P3: Se nos cambiamos de partido, dis ti?

M: Non, se nos vosos propios...

P2: Nós reactivamos. Vamos a ver, a miña opinión, esto depende directamente da crise dos partidos políticos. Os partidos políticos, en un momento determinado se plantean a súa función y en realizar a súa función, no? Pois, evidentemente pensarán, bueno, pois en xente que participe...

P4: Xente con experiencia.

P2: Con non sei que, con experiencia, sen experiencia, maiores e pequenos. Pero, realmente, donde está a cuestión é na pouquedade dos partidos políticos.

P1: Son cotos cerrados.

P2: Claro, claro, claro. E pobres, e pobres. Pobres e tristes.

P3: E ineptos.

M: Vale, que entón se está o partido de por medio, en calquera ámbito político vai estar para pechar como esa reactivación...

P2: Pois non tería porqué.

M: Non tería porqué, pero...

P1: Pero sen válvulas de regulación.

P2: Pero, pero é así.

P5: Tamén deberían elixir aos máis capaces, que moitas veces elixen aos máis ineptos.

P2: Claro.

P4: E o que está non ver que outro, lle pase por diante...

P2: E se queres reactivar unha, un....

P4: As xuventudes, meten a chavalada toda e van subindo aí, pero sen formarse...

M: Creo que así estaría, pois perfecto, pois vou ir apagando...

1.2 TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 2 (13-12-2023)

Moderadora (M): ¿Hola, qué tal? Bueno, me presento, soy Nieves Lagares, soy profesora aquí de Ciencia Política. Bueno, primero agradecerles el que estén aquí, el que hayan aceptado a participar en este grupo de discusión, que es lo que cómo se llama la técnica que vamos a emplear hoy aquí. Todo lo que salga de la discusión, de la conversación que vayamos a tener (bueno que vais a tener vosotros) pues la conversación va a ser confidencial, es decir, solamente se va a utilizar la grabación para un trabajo de investigación, que es una tesis doctoral, de un doctorando del equipo (de Álvaro). ¿Vale? Entonces, decir que todo lo que lo que digáis aquí va a ser absolutamente confidencial y utilizado de manera anónima solo para esta investigación.

El trabajo de Álvaro, de su tesis doctoral, va sobre diferentes modelos de participación, formas de participación que tienen que ver sobre todo con participación política, claro. Tiene que ver con las personas mayores: como las personas mayores participan políticamente. Incluso como participan más allá de las de las formas habituales, que puede ser la propia representación política: si ocupan cargos de representación política, en qué proporción. Bueno es un estudio, un análisis sobre personas mayores y diferentes formas de participación. Entonces nosotros aquí lo que nos interesa es conocer un poco qué pensáis vosotros sobre este tema así en general, pero sobre algunas cuestiones muy específicas que estamos trabajando en esta investigación.

Entonces yo voy a empezar por lanzar alguna pregunta más que nada, pues eso, para romper el hielo y para que se inicie el debate, pero con la intención eso, de que cada uno exprese libremente lo que quiera y que haya un poco un intercambio de ideas. Lógicamente, pues cada uno va a tener... Habrá en algunas cosas que coincidan y en otras seguramente no, pero eso es también lo que lo que lo que buscamos, lo que pretendemos con este grupo, ¿no? Entonces, para empezar por un tema específico que es el de la representación política, cuando hablamos de representación, cuando pensamos en los políticos que nos representan, ¿cómo creéis vosotros que afecta el tema de la edad? Es decir, ¿os sentís mejor representados por aquellos políticos que están más cerca en edad de vosotros o pensáis que, aunque sea mucho mayores, o mucho más jóvenes, nos representan exactamente igual, os representan exactamente igual? Es decir ¿la edad es un factor que condiciona, creéis vosotros, el que un político os represente mejor o no?

Participante 2 (P2): Yo creo que para gente joven no, pero para la gente mayor sí. Que sí que influye lo que es el tema de la de la edad. Una persona mayor no va a votar igual a una persona joven que a una persona mayor. Siempre es por experiencia. Se nos habla “ese es muy joven”. Para todo, tanto sea un médico, político, lo que sea, da igual. Y para mí, para mi punto de vista.

Participante 4 (P4): Yo como persona joven que acaba de acceder a los 18 también quiero decir que sí que te da más confianza saber que esa persona ha tenido más vivencias y que tiene como más años de experiencia en un campo que tú, por mucho que sientas que compartes ideas, siempre dices “sí, pero le faltan tablas, le faltan experiencias políticas”. Y, además, sobre todo en el rasgo de la política, es muy difícil encontrar un político joven en general (que llegue a los 20-30 años). Normalmente, o son de zonas muy pequeñas, pero no vas a encontrar en el Congreso de los Diputados, normalmente, a un chaval recién sacado de la carrera, entonces no... No te transpira confianza.

Participante 1 (P1): Pois eu creo que non. Eu creo que, bueno, sí que cando falamos de xestión, por exemplo, si que é certo que podemos buscar máis a experiencia. É dicir, podemos sentir que unha persoa está máis capacitada para xestionar e para axustar as súas funcións en función das súas experiencias, pero no que ven sendo a representación, eu persoalmente sintome moito máis afin a, por exemplo, a Pedro Sánchez (independentemente das ideas) que a Joe Biden. Por que? Porque creo que pola idade é unha persoa que ten moitas máis cousas en común conmigo que co que poder ter unha persoa de oitenta anos. É dicir, unha persoa de corenta anos (independentemente da distancia que haxa de xeracións)

comparte cousas connmigo que igual unha persoa de moita máis idade non as comparte. Entón, eu nese sentido, sí que me sinto moito mellor representado por persoas novas.

Participante 5 (P5): Bueno, claro eu, a min gústame partir da premisa maior que é que entendemos por persoa maior. Quero dicir, para ti unha persoa de corenta anos é maior e ao mellor para min unha persoa de corenta anos é un rapaz novo, non? Para entendernos, eso que é importante. O tema da experiencia... Sí, pero non. Quero dicir, eu sempre fun unha persoa, bueno, desde moi nova estiben metida en... Traballei na universidade moitos anos, seguro que che sono moito

M: Es que ahora... Cuando entré dije "nós conocemos". Pero bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Es una coincidencia la verdad...

P5: Bueno, eso tamén está ben. Eu sempre fun unha persoa que sempre me metín moito en, bueno, moi inquieta: en política, a nivel sindical, tal non sei que. Si é certo que as persoas novas, pois se atopan con moitísimos máis atrancos por parte precisamente das persoas que se consideran, ou nós consideramos, por exemplo eu voume meter nese grupo de persoas maiores porque eu son maior. Legalmente desde os sesenta xa eres maior, polo tanto, eu xa son maior.

Pero, pero moitas veces eu creo que que se lles coarta precisamente con esa falta de experiencia a posibilidade de poder facer, non? Y... A vista está. Quero dicir, os exemplos que ti poñías, eu creo que son moi claros, non? Biden esta aí, pero é unha marioneta. E ademáis que a imaxe que dá é a dunha marioneta que está con hasta Alzheimer, parece ser, se olvida, non sei que... E ver a unha persoa de corenta, corenta e pico, que é unha persoa nova... É certo que rapaces novos deben de tantos anos... Ao mellor lles falta rodaxe, pero que tamén teñen moito que aportar, non?

Entón, eu o tema da idade para min é moito máis importante a cabeza (o que transmites, o que fas o que queres facer) que a idade, non? Eu creo que moitas veces a cortapisa a poñemos nós mesmos para impedir pois que determinada xente non estea. É certo que hai xente maior de setenta anos e tal, que aínda estaban en setenta e pico, que están lucidos perfectamente como para poder estar aí gobernando. Pero eu creo que hai que darlle paso tamén á xente nova. Eu intentei estar a partes case, case iguais, non? Eu creo que é fundamental: savia nova que dá, que alimenta tamén a outra e viceversa.

Participante 3 (P3): Eu penso que, bueno, débense diferenciar dúas cousas: unha cousa é a xestión (digamos a parte técnica da política) e outra cousa é a política-política, política en sí. Porque o político sempre vai tratar de buscar rendemento político e a xestión vai por outros cauces e vai polos cauces máis legais. Son técnicos. Entón, a min me representa ou noto, sinto que me representa exactamente igual un político xoven que un político maior. Porque ao final a política vai por un lado e a xestión vai por outro. Logo estou dacordo co que dicía P5, non? Que está ben que veñan políticos novos empuxando pero que estean os políticos vellos ca experiencia.

Entón esa é a parte política, logo para legislar e para regular certo tipo de cousas, penso que por moi vello que sexa o político (por moi maior que sexa o político) ou por moi novo que sexa o político hai que regular e legislar para non perder aquel, digamos, campo electoral ou como... A ver non me sale min agora... Bueno, o nicho electoral. Entón, para non perder un nicho electoral, van os políticos novos e os políticos e vellos van encaixados para que non perder. Y nesa franxa da igual que sean o maior como político ou xoven como político, como a persoa que ten que manter como votantes se é maior ou sexa menor.

Polo tanto, penso que hai que diferenciar dúas cousas: unha é a xestión política e outra cousa é a política-política, a política así. De feito, eu estiven en organizacións políticas e recordo que moitas mesas se falaba desto, doutro e "o rendemento político" e "o resultado político"... O sea, por poñer un exemplo, eu estaba no BNG daquela (marchei por discrepancias tamén co BNG) e se barallaba (isto é real, o que vos conto é a unha anécdota real) se barallaba entre buscar cartos para facer unha gardería ou buscar cartos para facer unha canceira municipal. A calquera que se lle conte dis "coño, joder estaran primeiro os rapaces antes que os cans, ou?" Entón, pois aí se barallaba é houbo unha discusión seria e gorda que ao final fíxose a canceira municipal. Claro que sí, pero ti agora lle dis a unha persoa "bueno, e as garderías que? Son máis importantes os cans que as garderías?" Y que se buscaba? O resultado, o rendemento político. "Vamos a ver, aquí temos os ecoloxistas, temos os animalistas, temos tal que nos van a dar mil votos. Este lado temos as nais que levan ao rapaz á gardería, cantos votos son? Trescentos. Pois aos cans." Para os cans. O rendemento político sempre se toma as decisións. E esas decisións, quen as vai poñer cara ao público? Da igual que sea un político de 25 anos que un político de 40. Da igual.

Por eso a min... Eu me sinto representado igual por un chaval de 25 que por un político de 50. Porque ao final o que conta é a trastenda, non a tenda. Esa é a miña opinión.

P5: Eu creo que moitas veces tamén se lles esixe aos políticos que sexan técnicos e creo que aí tamén hai unha dicotomía complicada porque un político non ten porqué ser un técnico. Quero decir, que é un pouco o que ti me estás plantexando. Entonces cando ti lle esixes a un político, cando lle botas en cara (que hoxe estamos tan afeitados ás barbaridades que se lles bota en cara)... "Y yo te pago para que tu hagas", non sei que, non sei cuanto. A figura do político non é esa. O sea, a función da política non é esa, non? Para eso pois están os xestores, están os técnicos, están... Pero o político o que ten que ter son ideas. É plantexamento. É querer cambiar as cousas. É facer o que realmente hai que... Que a xente poida vivir mellor, non? Entonces, para min, eso é a política. O outro é a xestión da política que vai por outro lado.

M: Me vais a disculpar porque cometí un error de inicio, que no se presentaron, necesitamos saber por lo menos vuestros nombres. Entonces, voy a hacer esa ronda de presentaciones y ahora seguimos. P5 es P5.

P2: P2

P1: P1.

P4: P4.

P3: P3.

M: Vale, pues ahora si que os tenemos bien identificados. A ver, hay cosas muy interesantes que habéis dicho, obviamente no todos pensáis igual, esto ya era era lógico de partida, pero sacasteis (creo que era que era P1) el tema un poco generacional ¿no? Es decir, tú decías “me siento mejor representado por Pedro Sánchez, aunque ideológicamente no esté tan identificado con él, pero porque es más joven y porque se acerca más a mi edad ¿no? ¿Creéis que de algún modo ese tema generacional esa distancia que plantea el hecho de que...? Bueno, por generación, yo comparto cosas con otros de mi generación que no comparto con otras. ¿Qué eso pueda afectar realmente a la representación política? Esas diferencias generacionales que tiene que ver con las ideas que se comparten, los valores, los relatos, las experiencias vividas, la historia...

P4: Por supuesto, yo creo que sí. En mi caso, por parte de mi familia, ambos abuelos tuvieron que emigrar de España durante la dictadura. Y por ejemplo, mi abuelo materno fue a Irak y cuando vivía ahí sufrió la guerra. Y siempre que intento meterme en algún tema de política, siempre me saltan y me resaltan como ellos soportaron, vivieron los errores de una guerra, vivieron una posguerra, vivieron ciertos eventos y como yo no tengo valor, ni ideas políticas, porque me faltan ciertos conocimientos que ellos han vivido. Siempre me dicen el “no lo vivas, pero yo sé más que tú porque he vivido”. Como si el hecho de que yo haya estudiado esos acontecimientos y sé que están mal, no me diera valor alguno. Entonces sí que siento que hay como esa brecha. Como decía antes, como comentaba el hecho de que ves a un político joven o a una persona joven y dices, “tú no sabes, tú no conoces porque no has vivido lo mismo que yo”, entonces sí que veo que hay una gran brecha.

P2: Eu tamén penso igual. Que...

P3: O que pasa que bueno, aí hai...

P2: O vivido nunha persoa dunha persoa maior sempre vai ter por encima dunha persoa que é xoven, pense o que pense estudar. A formación que teña, da igual, o vivido sempre conta máis.

P3: Si, eu, aquí hai un tema que... Vamos a ver, que cando os políticos lanzan a campaña supoño que a focalizan dependendo do seu nicho de votantes, céntranse máis en uns e outros. Aquí, por exemplo Fraga botou moitos anos de presidente da Xunta, consolidou o Partido Popular aquí en Galicia, a pesar de ser un ministro franquista e a pesar de que o PP (os maiores sabémolo) pois que se financiou con cartos da droga cando aquí en Galicia pois tal... Sen embargo, saleu, seguiu ganando e seguiu ganando e dicimos nós "coño, ten que morrer unha xeneración para que o PP deixe de gañar". Esa xeneración practicamente ca morreu e o PP sigue ganando. Entón, hai cousas que me resulta difícil de entender partindo da idade. Non da idade do político, porque Feijóo non ten a idade que tiña Fraga, senón da idade do votante. Da idade do votante. Como entendemos? Eu penso que tamén, e invito ao doctorando (como se lle dí, doctorando?)

P5: Si, doctorando.

P3: Ou a ti a que animes a algún alumno a que faga unha tese doutoral sobre a estupidez. A estupidez. Ata que punto nos volvemos estúpidos para, sabendo que aquel político que te vai a representar a ti, a pesar de ser, de catapultar o seu partido político coa financiación da droga, o outro ca venta de armas, o outro co tal, pois gana. Así gañou Hitler, Mussolini, Stalin, Mao-Tse-Tung e Milei en Argentina. Entonces, até onde chega a estupidez das personas que votamos cando miramos para un político? Porque dá igual que sexa novo que sexa vello, si saben mandar a mensaxe... Eu penso que son capaces de sedar, sexan os políticos novos ou sexan maiores, saben chegar ao electorado novo ou ao electorado vello. E nos manipulan de tal maneira que bueno, pois que eu penso que sería interesante facer unha tese doutoral sobre a estupidez.

P4: Me la apunto para dentro de cuatro años.

P5: Eu estou de acordo co plantexamento que fas ti. A tendencia... Pero iso pasa nas propias familias, no? Quero dicir, de pais a fillos, o problema interxeneracional será exactamente igual que na sociedade, que na vida política, que en todo o que vivimos no día día. Si, é certo que sempre temos a tendencia de dicir "ti que sabes de eso, se non o viviches?". E eso o decimos todos. "Xa aprenderás ou xa non sei qué". Pero, sin embargo, eu son partidaria de que misturar o novo co vello, os vellos cos novos, ese é o futuro, e esa é a vida, e esa é onde realmente se nutre o futuro. Eu o teño clarísimo, non?

A min... En eso son tamén un pouco como era miña nai, non? Miña nai lo del INSERSO le horrorizaba porque dicía "solos vellos, eu non vou, a min dame xente nova e xente misturada, porque polo menos aprendes un de outros". Entonces, si é certo, pero eu creo que aí a pelexa tedes que dala os novos, que sodes os que tedes que demostrar que estades aí, que controlades e que realmente...

P2: Importante tamén é dar oportunidade. Que eso é o complicado.

P5: Tamén.

P3: Si, porque os maiores...

P2: Se non chega, por moita formación que teñas...

P5: Claro, claro.

P3: Sobre todo en política. Cando un político... Ademáis soen ser xa políticos que xa teñen a idade, collen o puesto e non o soltan. Os chavales xa poden empuxar que...

P2: Da igual.

P3: Ou o fan dimitir ou tal, pero de feito, vedes que os políticos... Eu penso que ningún baixa igual dos cincuenta anos.

P2: Que entre algún xóven sempre vai haber alguén que o empuxe cara afora (maior).

P3: Claro, claro.

P2: E temos un caso moi recente de hai pouco, arriba de todo, que é que Casado estaba aí e por un partido que é ese, que ten que ser representado por alguén como que ten que estar encabezado nun algo. Non se lle dou unha oportunidade, para min, o meu punto de vista.

P5: Pero iso foi todo dentro do propio partido.

P2: Si, pero bueno.

P5: Aí xa entramos...

P2: No, pero en general, en general.

P5: Si, eu xa iba a meterme como... Xa me saía a vena de persona maior, de dicir que "claro, nós cando eramos máis novas" y nos sale a vena. Pero é certo que, por exemplo, a ver eu empecei a traballar nova, moi nova e con vinte tantos anos na universidade, non? Daquelas, tamén é certo que era outro momento pero claro... E que é un círculo vicioso, porque os oitenta, bueno, pois para min foi a época máis brillante deste país, porque aí foi donde se rompeu todo, donde tiñas a capacidade de poder vivir mogollón de situacións, de descubrir a vida, de... Y te dá... Pero si non che daban unha oportunidade, ti a buscabas. Quero dicir, o meu primeiro ano estiven contratada e todo, faciamos folgas, nos movíamos, íbamos... Quero dicir, era como outra... Eu creo que agora, claro, e aí volve...

P3: Pasa que nós vivimos aqueles anos que penso que eran distintos a estes.

P5: Claro, total, por eso digo que eran totalmente distinto.

P3: Era todo novo.

P5: Agora, eu non teño fillos, pero si teño un montón, moitísimas irmás, teño un montón de sobriños... E eu si vexo que a xeneración, por exemplo, eu creo que a xeneración máis nova (os que tedes vinte e algo) eu creo que estades aí rompendo dunha forma totalmente distinta a que os que teñen 30-40 anos.

Eu, polo que vexo desde fóra. A min me dá a sensación de que é unha xeneración, os de... Sobre todos os de trinta e pico, que están aí a cabalo entre trinta e cuarenta, que é unha... Que probablemente sexamos culpables os maiores nese sentido, porque... Eu creo que é un grupo de sociedade que está sobreprotexida, non sei como explicalo. Se lles facilitou moitísimo as cousas e tamén se lles impediu a capacidade de poder reclamar, de poder... Porque "para que?" Pois non teñen posibilidades de alugar un piso, "pois vivo cos meus pais". "Pois se en lugar de pagarme un soldo me pagan pois 400 euros, como non teño nada máis que son para min, porque o resto está todo cuberto por meu pai"... Non sei...

P1: Conformismo.

P2: Si a vida é fácil hoxe en día.

P5: Pero que non, que non é culpa deles.

P2: Non, pero... É moito máis cómodo.

P5: Eu creo que é un problema social grave, grave, non é culpa deles.

P2: A ver...

P4: A ver, yo lo que entiendo es que... A partir de la caída de la dictadura, en los ochenta hubo un boom de movilizaciones, de libertad porque entiendo yo que veníamos de una gran represión y de una juventud que se crió por ver guettos de gente y viendo sus horrores y dijo "no más", y luego la generación de los noventa, los 2000 como que ya se acostumbraron. Como que dijeron, "Ah, bueno, ya tenemos una..."

P5: Más de los 2000.

P4: Como que "ya tenemos esto de la democracia, ya estamos en Europa como que todo está bien, no?"

P5: "Todo está feito", non?

P4: Cómo que no hay quejas. Y en caso de mi generación (hablo personalmente) con el hecho de las redes sociales, el Internet, me he crecido viendo noticias de lo que pasaba en Yemen y horrores, como que haciéndome despertar y haciendo que mis padres dijeran "bah, es lo típico que pasa, no? Pero nosotros vivimos bien aquí en España". Y claro, y me he criado con mucha más empatía. No sé si será mi caso personal o de familiares míos, pero creo que tuvo una gran influencia... Hay muchas campañas de movilización por redes sociales... No me acuerdo ahora cómo se llama... Campañas por Amnistía Internacional, para buscar libertad en países en las que no hay (por qué decir eres homosexual o por cualquier razón), como que está mucho más latente y claro, mis padres, que no se mueven tampoco en esos mundos de tecnología y tal, pues lo ignoran y dicen "esto es España".

P5: Porque as redes sociais (que tanto se critican y tal) teñen unha parte moi positiva e é precisamente que todo se sabe. Quero decir, que todo se sabe tamén. Tamén se minte moitísimo, non? Entón, ter aí tamén...

P4: Tener ahí dos balanzas.

P5: Pero polo menos desa capacidade de estudar, de ser unha persoa implicada e tal, non sei que. O sea, o abano que te dá as redes sociales é importantísimo, e se saben utilizar é frutífero a tope. Tamén che digo peligrosísimo, porque tamén se utiliza para lavar cabezas.

P3: Eu... Estoume fixando na mesa e vexo que P5 e máis eu somos os veteráns ao lado destes rapaces, entón, igual, ou sexa se lle fixo un pouco a propósito para que debatan os demais e eu afondando un pouco no que dicías ti... Os anos oitenta fóron os que comentabas ti: unha explosión de todo, porque non había nada. Non había nada. De feito, inda falas con algunha persoa maior do que nós (de setenta, ochenta anos) que "con Franco se vivía moi ben". O outro día aínda me dixou un tío meu, que ten 80 anos.

P4: Vivía bien quien podía...

P3: E dicíalle eu: "mira tío, eu con Franco vivín poucos anos, porque cando Franco morreu eu debía ter catorce anos (trece, catorce anos), e o que sí que recordo (isto non volo digo a vós) o que sí recordo, e tí recordas, é que había pobreza, pero moita, moita, moita pobreza, moito pobreza". Que vivíamos ben dentro desa pobreza? Pois non digo que non, porque eu tiven unha infancia feliz, pero había moita...

P5: Non se coñecía...

P3: Non había nada. Había moita pobreza. Entonces, a partir dos oitenta, foi cando esto se desenrolou, e empezaron a aparecer cousas novas. E penso que a xuventude de agora, non é que que estea mellor ou peor do que estivemos nós, nin pelee máis ou pelee menos, simplemente ten outras ferramentas de traballo. E os políticos, e os políticos, desde a mobilización política e a alienación política daquela tiñan poucas ferramentas. Agora teñen un montón de ferramentas. Eu penso que os chavales de agora, que se

falaba da nosa xeración, que tal, que "si el fútbol y los toros" y tal, era o que había, pois penso que agora están moito máis alienados que nós. Moito máis. Moito máis. Están máis adormecidos.

Por que? Porque o poder político e o poder económico (na miña opinión) os manteñen digamos nun punto de equilibrio para que nin se revolvan contra o que se chama, o chamado "sistema", nin caigan tampouco na idiotéz. Entoces, a través das redes, a televisión, os medios de comunicación, que manipulan todo e cuanto les da la gana, eh? Entonces, pois manteñen a esta xuventude nese punto de equilibrio para que nin se levanten, nin se deiten. Que esté aí: que consuman lo que hay que consumir, pero "no me rompas la cabeza porque..." E está aí. Entón, agora penso que hai unhas ferramentas distintas ás que tivemos nos anos oitenta. Daquelas nos manexaban dunha maneira y non nos controlaban tanto, e agora á xuventude penso que sí que os controlan máis.

P2: Antes era máis fácil, creo eu, que agora. Era máis fácil vivir...

P3: Si.

P2: Vivir do que se vive agora. Eu polo que me dí, por exemplo, falando cos meus pais... A ver con Franco xa era Franco, pero a min sempre me dí a miña nai que quen levantou España foi Felipe González.

P3: De acordo, eu estou de acordo.

P2: Quen levantou España. Desde alí foi cando España veu algo de luz, e gracias a el, levantouse, que antes esto era seica... Non valía nada.

P3: Que había moito a pobreza.

P2: Totalmente. Entonces, con Felipe González, que era... A ver, que hoxe en día, claro, cambiar todo é cambiar todo, pero que era moito máis fácil daquela vivir, por todo en general, non había tantas limitacións como hoxe en día, porque hoxe as limitacións, por todo, por todo. Entonces claro, iso tamén inflúe moito.

P5: Bueno, a ver, ti que entendes por limitacións?

P2: Limitacións en modo de vivir. Para calquera de... Por exemplo, que falabamos antes que a xente xoven para que esté acomodada, pois nada, pois o Estado, pois hai que centrarse en esto. "Pois vamos a axudarlle aos estudantes. Axudamos. Aí, están tranquilos. Non pasa nada. Xa está. Arreglamolo". Tal xa está, non hai... E sigue, pois por exemplo... As pensións, claro, as pensións cantos anos levaban sin subir? Pois nada concentrámonos vamos a subirlle un pouquiño tamén.

E así para que non se note tanto no que estamos facendo, porque, en tema de limitación que hoxe en día por calquer cousa que fagas e que xa o saben. E que salta por todo. Hoxe en día como pagues calquer cousa... Como pagues calquer cousa... Por exemplo, un ingreso maior de 500 euros, o Estado xa cho sabe. E dis ti "joder", a ver, que meu pai me ou a miña nai me dá 500 euros e dis "ah, vou nos a ingresar", non podes, ingresas 490 euros. Estamos...

P4: Controlados.

P2: Controlados por todos os lados. Vale que as redes sociais tamén fan moito entoces, tamén inflúe en controlar tódolos aspectos, pero en ese nivel, en este aspecto me refiro...

P3: Mira ata que punto penso eu. Na miña opinión estamos manipulados nese sentido, aínda que nos manipulan tanto ós maiores como ós pequenos... (Coma os xóvenes, perdón polo de pequenos, os xóvenes) que as subidas salariais llas están dando, a quen? Aos maiores. Para que? Para que haxa unha distribución da riqueza. Para que os pais axuden aos fillos ou os avós aos netos. Entón, para que os vellos non se rebelen e os nenos estean contentos, en vez de buscar maneiras, saídas laborais aos xóvenes ou buscar algunha maneira de buscarse a vida, danlle aos vellos os cartos, van máis contentos ca puñeta e os chavales siguen nese punto de equilibrio porque cada mes enchufan 200, 300 euros, e está todo o mundo contento. E iso é pan para hoxe e fame para mañán.

P1: E que cando se fala, por exemplo, de que a poboación está durmida... Bueno, aquí estamos falando da xente nova en concreto, pero a poboación xeral. Que mecanismos reais hai de intervención na política, máis que votar cada catro anos nunha urna? Por exemplo, porque se fala claro de saír á rúa. En Cataluña cando foi a sentenza do Procés ardeu Barcelona durante non sei cantos días. Pasou algo? Non, pasou agora e non foi por consecuencia diso, foi porque fan falta os votos entón bueno, esa concesión. Entonces claro, se ti non tes máis recursos para cambiar as cousas que votar cada catro anos (sen ningunha garantía de que ese voto sirva de algo), que podes facer máis que...?

P5: Bueno, eu creo que... Eu creo que...

P2: Están marcadas.

P5: Pero creo que todos os votos non son iguais. Quero dicir, non digo os votos, digo os partidos políticos, non son iguais. O sea, eu cando falades de intervención e tal, bueno, eu desde logo son partidaria de que o Estado de Benestar debe de funcionar "por encima de la luna". Quero dicir, que si rompemos o Estado de Benestar, que nos queda? Móvete por aí... O sea, nos quitan a sanidade pública, que nos queda?

P4: Sobrevivir como puedas.

P3: Ou a sanidade, ou o ensino. Hoxe pode vir calquera á universidade, cando eu era chaval, non.

P5: "Quitemos las paguitas" que dicen... "Las paguitas", temos que, lóxicamente, o Estado ten que ser solidario, que temos que ser solidarios uns con outros. E para que están os impostos?

P1: Si, pero...

P5: E se eu cobro máis ca ti e teño máis posibilidades de poder axudar ao resto, o normal é que a min cobren o que... Ou que eu teña que aportar máis ca ti que ao mellor cobras menos.

P2: Si, si.

P5: E despois, o falseo de... Ti puxeches un exemplo tonto que seguramente... (Tonto digoo entre comillas, que non é...)

P2: Si, si.

P5: (Tonto é o que digo eu, non o que dixeches ti). Eu quero dicir, a min me parece moi ben que se controle. Hai que controlar. O sea, porque o que non... Temos que ser solidarios uns con outros. O sea, ti mira o que estamos vivindo arredor. Quero dicir, é moi triste porque... E aí é donde eu vexo que hai un tremendo desaxuste entre...

P2: Comodidad.

P5: Pero non é... Eu insisto, eu non lle boto a culpa á xente nova: nunca.

P3: No.

P2: No, no.

P5: Pero es que ademais, y esto téñome enfadado hasta con xente... Nunca, os culpables somos nós. Somos a xeneración... Bueno, eu son maior ca ti, a miña, non? Porque non os axudamos, e de feito a xeneración de vintetantos está vindo, pois como eramos nós, probablemente...

M: Aprovechando un poco esto que estás planteando (porque habéis hablado todos), ¿quien creéis que tiene más oportunidades para participar en política: ¿Los mayores, o los jóvenes, o los que no son tan jóvenes y están en esas edades intermedias?

P3: Eu penso que é exactamente igual. De feito, e eu participei en política sen...

M: Digo participar en el sentido de llegar a ser representantes políticos, es decir, entrar en la lista del partido, una lista electoral...

P3: Eu participaei en política de chaval y participei en política xa non sendo tan chaval. De feito, eu estiben na constitución das Mareas, estiven en Compostela Aberta, estiven no BNG e xa non son un chavaliño de 20 anos. E con Compostela Aberta... Seguramente porque a verdade que nunca me postulei, nin con intención de ter un cargo político representativo... Eu simplemente era un máis aí. Pero seguramente que se me puxera na línea de conseguir pois un puesto político, pois ao mellor o houbera conseguido, pero nunca... Non quero presumir con todo iso de que eu o houbera conseguido ou non.

De feito, eu fun na candidatura do BNG. Fun compañeiro de Néstor (que está agora de deputado) e estabamos a man a man, e fun tamén con Martiño Noriega, cando Martiño Noriega saliu de alcalde e fun con el na candidatura, con Martiño Noriega. E nos dous casos, no BNG era máis xoven (podía ter, eu que sei, trinta e cinco anos, xa non era un chavaliño, pero bueno), pero estiben na dirección política, na elección local, na dirección local. E tamén estiven na dirección local de Compostela Aberta xa con cincuenta e moitos anos, non?

O sea que... As mesmas as oportunidades que podía ter eu de participar alí, a podía ter calquera chaval que se metera no tinglado. Claro, lóxicamente, non podes chegar alí, pois... Tes que "petar na mesa", como dicimos nós cando eramos chavales "aquí neste país hai que romper algo, senón non se consegue nada... Hai que romper cousas". Algún a tomaba con toda a literalidade do mundo e rompía escaparates e rompía o semáforo, non? Pero aquí ou rompes algo, ou non se consegue nada. En Cataluña romperon moitas cousas, e agora están tendo as consecuencias. Eu non creo que haxa que romper nada, pero si participar, e intentar participar, e meterse nos equipos de traballo. Pois eso sí que o podemos facer, e o pode facer tanto un chaval de 18 anos como unha persona de 40 ou 50.

P5: Estiven metida, eu tamén sempre estiven a nivel sindical e político desde moi nova, tamén, no? Y tamén, eu no BNG no, pero sí en Esquerda Unida-Esquerda Galega, despois bueno, tamén apoiando á Marea, despois... En fin, vamos na mesma (máis ou menos) traxectoria. Pero, a ver, eu creo que tamén hai un tema importante que creo que tamén... Eu creo que hai que, que hai que... Destacar que é a importancia da situación da muller na vida política porque eso tamén abriu moitas portas. Na miña época entramos, tivemos que pelexar pola cuota para poder estar (que está tan denostada e tan tal...) e eso se llo debemos ás mulleres do PSOE. As mulleres do PSOE foron as que conseguiron (as primeiras que conseguiron) decir "nós queremos estar aí". Pois igual que nós queremos estar aí, pois hoxe pode estar todo o mundo, e cada vez hai máis mulleres por pelexar e por tanto cada vez hai máis mulleres, pois en... Non somos suficientes, pero aí estamos.

Eu creo que se xoga un pouco a nivel, tanto a nivel político cas persoas maiores como coa xente nova. Nos dous extremos. Non os que están no medio. Os que están no medio non teñen problemas para estar, para moverse, para... A xente de cuarenta, cincuenta anos que son os que están neste momento que lóxicamente tamén por idade, son os que lles corresponden estar, pero si é certo que tanto da xente nova, como aínda... Bueno e a xente maior, e aínda en moitos casos custa estar as mulleres. Entonces, hai que facerse un oco, pero non é fácil, pero non é fácil. Porque non... As estruturas políticas tal e como están montadas moitas veces se utiliza a niveles pintorescos: levamos a dúas rapazas de vinte anos e a uno de oitenta anos (porque está lúcido, porque está guay del Paraguai) pero non...

Eu creo que o que falla un pouco tamén é a estrutura partidista. E despois, tamén estamos seguros que pasando un momento de desgaste mental. Eu falo de min e ao mellor tamén pola idade, pero que te... Que tal e como estaba a política entendida en este momento, ou polo menos iso é o que se nos transmite, non? Porque volvemos ao tema das redes sociais ou os medios de comunicación y tal, son importantes e teñen que estar aí, pero ao mesmo tempo tamén, moitas veces envelenan e tamén fan que a realidade non sexa a que é realmente, non? Entonces, eu creo que hai un momento de desgaste e de... A política, os políticos, as persoas políticas están como desprestixiadas como tal. E eu que me pasa igual que ca os xóvenes, que a xente nova, eu sempre digo "e que non é certo, non todos os políticos son iguais". E que ás veces din "todos los políticos son iguales". Non, non todos os políticos son...

P3: Nin os políticos, nin as políticas (me refiro ás políticas, non as mulleres).

P2: É verdade que as mulleres non van ter o mesmo, que non se vai ter a mesma creencia nunha muller, ou unha persoa xoven, que a unha persoa, un home formado e dunha certa idade. A oportunidade vai ser...

P3: Eu penso que iso xa quedou superado, eh?

P4: Yo considero que, como decía mi compañero antes... ¿P3 era?

P3: P3, si...

P4: Que sí que la participación abierta a la política, meterte en un sindicato, participar en un partido político, sí que les da bastante igual que tengas 18 años que si tienes 45. Porque ellos lo que quieren es gente que les apoye. Pero sí que, por ejemplo, como comentabas tú... ¿Cómo era tu nombre?

P5: P5.

P4: Sí que hay como una resistencia familiar, y también a las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, desde muy pequeña me llamó la atención la política. Pero siempre me decían lo típico de "no, eso no es para niñas" o "es que eres muy joven" y nunca sentía apoyo familiar por ninguna parte o apoyo de mis compañeros. Yo cuando les decía "no, yo quiero dedicarme a la política, a mí me interesa la política" siempre me decían...

P5: Como se foras un bicho raro...

P4: Yo tengo una amiga que está estudiando biología, que durante segundo de bachillerato, el año pasado, estábamos dando la historia de España y dábamos la Segunda República, conocimientos políticos... Ella decía "pero todos estos, es que cómo se complicaban". No, es todo, o sea, tu país y tu trabajo, por mucho que sea de biología, va a depender de la política. Es como que no se hacen movilizaciones para darle visibilidad, como que si te gusta la política que "eres un raro". Y como que eso "no tiene salidas" y si eres político, pues "vas a acabar robando" y vas a... Por ejemplo, mi tío tiene 30 años y siempre me hace la broma de que, si llego a política, que si me va a poner un Ministerio (ahí, para chupar del bote). Y yo digo no. Es que en eso hay mucho estereotipo con la política.

Y si aún por encima si eres mujer, sí que se nota como ese retroceso. Si vas al Congreso, vas y no ves mujeres y si las ves, pues son las típicas siempre y además... Se les hace mucha burla. No sé si visteis durante, en Ferraz, durante las manifestaciones, las muñecas hinchables. A mí... Yo entiendo que quieran manifestarse, me parece correcto, pero eso a mí como mujer, me parece un insulto.

P5: Xa non como muller, como persoa.

P4: No se valora, es como que mujer política, puff...

P2: No, non se valora. Xente xoven e mulleres non se valora...

P3: Sen embargo, penso eu que o papel ese teito de cristal que tiñan as mulleres en política, eu penso que xa está roto.

P1: Si, home, e Ayuso, maioría absolutísima en Madrid e a muller non é...

P2: Na comunidade.

P1: E non é precisamente...

P3: Non, pero incluso a nivel de Estado.

P2: Tamén Feijóo en Galicia tiña maioría absoluta...

P3: Pero hai un montón de mulleres conselleiras, e ministras, e en cargos políticos. Hoxe por hoxe incluso no profesorado de universidade (non sei se eres catedrática ou non...)

M: Non.

P3: Pero nos anos oitenta case non había mulleres.

P2: Calquera persona maior que se vexa representada por unha muller, vai a decir algo.

P4: A ver, siento que eso también depende del aspecto. Porque si te vas a la vida universitaria, pues sí, o política gubernamental sí que como que se ha superado, por así decirlo, estilo hay mujeres y tal. Pero si te vas a la vida cotidiana, a la vida rural, o tal... Yo no soy de un pueblo y tal, soy de Vigo, pero sí que noto como ese...

P2: Discriminación, sí.

P4: Es que no, no sé, "mujer y política, qué raro"

P3: Si que é certo que (entendo eu) que a nivel social, sociolóxico ou social (como se lle queira ser) si que hai unha certa subordinación da muller ao papel do home. Pero, pero moitas veces non é culpa do home, senón que é a culpa da muller. Poñemos un exemplo moi claro. Pois si, si, mira a miña muller é bastante feminista. É feminista.

P5: Non, ou eres feminista ou non eres, porque o de bastante...

P3: É feminista. E sen embargo, y para que vexades un exemplo que é unha tontería pero é moi significativo: cando collemos o coche sempre conduzo eu, vale?

P5: Bueno, pero eso é que fomos educados...

P3: Non, non pero digo eu, digo eu "pero conduce ti que vou como dios no asiento do lado". E non é porque eu desconfie dela que conduza.... Non, eu lle animo: "pero se conduces moi ben". Pero non, delega en min ou se subordina a min (neste sentido). Vale. Hai que ter en conta que hasta os anos oitenta as mulleres tiñan que firmar para ter... E outros do marido para moitas cousas, non? Xa pasaron 40 anos. Se cadra aínda hai algúns vellos dos de antes que aínda creen que debe ser así. Pero eu penso que a inmensa maioría das persoas pensamos que as mulleres teñen un papel tan importante como o do home e...

P2: Pero a valoración...

P5: Pero mira, eu si entramos, por exemplo, a valorar a situación, por exemplo, do que acabamos de vivir coa chamada nova política (Podemos, por exemplo). Bueno, o movemento 15M rompeu o bipartidismo en España, quero decir, eso hai que recoñecerllo. A importancia que tuvo á hora de devolver a rexurdir os movementos sociais, de que a xente se mobilice e tal, eso é indiscutíbel. Se lle permitiu... Quen tumbou a Podemos? Independientemente de que...

P3: Os medios de comunicación, xa cho digo eu. E os xueces.

P5: Se volveu a falar da lei de "todo si é si" (ou de "si é si", ou como se chame)? Cando interesou, se utilizou. Cando interesou aos propios xuíces soltaban aos homes que estaban a punto de... Porque tampouco podían soltar a outros, pero o que se vendía cara ao exterior era pouco menos que Irene Montero era "la causante, el bicho máis estraño do mundo mundial" porque a parte de todo, pois a súa parella era Pablo Iglesias. Pero, as barbaridades que se fixeron con Irene Montero... E eu particularmente non me gustou moitas das cousas que fixo politicamente co tema do feminismo e tal, en moitas cousas

discrepo con ela totalmente, pero as barbaridades que se fixeron a nivel personal polo mero feito, simplemente, unha, por ser muller; outra de vir dun estatus social (que era de ser cajera de un supermercado para poder estudar a súa carreira, que sempre se lle botaba enriba) e outra ser a muller de Pablo Iglesias.

Entonces, a esta muller, independentemente de que o fixera mellor ou peor, ben ou mal que, se le persiguió pero a lo bestia. As barbaridades que se fixeron en casa de, delante de la casa de Pablo Iglesias y dela, eso é, era de Xurado de Guardia e, sin embargo, se mantivo anos de tal forma que ata que Pablo Iglesias tivo que retirarse a segundo plano de la política. Porque non lle quedou máis remedio. Porque era tal o acoso, tan brutal... E eu nun primeiro momento, pois a min a idea de Podemos gustoume no sentido de que era revolucionaria e mobilizaba tal, pero aí fumos culpables todos, tamén das barbaridades que se permitiron...

P3: Bueno, pero un pouco vai ao que dicía P1 antes, o sea, temos que esperar catro anos para eso?

P5: Non, claro, claro.

P3: Entonces, claro, esta é a falsa democracia, non? A falsa democracia na que vivimos. O sea, que eu delego o meu voto nunha persona para que esa persona actúe, e se non actúa coma min me gusta ou como ao meu colectivo lle gusta, teño que esperar catro anos, entendes? Esa é a proba da falsa democracia. Que democracia, non, vamos... No sentido etimolóxico da palabra non é unha democracia. É unha forma organizativa política dos Estados, tal e cual, que funciona desesa maneira, non?

E é un pouco (redundando no tal) a única maneira que hai es que sexas un activista político, meterte nos traballos, nas plataformas de traballo dos partidos políticos e todo eso. E no tema das mulleres, eu, desde o meu punto de vista, de feito, falaba de Irene Montero, pero bueno, está Yolanda Díaz aí (que seguirá sendo atacada, porque é filla dunha muller que traballaba na limpeza e dun pai sindicalista que non é unha filla da casta, como dicía este tal). Entón, pois digamos que polo mero feito de ser muller non a van atacar.

P5: Bueno... Bueno...

P3: Atacar, atacarán por outras cousas. Eu penso, eu penso que...

P2: Non, non. Polo simple feito de ser muller vai a ser atacada.

P4: Considero que hay un punto en política, quieras o no, en el que, como político vas a intentar hacer que tu oponente se vea lo peor. Pero como que hay una manipulación interna, quieres o no en la política, siempre intentas ver que tu... Y sacarle los trapos sucios. Por ejemplo, como comentabas antes con lo de la ley del "sí es sí". Sí, se habló de ello y se puso tal y ahora... ¿Se ha vuelto a hablar?

P1: Pero é que os problemas...

P5: A Irene Montero la liquidaron.

P1: Pero os problemas tampouco son eternos. O raro sería que chegásemos ao 2025 e seguiremos falando da lei "solo sí e sí", cando xa o problema xa se solucionou (en teoría).

P5: Se solucionou desde o momento en que a liquidaron, pactaron.

P2: E está aí.

P5: Pero...

P1: No, no, a lei reformouse, a lei do...

P3: Polos problemas que acarrea esa lei...

P4: Pero eso no lo comentan. Por ejemplo, eso de "se hizo una reforma, eso fue un..."

P5: Se saca lo que interesa.

P4: "La ley fue mal interpretada, hubo unos errores de escritura" y tal. Claro, eso no te lo dicen, te dicen. "Irene Montero hizo esto, esto, esto y esto está mal".

P5: Independentemente de que fixo cousas...

P4: Y una vez se soluciona es como bueno...

P3: Eu con respecto a este caso penso que Irene Montero non se quixo baixar do carro...

P5: Ah, claro.

P3: Cando todo o mundo estaba dicindo "mira que por aquí vas mal" e ela [golpea na mesa]... Entonces, atacouna desde o seu partido político, ata os xueces, aos partidos políticos da oposición, non? Pero eu penso que foi un feito puntual dunha lei que logo, si, os medios de comunicación aproveitaron esto, os medios de comunicación de dereitas aproveitaron esto para tumbala, pero realmente o acoso e derribo xa viña de atrás con Podemos.

M: Puedo hacer un...

P5: Si, porque si no...

M: Un pequeño comentario, un ademán ¿Y creéis que si eso mismo que le pasó a Irene Montero (mujer joven), en ese lugar está un hombre y de una edad un poco más proveccta (es decir, una persona lo que entendemos por una persona mayor, que tenga más de 65 años) creéis que la situación hubiera sido diferente? La valoración que se hubiera hecho de esa actuación política, de ser tan insistente, de llevarlo todo hasta el final, de a pesar de que todo el mundo le dice "cuidado, que esto" ¿Creéis que se hubiera valorado de la misma manera?

P3: Eu penso que... Porque...

M: Imaginaros que es un hombre, y que es un hombre mayor el que está en el lugar de Irene Montero.

P3: Si, pero é que ademais eu engadería outra cousa: queremos tumbar solamente a Irene Montero (ou ese señor supuesto) ou queremos tumbar á súa organización?

M: No, yo sólo estoy hablando de la representante política, de la ministra.

P3: Pois vámolos ver agora con Abascal. Porque interesa tumbar á organización política VOX (porque ao PP non lle interesa, nin ao PSOE) y van a empezar tumbando ao señor Abascal con estas declaracións que van durar...

P5: Pero ti xa viches que Abascal tumbou a todos aqueles que lle facían...

P3: Xa, xa, xa, tamén o fixo Pablo Iglesias. Tamén...

P5: O que fixeron con Olona, por exemplo...

P3: Xa, pero tamén o fixo Pablo Iglesias con Errejón y tal y cual. Agora interesa...

P5: O que se fixo con ela, que o que se fixo, por exemplo, con el otro que estaba tamén de portavoz, se ve que tamén o liquidaron. É dicir, é distinto. É máis, Casado (que lle clavaron un puñal pola espalda la de Madrid) e ademáis que foi Alberte. Porque? Pensó que, bueno, aí é que tamén o do PP...

P3: En todos os partidos políticos.

P4: Los días contados de Feijóo. Los días contados de Feijóo, que lo van a acabar quitando para poner a Ayuso.

P5: Claro.

P3: No, eso non creo que suceda, pero bueno...

P4: No, pero se comenta mucho sobre...

P2: As eleccións.... Agora non, pero chegará.

P3: Mira respecto a Ayuso... Pero sen embargo antes de Ayuso, que houbo? Un home ou unha muller? Do PP. Estuvo Esperanza. E Ayuso, a pesar do que lle sacaron do hermano, que do hermano tamén llo sacaron o propio PP porque lle dicía que "a esta fiera hai que apaciguala, vamos a sacar un trapito sucio para que se esté calladita"... Claros si, si, e por iso.... Aquí en Galicia...

P5: A Casado. Por que? Porque políticamente interesa que Ayuso estea aí.

P2: Claro

P5: No momento...

P3: E que sea dócil.

P2: Pensa que está alí porque ela move máis que, movía máis que...

P3: Movía, por iso lles sacaron eses trapos para domesticala. Agora está moito máis dócil. Pero aquí en Galicia temos un caso moi parecido dun señor (que non sei se segue sendo profesor na facultade de Políticas) que é Jose Luís Barreiro.

M: No, es ad honorem, está jubilado.

P3: Bueno, pois vos quizais non acordades, pero...

P5: Eles non creo.

P3: Jose Luís Barreiro, a min gústame moito como escribe na Voz de Galicia. Non estou dacordo co que escribe, pero si como escribe, non, pero...

P5: Lo titularon "el primer transfuga de España"...

P3: No, pero Jose Luis Barreiro cando fixo o asalto ao poder, cando quixo entón quitarlle o puesto ao que estaba daquela (que era Fernández Albor) como presidente da Xunta, lle buscaron... Dixeron "¿Este por onde le vamos a fastidiar?" E lle buscaron e "a ver¿ Dónde tiene los trapos sucios? El juego, oye que tu estás con los casinos y tal". Lo sacaron y lo tumbaron. Pero o propio partido.

P2: Si, si.

P5: Claro.

P3: Bueno, pois isto mesmo, o das mascarillas, tamén, por moito que tal, foi o propio partido. Porque hai que domesticalos. Que os partidos políticos tamén dentro das súas organizacións teñen os seus...

M: O sea, que entiendo que la edad no es un factor...

P3: Non o é, nin...

M: Por lo que veo...

P3: Nin que sea home, nin que sea muller. Agora. Daquela... Estamos falando na actualidade e eu penso que o papel home-muller, e eu penso que está superado. En política, eh? En política.

M: ¿Y creéis una cosa (que sí que es interesante que también salió, pero así superficialmente) que, por ejemplo, el hecho de que las personas mayores (que suelen tener ya, pues algunos problemas de salud o que bueno, depende claro de qué tipo de persona mayor estemos hablando), eso puede afectar la consideración que tenemos los votantes, los ciudadanos de que a lo mejor no están bien capacitados o no son los mejores capacitados para hacer esa esa función de representantes políticos?

P1: Si, bueno, no momento no que ves... Polo menos eu, no momento no... Aquí non pasa, pero claro, ves a Joe Biden que acaba...

M: Es que el caso de Joe Biden es muy paradigmático.

P1: Acaba unha charla, non sabe nin onde está case e...

P3: Bueno, se cadra é o que nos queren vender, eh? Se cadra...

P5: Ai, non, non.

P2: Eu creo que a Joe Biden o puxeron aí porque tiñan que poñer a un representante para poder botar de aí do puesto a... Trump.

M: Pero Trump también es...

P3: Trump tampouco ten moitos anos menos...

M: Tenemos el otro ejemplo, que es Trump. O Lula da Silva. Lula también tiene ochenta años...

P3: E aquí en Galicia tivemos o binomio Beiras-Fraga.

P1: E que realmente aí o que inflúen non é a idade como tal. Ao final é un número máis.

P4: Si.

P1: Se non realmente as súas capacidades que teña a persoa...

P5: Claro.

P1: E como esté él físicamente e coas cousas claras.

P3: Claro. Non físicamente, intelectualmente.

P2: Él realmente non da gestionado...

P5: Intelectualmente, eu creo que tamén un pouco me parece por donde quería ir ela [referíndose á moderadora] (deume a mín a sensación). Cando ti tes unha enfermidade, cando eres maior e xa empezan os achaques e non sei que, a todas... Xa empezamos a tirar pouco do carro, si tes un problema físico que se note, pois eu que sei, unha persoa imaxínate...

P3: Un Echenique.

P5: Non. El tema de la discapacidad es otra historia.

P4: Pero, por exemplo, vas en muletas o necesitas un bastón.

P5: Pero non é o mesmo unha persoa maior que xente nova...

M: El caso de Lula es muy claro, por que si lo recordais como es físicamente es una persona que, bueno, ya se ve que tiene...

P2: Sus años.

M: Aparte, como ha tenido el período anterior que, bueno estaban más ufano el hombre...

P5: Pero está moi lúcido de cabeza.

M: Espero que si.

P3: Sen embargo, mira eu, eu non sei vós, pero antes falabas de Felipe González. Felipe González, que coincideu con Helmut Kohl. Helmut Kohl, vías... Daquela falábase moito o Estado alemán forte, potente, a máquina de Europa, e víase un presidente que se correspondía ao Estado alemán: un presidente alto, fuerte, tal. Chegou Aznar e España, que estaba en Europa, parecía que de repente retrocedeu a un país máis débil porque Aznar, comparado Helmut Kohl, era un tipo pequeno, con bigote e tal. Para que vexamos como xogan...

P5: Pequeno, non só pola estatura.

P3: Si, pero como xoga a imaxe que percibimos tamén dos políticos.

P4: Si.

P3: Tiñamos o campechano, eh? Un rei que andaba todo escarallado total e a monarquía estaba feita unha puñetera pena. Agora vese a este príncipe, alto, elegante, guapetón, con unha muller moi bonita, e parece que a monarquía que...

P4: Está mejor.

P3: Que está mellor. Non. Está él, fisicamente el. O que hai detrás nunca sae...

P5: Nas últimas declaracións (tanto de Alfonso Guerra, por exemplo, como de Felipe González) en determinados programas, Alfonso Guerra, en el último programa que salio... Como se llama? El de Pablo Motos.

P1: El Hormiguero.

P5: Teño vetado que non o soporto, pero... Ti cando escoitas a unha persoa que tivo a capacidade que tivo Alfonso Guerra (foi vicepresidente deste país quero decir...) Decir as barbaridades que decía, y que ademais estaba convencido de que o estaba facendo de puta madre (con perdón). O sea, el tío "aquí estou levantando yo a España". Decindo verdadeiras barbaridades, que si xa non se podía facer chistes de personas con discapacidade, non sei que, de mariquitas e de no se cuanto. O sea, e desde uns tíos que foron los rompedores en este país, de la democracia e que trouxeron a modernidade... Que os anos, o sea, eu négome a chegar a oitenta anos con la cabeza que se me dé la vuelta de semellante forma, porque es que es decir, aí ten que haber algo que ti arrastrabas e que no... Porque senón, non é normal.

Porque eu coñezo persoas de oitenta anos con la cabeza lucida. E podes ter achaques e pode ter tal. Pero non, non son esos cambios, esos viraxes ideolóxicos de semellante forma, non? Non sei. Entón, eso sí, eso sí que o votante o percibe. Eu creo que eso creo que o percibe. As mulleres, como cando xa pasamos a ser invisibles a chegar a determinada idade, pois xa con oitenta anos xa non te levan en ningunha candidatura. Eso é así. Entonces ese problema, que eu saiba, de momento... Pero persoas que son... Es que bueno, a viraxe de Felipe...

P3: Si, cada vez que falan, sube o pan, oh. Calquera deles dous.

P5: E dis, "esto era la modernidade que nos vendían nos anos oitenta?" A veces dis, "é brutal, como pode ser posible que unha persoa cambie de semellante fôrma?"

P4: Yo quiero comentar ciertos puntos. Primero, el que comentasteis de la imagen del político. En mi caso, yo siempre he tenido una familiaridad con Rusia y es verdad, Putin durante muchos años (antes de la guerra y todo) te lo vendían como ese machomen ruso que montaba osos y como que a todo el mundo le daba igual su política, porque como era una ideal y claro...

P2: Estaba calmado. Sabíase a que iba a liar. Dende un principio.

P4: Pero luego, por ejemplo, la imagen de un político, la que da y la representación que hace de tu país, tanto nacionalmente como internacionalmente, da mucha importancia. Por ejemplo, tú piensas en un presidente de un país fuerte, así como Estados Unidos o Alemania, tal, y piensas una persona con carisma, con ideal, tal ¿no? Y ves a Joe Biden y dices "¿Es eso?"

P3: Si, claro, claro.

P2: Realmente como candidato para representar... Pero Trump...

P4: Si. Luego...

P3: Moitas veces é o...

P4: Luego también esta...

P3: Os líderes, os dirixentes, transmiten...

P4: Confianza.

P3: Non, o sea, confianza si, pero parece que ó estar vendo a eles, estás vendo un reflexo do país.

P5: Ti ves agora, por exemplo, a Pedro Sánchez (independentemente de que nos guste máis ou menos) pero a imaxen que dá no exterior... A ver...

P3: Claro.

P5: É un tipo que sabe inglés...

P2: Eso é. Que creo que en moitos anos, por moita formación. Creo, dende o meu punto de vista, porque Ayuso vendrá detrás, tardará pero vendrá, pero creo que tardaremos en España en ter un representante con unha formación, como a que ten Sánchez. Para min.

P5: E a imaxe que vende.

P3: Sí, sí, é a imaxe.

P4: De confianza, de "estoy seguro de lo que estoy haciendo".

P2: A preparación que ten...

P5: A capacidade de...

P4: Luego el otro... Ay, perdona.

P3: Si, non, di, di.

P4: Y luego otro punto, el de la edad, sinceramente, yo creo que como en la política, como en cualquier trabajo, igual que no esperas a un cirujano que con 93 años esté operando, un político a partir de cierta edad (ya tenga problemas o no) a partir de... No quiero decir los 65 justos, pero 70, 80 como que yo no le pondría, como en el caso de Biden, no le pondría mi voto. Porque a mí ese señor, en dos días, quiera o no, si fallece y crea un caos. Y no solo eso, sino que puede seguir en el mundo de la política (como consejero, dando charlas) pero no como político activo, como posible representante de tu país. Porque no solo tiene problemas nacionales. Imagínate que tiene que ir a una cumbre, no en Bruselas, pero en medio del desierto saharauí ¿Y si le da algo ahí de repente?

P5: Ou cae polas escaleiras do avión...

P2: Eso tamén unha persoa discapacitada.

P5: Pode pasarlle a calquera pero...

P4: Y luego también lo de las barbaridades que comentabas antes de los políticos, yo creo que antes eran unos revolucionarios y ahora andan haciendo chistes de personas gays. Yo creo que también hay una referencia de lo que es revolucionario antes y lo que es ahora. Y lo que antes se veía como algo fácil de hacer un chiste y lo que no ahora. Ahora se dice mucho sobre la "generación de cristal", sobre que somos muy sensibles, a todo eso de "no, soy una persona no binaria que tal y no sé qué y quiero y se me trate..." "Y se hace mucho chiste de "vamos a acabar diciéndote la sille" o cosas así. Pero yo creo que eso es un avance de la sociedad.

P5: A min tamén.

P4: Igual que hace cien años no se tenía eso y se podían hacer chistes de la mujer. O incluso en España, durante muchos años, muchos especiales de Navidad, de un dúo muy famoso que ahora no me acuerdo.

P5: Sí, Martes y 13.

P4: Sí, de que hacían...

P5: "Mi marido me pega..."

P4: Chistes así. Ahora...

P5: Él mismo, o que hacía o chiste...

P4: Se dió cuenta.

P5: "Hoxe, o sea, cada vez que penso en que fun capaz de facer un chiste deso..." Non? O sea.

P4: Pero eso es un avance que hace progresivo la sociedad y que hace la nación. Yo no puedo esperar que mi abuelo, que tiene ochenta y pico de años, decirle "no, abuelo, hacer un chiste sobre personas homosexuales es ofensivo porque siguen siendo personas" o "hacer un chiste sobre personas con discapacidad no es así, no es llamarles subnormales, son personas con dificultades" tal. No puedo. Tampoco tengo las ganas.

P5: Pero ti fíxate que aínda estamos agora na discusión para cambiar a Constitución, para cambiar un término como é minusválido.

P3: Bueno, eu penso que os eufemismos...

P5: Porque hai que pór "persona con discapacidad".

P3: Os eufemismos, eu penso que...

P5: Quero dicir, que a estas alturas que aínda teñamos que facer un congreso...

P4: Y reunir a todo el mundo.

P3: Mira eu, respecto a este tipo de cousas, eu si que non... Unha persoa subnormal é unha persoa subnormal.

P5: Non.

P3: Chámalle como queiras. Chámalle diminuído... Unha persoa coxa... Ou unha persoa cega, é unha persoa cega.

P5: Eu creo que as palabras son fundamentais.

P3: Si, si, pero unha cousa é no que convertímonos as palabras. Outra cousa é o significado das palabras, vale? A un tipo chámallo "ese é mongólico". Joer, veñen os de Mongolia aquí e, que pasa? A nós dinos gallego cando estamos fóra... Ese é outro cantar, ese é outro cantar. Agora, unha persoa cega, é unha persoa cega.

P5: Iso si, si, pero non ten nada que ver.

P3: No "disminuído visual"... E que sería...

P5: Non, non. Discapacidade visual ou discapacidade...

P3: Cego!

P5: Ou cego, pero cego non é...

P3: Chosco.

P4: No tiene un...

P1: Si bueno, pero ó final.

P5: Son cosas distintas. Que tí o término que engloba a discapacidade en xeral, sexa a de una persoa... Como é? Xa nin me acordo de como é... Disminuido.

M: Discapacitado.

P5: No, no, la palabra que hay que cambiar, que está en la Constitución es minusválido. Minusválido.

M: Minusválidos, si.

P5: Que esteamos aínda agora discutindo...

P3: Bueno, certo é que minusválido pode ser unha persoa normal...

P5: Pero, vamos a ver...

P3: Como tan normal como, igual que a estupidez que afecta tanto aos ignorantes como aos sabios, o sea que...

P5: Se analizamos a discapacidade, discapacitados ao final somos todos, dunha maneira ou doutra. Quero dicir, non costa ningún traballo... Es que, as palabras son fundamentais, eh? Entonces non é o mesmo dicir "persoa discapacitada" ou unha "persoa con discapacidade". Non é o mesmo.

P1: Si, a ver, pero ao final e que nos leva sempre mesmo, ao debate de que a xente está centrada, os políticos están centrados en mil cousas...

P5: En chorradas moitas. Chorradas que non son chorradas, porque a unha persoa que...

P1: Non, pero ao final estos son debates menores que o único que levan a ver é que se están discutindo de mil cousas.

P5: Pero que levemos tantos anos...

P1: E que son cousas que ao final en nada cambian...

P5: Si, pero que non se poda cambiar un término... Ora, cando interesou tamén se modificou a constitución a escondidas, tal, non sei que...

P1: Si bueno, pero... Pero o final son cousas que en nada cambian a realidade da xente, na nosa sociedade.

P5: Si que cambian. Mira, máis do que ti pensas. Eu que me movo agora tamén un pouco dentro do mundo da discapacidade, porque eu ten unha discapacidade visual, a min por eso...

P3: Tamén a teño eu que aínda fun compra unhas gafas aos chinos.

P5: Sí, pero quero dicir, aí entendín eu o que é, o que significa discapacidade. Miña nai tamén acabou cega practicamente, ten un... Bueno, entonces eu entrei nese mundo, me vin aí metida e a min me xubilaron antes de tempo, polo de unha incapacidade absoluta, por un problema visual. Entonces, é un tema que a min me afecta a ese nivel e eu non era consciente pois da importancia. Que cando te empezas a mover no entorno das persoas que si teñen esos problemas distintos, e te das conta das distintas discapacidades que hai... Pero como podes tratar unha persoa de minusválido? O sea, minusválido es como si uno fuera, unha persoa que non tivera valor ningún. Cando te estás demostrando que a xente con discapacidade moitas veces dan cien mil voltas, o sea...

P3: De calquera xeito, mira o que falaba... Que non me sae...

P1: P1.

P5: El mismo Echenique...

P3: P1. P1. Nunca me sae o nome de P1.

P5: Pero a labor que fixo Echenique no Parlamento

P3: Si... Bueno, dá igual.

P5: Que tivera que estar catro anos...

P3: Intellectualmente está ben. Agora...

P5: Que tivera que estar no hemiciclo, alí abaixo...

P3: Eu penso que nos perdemos demasiado. Eu penso que nos perdemos demasiado nos eufemismos sin centrar. E os políticos, os políticos utilizan moitos eufemismos para escapar de decir unha cousa que é evidente. "Es que faltó a la verdad"... Mínteu, coño! "Pero es que es un disminuído non sei que..." Es cojo, coño! Echenique anda nunha silla de rodas. Bueno, é tetrapléxico ou como se chame.

P5: Pero non é minusvalido e o demostrou.

P3: Intellectualmente non, ora el para subir e baixar unhas escaleiras fáielle falta que lle boten unha man. Polo tanto, non é unha persona normal. Non é subnormal, é anormal, entendendo anormal que é o que é o que se sae fora do normal. Subnormal é o que está por debaixo do normal.

P1: Si, é máis é que xogan bastante co que dicías ti [referíndose a P4] de que ao final somos unha xeración sobreprotexida, porque no momento no que evitas todo tipo de connotacións que poden soar minimamente...

P4: Ofensivas.

P1: Si, ofensivas... Pois que se ofendan, refírome, por exemplo, na televisión...

P5: A ver, un homosexual ten que aguantar que lle chamen mariquita, ou que se fagan chistes delante del? Por que?

P1: Si, pero iso é distinto.

P3: Entre eles chámanse maricón...

P5: Non, non é o mesmo. Pero, pero, vamos a ver...

P2: É coma un negro que se chaman negros.

P3: Claro. O que pasa é que...

P4: A ver, yo creo que...

P3: É igual, non ten moito que ver coa política a discusión do eufemismo. É xa moi complicado...

P4: Lo de los términos y tal... Lo de "faltó a la verdad", yo creo que eso es simplemente jugar con el lenguaje para no decir siempre "mintió, mintió, mintió". Como si escribes literatura, no vas a estar diciendo siempre "cogió", "caminó", tal. Buscas hacer, y claro, un político, tú esperas que sea una persona culta y que te hable con un lenguaje sofisticado, no que te esté diciendo siempre...

P3: Mira, perdoa que te interrumpa, pero unha cousa é buscar sinónimos e outra cousa é buscar eufemismos, eh?

P4: Sí, hablando ahora de los eufemismos...

M: Me permitís un momento solo pero ese tipo de expresiones... Bueno, se ha generalizado para todo. Por ejemplo, yo ya no hablo de "viejos", hablo de "personas mayores", estoy todo el rato preguntándoos por personas mayores, personas de la tercera edad. Quiero decir, la palabra viejos se ha sustituido y lo damos por normal, quiero decir, lo hacemos habitual. ¿Pues para qué? Para evitar ese tipo de...

P3: Pero iso pasa con moitas palabras, que soen caer en desuso.

M: Claro, pero volviendo al tema nuestro de los viejos. Voy a utilizar la palabra viejos, ya que me dais el permiso, voy a hablar de los viejos. Es cierto que España es una sociedad (y Galicia más) envejecida, tenemos más personas viejas que personas jóvenes. ¿Creéis que en la situación actual estas personas viejas, estos mayores, pueden actuar o actúan de hecho como si fueran un grupo de presión?

Es decir, teniendo en cuenta que son un grupo mayoritario ¿Percibís vosotros que tenga más presencia políticamente en el sentido de que los representantes políticos hagan más políticas públicas, hagan más gestión, tomen más medidas relacionadas con las necesidades de estos viejos, de estas personas mayores o no, o creéis que no? ¿Y creéis que se aprovechan de esa circunstancia de ser un grupo mayoritario o no? ¿Qué pensáis de esto?

P5: Home, eu creo que, por exemplo, toda a mobilización que houbo pola subida das pensións destes últimos anos, eu creo que foi fundamental. Foi fundamental para que precisamente unha situación... Bueno, pois o que pedían como mínimo que a subida do IPC do coste da vida, como mínimo, non? Y bueno, eu creo que na forma, por exemplo, eu creo que máis que como un... Bueno, si, ao final é un medio de presión, eu creo que si.

P3: Eu penso que vai todo en función do rédito político. Do rédito político. E poño un exemplo: se as personas maiores de cuarenta anos son votantes do Partido Popular porque estadísticamente (eles teñen

a súa información, os seus datos), “vamos a aumentar a política para os maiores de cuarenta anos y luego de forma residual, vamos a ver se collemos algún de trinta”.

Entón, as políticas faránse en función da idade si ese nicho de idade se corresponde ca o interese da organización política... A política de esquerdas, Esquerda Unida ou BNG (aínda que agora no BNG hai de todo) por Esquerda Unida, “que grupo de personas votan á Esquerda Unida? Pois entre os 18 e os 35 anos. Vamos a tirar as políticas cara alí e vamos sacar políticas adiante”...

Entón, en función do rendemento político de cada organización política queira ter desde grupo de persoas, orientará e fará ou non fará. O sea, que non vai depender tanto dunha soa cousa. Eu penso que vai depender de varias cousas. Entre elas, eso.

P2: Eu creo que en Galicia se rexe, todas as personas maiores son os que mandan na comunidade, eso...

P5: Tamén, tamén...

P2: Tamén porque a maioría... A maioría das personas maiores dedicábanse ao campo e quen máis axudaba ao campo era o Partido Popular. O PP. Entón aínda se sigue pensando de que “se non están eles aí, os outros non nos van axudar”. Entonces, porque... Calquera tendo vacas, agricultores, todos os que traballan en campo e todo eso e sobre todo aínda siguen, aínda que estén xubilados, a xente maior siguen coa idea de que teñen que estar nos poderes.

P3: Eu... Estou falando moito, xa... Mira, hai un palabra que dicía eu cando andaba na política "aquí o PP gana e seguirá ganando porque fixo política de taberna, e mentras outros partidos políticos non entremos nas tabernas para facer política, non hai nada que facer". Porque a estupidez (vou a dicir a palabra estupidez) chega tanto ás tabernas que os... E non afecta soamente a estupidez aos vellos, eh? Tamén lle afecta aos novos, pero chega tanto ás tabernas (que é onde se deciden e se debaten moitísimas cousas) e ti si chega a unha taberna donde xa o PP ganou ao taberneiro... Cando ganou ao taberneiro...

P2: Xa 50%.

P3: Eso é. 50% porque despois todo o mundo que discute da barra para fóra e para dentro, o taberneiro...

P2: Ten a razón...

P3: Pumpún, pumpún e pumpún. E se é do Madrid, nesa taberna solo do Madrid e o escudo de Madrid, non?

P4: A ver en mi experiencia familiar, mi familia tiene un bar, el mejor (voy a hacer un poco de publicidad), el mejor bar de, en concreto es de Pontareas, es el mejor ahí. Si vais a Pontareas id, que abre a las seis de la mañana. Luego, si queréis, os escribo y os paso la dirección. Lo que me está pagando aquí la Universidad, hay que agradecerlo.

Pero yo me he criado en un ambiente de bar, de cafetería y sí que he notado ese... Mi abuelo si es de derechas, pues ¿Qué te va a poner en la tele? Programas de derechas. ¿De qué se va a comentar? ¿De qué se va a reunir la gente? De esos pensamientos. A mí me ha tocado repasar para exámenes de filosofía y yo muchas veces, cuando me quedaba en el bar, pues le daba y no había nadie, le daba el coñazo (tal cual dicho) a mi padre con filosofía y con política y tal, y mi padre me escuchaba y tal, pero sí que pasaba de personas que estaban ahí y decirme “no, eso no es así porque el PP no sé qué y no sé cuánto” y dices “pero te estoy hablando de un filósofo mucho más refutado que el PP”, “no, pero se equivocó”.

P3: Logo baixa da burra.

P4: Si. Luego también de lo de que en un sitio se hace política de un lugar, influye mucho. Porque, si en ese sitio, si tú vas siempre a ese sitio y siempre ves que esa persona le va bien y vota a ese partido, tú dices que... Mi abuelo, que también se dedica a la agricultura, tal, “siempre ha votado al PP, ha vivido de puta madre ¿porque no voy a votar yo al PP y voy a vivir...?”

P2: Pero se o día de mañán non están, eles xa están xubilados. Esa persona xa está xubilado e terá que estudar, pois dicir "a ver, quen é o que máis me axuda a día de hoxe? Que millor me vai comigo a día de hoxe?" Non por dicir "anda, voto aos de aquí porque o votei toda a vida e xa está".

P4: Si, pero ¿sabes que pasar? Que esas personas llegadas a ese punto, en el caso de mi abuelo tal, que llevas toda la vida votando eso siempre, te ha dado lo mismo y dices “para qué voy a matarme la cabeza a votar, a leer partidos, a ver ideales....”

P2: “Está ben, está ben.”

P4: "Me ha dado lo que quería..."

P5: Temos un exemplo claro en Galicia que fue el Prestige. Mas desgracia total que esa... Non houbo... E a mobilización tan salvaxe que houbo en toda Galicia, como nos mobilizamos... Santiago estaba tomada que non podías moverte, todo o mundo manifestándose, xente vindo de fóra para botar unha man, tal, non sei que. E cando de repente esto "se les escapa de la mano", que fan? Pois todos voluntarios os botaron fóra. Os propios de Buxiña... E que os subvencionaron economicamente. Entonces, chegaron as eleccións municipais (eu xa non me acordo cales foron) e volveu a arrasar o PP e dis ti "pero si el señor de los hilillos despues, bueno era ministro..."

P4: Caciquismo puro e duro.

P3: Eso é xeral, non se dá solamente aquí. Agora en Andalucía, por exemplo, co tema da auga e tal e cual, o sea que...

P2: Aquí nótase moito. Isto non vai cambiar, eh?

P3: No. Non por que... Mentres eu penso que...

P2: É por inercia.

P3: Como dicía antes que decíamos que tiña que morrer unha xeración. Non, o que teñen que desaparecer son as tabernas. E que...

P2: A ver, hoxe en día tamén vai menos na taberna, pero é pura... Está marcado.

P4: Si quieres ser influenciado, vas a ser influenciado. Si eres el típico de "no a mí", porque aquí en España se nota mucha población, ya sea que tengan 80 años, como si tienen 40, como chavales de mi edad, ese pensamiento de "no la política, ¿qué más da?"

P2: "A que vou a votar?"

P4: "¿Para qué voy a votar? Total, voto lo que me digan mis padres". Si no te metes, por mucho que haya movilizaciones en redes sociales, movilizaciones en la calle, te va a dar igual, porque dices "a mí eso, es que no me influye". Y entonces, pues si tus padres votan al PP, pues vas a votar al PP, si tus padre votan al PSOE, pues vas a votar al PSOE...

P2: E outros dirán "oye, e a que votou nesa casa?"

P4: Pues no voto.

P3: Home, o outro día me encontrei con un amigo meu, de toda a vida, militante de Izquierda Unida e estuvo incluso nas Xuventudes Comunistas aquí en Santiago fai un montón de anos e quedou "eh, agora con quen vamos?" Como si quedaramos huérfanos de partido político. "E agora con quen vamos?" E dixenlle eu "eu? Mira, dame igual votar por un que por outro home". Eu sempre fun bastante rojillo e díxenlle "home, eu agora deixei o tema da política de Quintana e case me alieno máis con Yolanda Díaz e tal", "pois eu non sei se seguir cos de Podemos", "bueno, eso xa é problema teu". O sea que en certo modo quedamos como orfos de unha organización política que nos represente. O que falabas ti antes, non? Que "agora teño que esperar catro anos máis para tal? Vale".

E a política que nos queda? Pois esto, ir aos debates, ir á taberna a romperlle a cabeza a aquel que é do PP. Ou ao cuñado. Ou facer todo o Barsa cando o escudo está de aí do Real Madrid e iso, ser un tocanarices, vamos.

P5: Bueno, eu teño esperanza na xente nova.

P3: Eu non teño moita.

P5: Pois mira, escoitar a estes dous rapaces aquí, eu hoxe xa vou contentísima. Porque me dá sensación de decir...

P3: Si...

P4: A mí lo que me entristece, por mi parte, es que yo veo a todo mi grupo de amigas y de amigos y que no son de aquí de la facultad y que justo estudian también política y les digo "bua ¿Qué os parece la última ley que...?" Y dicen "¿Qué ley? ¿De qué me hablas?" O cuando les dije cuando claro, yo cumplí, yo soy de diciembre, yo cumplí ahora a los 18 no pude votar el 23 de julio, me dolió, y yo y todas mis amigas son de meses tal y yo "¿A quien vas a votar? ¿A qué vais a votar?" Y ellas "no vamos a votar" y yo "¿Cómo no vais a votar? Votad". Yo algo que hago así un poco de broma a mi familia y tal y a mis amigos yo les digo "si no votas, no tienes derecho a quejarte durante 4 años porque..."

P2: Eu creo que...

P4: Es una forma de hablar, no...

P2: É verdade. E creo que votar se debía... A ver, non é obrigatorio, pero deberíamos votar todos. E a contestación de moitos é "e total, para que votas que, non sei que, por exemplo, que non arreglas nada votando". Pero por exemplo...

P1: O sea, non é ao revés, pero é entendible...

P2: Realmente, a quen votas, a persoa non goberna...

P1: Que haxa unha desafección tan grande...

P2: Porque ti votas a un partido e ao mellor non vai a gobernar ao mellor. Por exemplo, como pasou que ganou o PP nas xerais e non está gobernando. Entón o importante é votar. Eu sempre digo que o importante é votar, sexa a quen sexa. E sobre todo sendo muller. Porque eu creo que co complicado que tiveron fai, que non constaba, que non valía para nada, que non constaban para nada as mulleres e que agora teñen a oportunidade de poder votar, creo que se debería facer porque parece que non...

P3: Xa, o que pasa é que claro, vivimos nunha sociedade, tan alienante e tan manipuladora, nos manexan, nos manipulan... Ti pos agora, por exemplo, pois mos movedes seguramente pois nun círculo máis universitario, tal, non? Seguramente un dos debates vosos non entra que é o liberalismo, ou que o marxismo, ou que a socialdemocracia, non? Pois eu penso que debatir sobre estes puntos é importantísimo para entender se decidir votar a un partido de dereitas, de esquerdas, de cento. Polo menos saber de que fontes beben esas organizacións políticas, non? Sin embargo, ti pregúntalle a un vello "non, eu voto por... Pedro Sánchez porque é do Madrid". Vale, pois veña, pois dalle porque é do Madrid.

P5: Sabes que pasa? Que tamén a universidade tamén falla desde a base. Quero dicir, que a estrutura universitaria neste momento...

P4: No lo digas muy alto...

P5: Queda grabado...

P2: Bueno... Borrade eso [risas]. Pero que é certo, non se xenera desde a Universidade o pensamento crítico. E eu creo que eso para min é fundamental...

P3: Eso do pensamento ten que vir de antes incluso.

P5: Claro.

P4: En un caso, una amiga mía estudia filosofía y le dan la chapa de filosofía y pensar... "Hazlo en tu casa".

P3: Eso xa ten que ver desde a educación.

P4: Te dan, pero eso creo que es la base en sí de la educación en general. Pero no solo en este caso hablamos de la española (porque somos españoles), pero yo creo que a nivel internacional la educación se basa en "toma, esto es lo clásico, esto es lo normativo y si tienes dudas, bueno, me parece muy bien, pero no te pongas ahí a filosofar porque no tenemos tiempo, tienes que aprenderte, no sé qué sí..."

P2: Ti avanza, e punto.

P4: Si.

P2: Acabar o curso.

P4: Y en una parte es correcto porque de repente, si vienes, estás en primero de carrera, tampoco te vas a poner a criticar a Weber porque no tienes los conocimientos. O si estudias filosofía, de repente vas a criticar el pensamiento de Descartes así, sin tener una base puesta, pero ya con años y con trabajos. Y también los profesores te dan la oportunidad de "ah, tienes una visión tal cual, a ver, coméntemela que te puedo dar". Fomentar eso...

P2: Eso tamén é filosofía, eh? O debatir, e o pensamento e razonar o pensamento. Eso tamén é filosofía. Non hai que ir a Descartes, nin a Platón nin a nada, simplemente eso, pero iso...

P5: E discutir, que non temos que pensar todos igual...

P3: Si, pero a xuventude, onde está a discusión dos rapaces? No Whatsapp.

P5: Tamén...

P4: Pero porque no se motiva a que debatan.

P3: Pero iso ten que saír de vós. Ten que partir de vos.

P1: Si bueno, pero é que...

M: Uno a uno, porque si no la grabadora no lo pilla todo.

P1: Tamén a veces se perde un pouco do dogma de que "todo tiempo pasado fue mejor".

P3: Non.

P1: Eu non sei como serían as escolas nos anos oitenta, pero dubido cos rapaces de... Non sei como estaba estruturado daquela, pero os rapaces de cuarto da ESO daquel momento estivesen debatindo sobre liberalismo, marxismo ou calquera outro. Estarían facendo o mesmo que fan os dagora.

P3: Si.

P1: Evidentemente cambiaron os medios, pero... Ao mesmo.

P2: Si, ao mesmo.

P1: Entón, eu creo iso, non me parece tampouco que nese sentido houbera un gran cambio.

P3: Eu penso que cambiaron o que falaba eu ao principio de todo, cambiaron as ferramentas, cambiaron as circunstancias, pero no fondo seguimos máis ou menos na mesma. Como dicía eu antes, eu de chavalillo era pobre, tiña menos cousas, pero tuven unha infancia feliz. E seguramente que en outros países, outros chavales, pois que teñan o que tedes vós agora, seguramente teredes tamén unha infancia feliz á vosa maneira. Á vosa maneira.

Agora, para chegar a certo tipo de cousas, eu penso que agora os xóvenes (e igual xa falo como un vello) delegades moito en que fagamos os maiores. Entonces penso que delegades moito nos maiores. "Que fago?"

P1: E por que?

P3: Penso que non tedes a iniciativa, o que falabamos antes...

P1: Pero por que non a temos? Pero por que non a temos?

P3: Ah, eso é cousa vosa. Eso ten que partir de vós...

P2: Exactamente, non os deixan.

P3: Non, non. Non é que non lles deixen. Ten que partir deles. Na nosa xeneración tampouco nos deixaban, eh? Que nos aporreaban. Nada.

P2: Non vos deixan, porque non... É como que non tedes suficiente formación... Eso é como cando vas a un posto de traballo e non tes experiencia. Como para entrar nun posto de traballo sin experiencia... O típico, vas a unha entrevista "non, é que buscamos unha persoa que teña catro anos de experiencia mínima". A ver, como vou a coller a experiencia si nadie ma da? Entonces, calquera persoa xoven... Vai a pasar o mesmo en ese aspecto en todo.

P3: Eu penso que tedes que ter vos a iniciativa, igual que a tivemos nós cando eramos chavales...

P2: Tamén hoxe non lle deixan ter menos.

P3: Non, na miña casa, non, eu penso que non. Na miña casa que non se enteraran de que eu iba a unha manifestación.

P2: Si, pero unha persoa de cincuenta anos di "como ven este aquí de vinte pisando a min..."

P3: Iso xa a nivel... Xa máis político, máis alto. Non, pero eu refírome á base, que poden facer os chavales de agora para ter, para que o seu pensamento político salga adiante. Pois eu penso que parte deles.

Eu, se vos digo a miña experiencia, sabedes como empecei? Como meténdome en política? Por unha asociación de veciños. Si, así de sencillo, porque resulta que eu tiña ao meu fillo, que resulta que non tiña con quen xogar ao fútbol, porque na calle xa non hai rapaces como había antes, entonces...

P5: Bueno, agora xogan doutra maneira.

P3: Bueno, tal, pero unha asociación "oye, aquí non hai un equipo de fútbol tal?" E o tipo "máis listo que Dios", o presidente, que era profesor da Facultade de Ensino, me dixo "ah, non, si, ven, métete na asociación e faslle o equipo de fútbol, non o temos, pero o faslle ti". Bueno, e así me captaron para a asociación. Porque é moi fácil chegar a un sitio. Eu neste caso, na asociación ir a pedir un equipo de fútbol. Vale? "Y me haceis un equipo de fútbol". "Non, non, ven aquí e faino ti". As asociacións políticas, neste sentido, tamén está moito de que a xente "e que e cual", "non, ven para aquí, métete dentro e vamos a conseguilo entre todos, e se ti non eres capaz de meterte dentro da organización, ti protesta que nós estamos detrás". Pero non actuamos neste sentido.

P4: Veo yo que hay una desmotivación a lo que es la política. Pero yo siempre he sido (durante toda la ESO y tal) delegada, siempre me propuse porque siempre quise y siempre fui muy abogada del diablo, por así decirlo. Si, quería defender a mis amigos, siempre lo dije. Y nunca me corté un pelo. Pero siempre fue por parte de mis profesores "sí, bueno, sí, pero nos da bastante igual lo que nos quieres decir". O intentando luchar por "oye, mira que no nos parece justo que no podamos..."

Cuando me pasé a bachillerato, nos cortaron el poder usar los móviles en cualquier momento durante el instituto y a los alumnos de cuarto, bachillerato nos parecía injusto porque los de la ESO pueden estar con el ordenador (que viene a ser lo mismo) y nosotros porque no vamos a poder estar con nuestro... Intentamos luchar y siempre lo típico de “es que, sois muy pesado, tal”. Como que se ve la política como algo malo, también, como esa visión de “no te metas en esto...”

P3: Eu penso que é malo e distante ao mesmo tempo.

P4: Sí como que no vas a traer enemigos. Si te metes... “No te metas en un partido que luego eso se comenta...” Yo siempre me quise meter, afiliarme en un partido de izquierdas.

P3: Pois adiante, muller.

P4: Y mi familia es de derecha. Y siempre ese comentario de, por así decirlo, disculpad la palabra, por joderle y decirle “papá, me voy a meter en el PCE solo por fastidiarte” y tal. Y que me digan “no, porque luego eso se comenta y se esparcirá por la gente”, como si me fueran a intentar asesinar por la calle.

P1: Pois eu contrario. Eu....

P2: Pois antes era así.

P1: Eu estiven bastante tempo en Galiza Nova (que é a organización xuvenil do BNG) e a verdade, ao contrario. O sea, o que notei foi... E é mais, desde o propio partido que se incentiva moito é a participación política da mocidade. De feito, bueno, hai bastantes deputados que son...

P5: Xente nova.

P1: Que son xente nova. Membros da organización xuvenil. Entonces, desde ese sentido, eu o que noto é todo o contrario. E foméntase, e inténtase captar máis xente e que participen politicamente. Outra cousa é que a xente non está interesada.

P3: Claro.

P1: Porque é que iso é tamén outro motivo. É que igual á xente non lle interesa. Refírome, o sea, que é que moitas veces dices “non, é que non están interesados en política”.

P5: Pero tamén inflúe o entorno...

P1: E que igual non interesa. Evidentemente.

P5: O entorno familiar, de amizades. Si non pensan coma ti, pasas a ser como un bicho raro.

P4: Si nadie de tu grupo le interesa la política...

P3: Na miña casa os meus pais eran do PP toda a vida e... Claro. Non me gustaba que se enteraran nas cousas nas que andaba eu.

P4: También es muy difícil querer moverte en el mundo de la política cuando no cuentas con ningún apoyo familiar o de amigos. Por ejemplo, cuando yo les dije a mis amigos (yo tengo amigas y estudian una biología, otra filosofía, una ingeniería y tal) y el de ingeniería (cosa que es del PP tal) y siempre era como “¿Pero eso tiene salida?” Cuando yo le dije “no, yo quiero política para politólogo y centrarme en la política y tal”, dijo “¿En serio? ¿Pero eso tiene salidas? ¿Vas a conseguir trabajo?” Como esos pensamientos de eso, “política no tiene salidas”, de “te vas a dar con un golpe en los de dientes”.

P3: Non todos os que estudian dereito acaban sendo avogados. O sea, que en política pasará tres cuartos do mesmo. Home, non sei a saída que ten. Pero mira, o que falabas ti antes, polo menos a clase van.

P4: A ver, comentemos ahora qué salidas tenemos.

P1: Non, de feito o outro día estaba, o que pasa é que estaba no outro lado da conversación, porque me dixo unha amiga que quere facer Políticas... Bueno eu non estou en Políticas...

P4: Yo si.

M: Que estudias P1?

P1: A miña reacción foi... Eh, dereito. Entón, claro, díxenlle “pois si que che debe gustar”. Porque claro, o panorama tampouco non é moi...

P4: Pero o pensamento crítico hai que... Ten que haber persoas que pode...

P3: Pois mira, hoxe vouvos contar unha anécdota. Unha anécdota, resulta que hai uns cuantos anos iba eu, bueno, fíxemos unha excursión nun barco na ría de Arousa, para que vexades vós como están tamén as organizacións políticas. E resulta que coincido no barco con un concejal que, bueno, daquela xa era senador, con Luís Tojo, foi concejal aquí do PSOE. Entonces coñecíaio de fai moitos anos, estibemos falando no barco, e no barco iba tamén outro chaval, que era aquí de Santiago, pero que estaba vivindo en Ribeira. Estaba traballando alí de maestro.

Entonces, eu falaba un pouco con él, despois daba unha volta polo barco, falaba con estoutro chaval tal e dime "ah, conoces a Tojo?" "Si, home, hai un montón de anos tal". E dixeron "e ti non andas metido en temas políticos?", "Bueno, andan aí, tal cual". E ás veces, moitas veces, ter un padriño tamén che axuda. Entón, "ven aquí, Luís, mira, presentoche aquí a fulanito de tal, é un estudante, fixo esta carreira tal". E dí Luís "joder, coa falta que nos fai falta de xente formada por organizacións políticas".

O sea, que moitas veces, de feito, o chaval acabou sendo concejal en Ribeira despois, eh? Mira, para que logo vexas como son as cousas. Que moitas veces as organizacións políticas necesitan de xente como vós. Pero claro, a iniciativa tedes que tomala vós. Tedes que tomala vos. E non pensar "ah, esta é cousa deles". O que vos falaba eu de cando quixen facer o equipo de fútbol. "É cuestión da asociación". Non, non, é cousa nosa.

P2: O que pasa é que en pueblos así pénsase así...

P5: É máis difícil, si.

P3: No. Ti tes que entrar...

P2: Pensar que me vai...

P3: Non, non esperes a que te chamen á porta e che digan "quieres ser de tal partido?"

P4: En mi caso familiar, como que está lo de "P4 ¿Y si saben que eres del Bloque o de Izquierda Unida? Y eso repercute en el bar y deja de venir gente..."

P2: Lo que dirán.

P4: Como que yo solo puedo ser política aquí en Santiago...

P2: Porque nas cidades así como máis grandes quizais non se nota tanto, pero nos pueblos sí que "o que dirán" sí que se ten moi en conta iso. E iso vai a ser todavía...

P4: Por ejemplo, en el caso de mi familia, tal, durante... Ahora me pilláis muchos, pero muchos años creo que 15, incluso 20, hubo el mismo presidente en Ponteareas, el mismo alcalde. Era como que era del PP, como el más respetado y tal, y mi abuelo se codeaba con él. Y una vez cuando yo estaba en primero de bachillerato, yo ya te estaba ideando que quería hacer algo de política y tal. Y mi abuelo me lo presentó a lo "este es (no me acuerdo ahora) don no sé qué, fue el gran alcalde de Ponteareas, tal" como vendiéndomelo.

Y yo dije "si fue presidente, alcalde durante tanto tiempo vamos a meternos a ver qué hizo". Y en realidad su política era absolutamente nada. Había estado ahí, engañando, haciendo la típica política de "votarme, no tenéis otra cosa". Y claro, yo le dije a mi abuelo "pero este señor en realidad no ha hecho nada por Ponteareas". "Pero es el más respetable". Y yo dije "ah, bueno, tendré que callarme..."

P1: Bueno, pero é que eso tamén é un pouco, porque claro, tamén ás veces escoitas aos do Bloque falar "non, é que Feijóo, non sei canto". Que parece que Feijóo sexa un extraterrestre que chegou aquí, estivo doce anos e destrozou todo. A ver, é un señor que gañou catro catro maiorías absolutas. Por que? Porque claro, por que non nos podemos tampouco limitar a decir que a xente é estúpida.

Porque é, porque vamos a ver, porque a xente vota Milei, por exemplo agora? Estamos falando dun país cun 140 por cento de inflación. Entonces é normal que a xente... "Que? O que vamos facer é votar ós que xa levan aquí toda a vida para que sigan facendo o mesmo e seguir?" Pois igual hai que dar unha oportunidade a algo que chega novo. E a ver que pasa. Porque claro é que limitarnos a dicir "non, a xente é estúpida". Pois despois igual hai que era preguntar porqué...

P3: Cando digo estúpido...

P1: Non me refería a ti.

P3: Non me refiro nun ton peyorativo a que sea tonta. Ou que non sepa do que fai. Hai xente estúpida moi intelixente e xente estúpida moi analfabeta. Porque a estupidez é transversal a todo tipo de personas. Hai profesores da universidade, catedráticos e doutores que son estúpidos e hai analfabetos que son estúpidos. O sea que, cando me refiro á estupidez é que fas unha cousa da cual non vas a ter beneficio ningún, ao contrario, aínda che está prexudicando, pero insístese en que esa cousa é a que ten que ser. A eso me refiro, a ese grande estupidez.

P5: Pero un pouco falando polo que ti ibas, vamos a ver, é certo que Feijóo estuvo aquí tres lexislaturas con maioría absoluta (ou ás que sexan), será por algo. Que tamén, eu creo que moitas veces non profundizamos máis alá, porque concretamente, por exemplo, na última que estuvo o índice de votación foi baixísimo e sacou maioría absoluta, non sei se era cun treinta y tanto por cento da votación.

M: Non, fora máis.

P5: Pero quero decir, que non fora aí un arrase.

P1: Non, si que foi que de feito aumentou o número de deputados.

P3: A última vez que estivo foi presidente por un escaño, nada máis eh? En número de votos, ganaba máis votos a esquerda pero pola Lei d'Hont doulle o escaño a...

P5: Bueno, quero decir que ás veces tamén a xente non vota. Que o cidadán moitas veces o índice de participación tamén é moi baixo.

P1: Ten corenta e dous deputados agora mesmo...

M: Bueno, da igual. No es la cuestión de...

P5: Quero dicir, que se o índice de votación, o nivel de participar é dun cincuenta por cento, e aínda que el saque de aí a maioría absoluta, non é a maioría absoluta de toda...

M: No, eso es la mayoría absoluta. Lo que pasa es que la mayoría.

P4: No es la mayoría absoluta de los que votan.

M: Bueno, esto ya no está formando parte... Ya podemos, por que ya tenemos...

1.3 TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 3 (19-12-2023)

Moderadora (M): Hola. Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Nieves Lagares, soy profesora de aquí, de la casa, de la facultad de Ciencias Políticas y bueno, voy a ser la moderadora de este grupo de discusión para los que los hemos convocado. Entonces, voy a hacer una breve introducción de qué va a ir un poco el debate, porque no si... ¿Los puedo tutearles? Como hay un poco de todo... Jóvenes y no tan jóvenes.

El grupo de discusión es en realidad para el trabajo, para la investigación de una tesis doctoral, la tesis de Álvaro, con lo cual todo lo que lo que se habla aquí va a ser absolutamente confidencial y tratado solamente para lo que es el tema de la de la tesis ¿Vale? Es una investigación académica. La tesis va sobre la participación de los mayores, de las personas mayores en la política. Bueno, pues qué tipo de participación tienen si hay, o no hay, muchas personas mayores como representantes políticos, en puestos, en cargos públicos, qué tipo de cargos públicos... Qué diferencias hay en la percepción de la gente, si los ciudadanos perciben de manera diferente a representantes que sean mayores de representantes que sean más jóvenes, es decir, si establecen diferencias por la edad, si prefieren gente más joven como representantes públicos o gente mayor. Bueno esto es un poco así a grosso modo, los temas de los que trata la tesis.

Entonces lo que me gustaría es que hiciéramos, yo voy a lanzar una primera pregunta y a partir de ahí, que empiece la discusión. Después probablemente vaya a plantear algunas otras preguntas que son de interés para la investigación en concreto. Me gustaría que empezáramos hablando de esto precisamente, es decir, si preferís que vuestros representantes políticos tengan una edad más parecida a la vuestra, más próxima a la vuestra, o eso es indiferente, os da igual. Si os parece hacemos una primera ronda, aunque después podéis hablar e intervenir en el orden que queráis y cuando queráis. Y la primera vez que habléis, por lo menos, decís vuestro nombre, os presentáis para nosotros también tener identificada con la voz con un nombre a la hora de luego hacer el análisis de la conversación. Entonces ¿Por dónde empiezo? Empiezo por ti, venga.

Participante 1 (P1): Bueno, yo soy P1, y en mi opinión es que no importa la edad en que tenemos un representante. Toda persona, mientras esté cualificada y tenga unos buenos ideales que apoya el pueblo, ya sería perfecto como representante. Una cara no tiene por qué ser la... Una cara bonita no tiene que ser la que represente, nos represente, sino tienen que ser sus buenos ideales.

Participante 5 (P5): Mi nombre es P5. Es una pregunta difícil. Yo pienso que a partir de una cierta edad (que podría ser, por ejemplo, 75 años) ya si se es demasiado mayor. Creo que está bien para asesorar y aun así... En este país estoy hablando, de la situación española. Yo creo que a partir de 70-75 años se produce desde mi punto de vista un desfase y prefiero como políticos (teniendo en cuenta la opinión de P1) siempre que sean gente capacitada, y más en un contexto europeo, es decir, que hablen varios idiomas también. A nivel español, del Estado español. Ya a nivel gallego no sería tan importante. Pues prefiero gente que tenga menos de 65 años. Por razones evidentes, o si se trabaja hasta los 65,67 años, pues lo mismo en los políticos.

Participante 4 (P4): Chámome P4. En canto a pregunta de representantes políticos, o criterio no que me fixo é na súa capacidade de comprensión do cargo que desempeñan. Entendendo por capacidade de

comprensión pois... Non me ciño a ningún tipo de convencemento específico, pero que eso se ve cando unha persoa se expresa e comenta como é a política. Polo menos son capaz de dicir "vou servido co que me expresas". Entón esa é a miña característica principal. Como tamén os nosos representantes políticos son locais, autonómicos, nacionais e europeos... Prefírese a xeneralidade de... Xente con certo... Sentido común. E nada máis.

Participante 3 (P3): Eu son P3. Non tiña unha idea clara. Funa formando co que faláron os compañeiros pero penso que debería haber nos políticos dúas normas. Unha, que non deberían de estar (vou a dicir) bastante longo, máis de vinte anos na política, porque o que fan é mover o sitio. Van dun sitio para outro e viven da política. E penso que ao mellor tiñan que ter unha pensión como teñen en moitos sitios, porque creo que... Eu teño unha teoría. A empresa segunda, non, bueno en Santiago hai empresas grandes, pero en Galicia a empresa máis grande é a Xunta de Galicia. Entón debería de haber xente formada que controlara todo eso, e que... Non estivera moito tempo, porque o asentamento na súa plaza, pois non me gusta.

E despois respecto á idade, eu diría que o que me gustaría é que non fora... Parecido ao que acaba de dicir, que están no mesmo sitio, unha vez que entran en política durante trinta anos ou máis siguen nos sitios e o que debería haber era, igual que en teoría hai, que a paridade home-muller, pois tamén debería haber a paridade en idades. Idades pois... Si non podía haber máis de 65 anos (entre 60 e 65 anos) máis dun vinte por cento, unha cousa así, porque creo que os políticos son demasiado maiores. Os que gobernan realmente. E creo que debería haber... Pois o impulso da xente xoven para... Mover aos máis veteranos, digamos. Creo que aclaro esa idea que fixena fai un momentinho.

Participante 2 (P2): Eu son P2 e bueno, penso que, se distinguimos á política como se foron unha especie de traballo diferente de calquera outro, sobre todo os postos máis de xestión e tal e despois postos máis para o público, entendo que si, que requiren un set de habilidades específicas tamén que chama máis a atención por ser mediáticos porque, claro, ninguén admira a alguén que é moi bó facendo declaracións da renda. Pero penso que... Imaxinemos que un político fora un cirurxián, pois eu non querría un cirurxián recién saído da facultade, pero tampouco querría un cirurxián de oitenta anos. Cambiade cirurxián polo posto médico equivalente. Por exemplo, tamén un alguén recién saído da facultade non vai ser o mellor, non é moi bo médico ou xefe de servizo ou así, porque non ten a experiencia necesaria.

Entón si, pois estou dacordo con ese ese balance no que dicías entre habilidades e experiencia e creo que depende moito do cargo que vaias a desempeñar. O sea, un portavoz, por exemplo, si que a experiencia, por exemplo, pois home, depende máis dos seus asesores, non? É importante que teña unha boa habilidade comunicativa, etcétera, etcétera. Entón aí si que por exemplo, claro que é atractivo poñer a alguén máis xoven. Porque ao final o que é a política, é gañar as eleccións. O sea, ten unha parte de xestión, cando ganas pero despois ten a parte de gañalas.

Entón, eu creo que a xente, realmente (ou bueno, a gran maioría pola experiencia electoral que vimos tendo) si que lle gusta. Bueno, para min que hai dúas vertentes: que lle gusta ou ben a imaxe do home férreo, digamos de con experiencia, confiable, xestor; e despois tamén é moi atractivo esa xuventude, esa "novedá" que ben pouco a refrescar. Entón creo que as campañas englobanse un pouco en ciclos así, ou seguir ese tipo de estratexias.

Participante 6 (P6): Eu son P6 e para min a idade non ten importancia neste. Se unha persoa é boa, pode ser aos 20 anos moi boa e aos 80 moi boa. E hainos que son desastrosos tanto a unha idade coma outra. Entón eu miro á persoa, polo que é, non pola idade que teña. Entón... Si, pode ser un bo cirujano ao saír da universidade e pode ser cando se está xubilando. Non lle poño ningunha pega nin a un nin a outro, o que tes que mirar é como é a persoa. Para min. É o que miro.

M: Bueno, de algún modo se está falando de las capacidades de las personas, o sea... En general, algunos sí prefieren gente más joven, otros les dan igual, pero en todos los casos estáis emitiendo, digamos, vuestra opinión a partir de bueno, si son personas que tienen o no tienen capacidad. ¿Creéis que la edad es un factor que puede limitar las capacidades o al contrario?

Creo que era P2 quien decía "no me fío mucho de un cirujano si es muy joven, pero tampoco si es muy mayor". Luego hay como una edad intermedia, que es la que parece que es la mejor a la hora de valorar las capacidades de esas personas. ¿Creéis que esto se puede trasladar tal cual a la política pensando en

las personas que nos representan, que son nuestros líderes políticos, los que luego efectivamente tienen que gestionar también los asuntos públicos? ¿Qué pensáis sobre este tema?

P1: Bueno, yo, por ejemplo, como lo que había comentado P2, una parte, estoy de acuerdo, pero con ese tema de la experiencia, no. No podemos comparar a un político con un cirujano porque son totalmente diferentes. La experiencia tú desde que naces hasta la edad que llegues, estás obteniendo cada vez experiencia. Un cirujano tiene que conseguir experiencia a partir de atender a pacientes y eso es mucho más complicado que un político. Un político, lo que tiene que tener en cuenta es la experiencia. Él ya la recoge desde que nace hasta el día a día y esa experiencia la tiene que... Si es buena, a ver, siempre hay de todo, pero la tiene que aportar a la política. No importa si acabaste de salir del máster o de la carrera, porque a lo mejor tú tienes tus ideales y mucha gente los comparte. Y eso no sirve, para mí no es comparable con un cirujano. Y ya estaría. No sé si hay alguien que piense diferente...

M: No, no, no, no. O sea, aquí cada uno os tenéis que sentir para decir lo que vosotros pensáis y punto. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Y podéis hablar en el orden que queráis, quiero decir yo...

P5: Yo creo que la capacidad depende de la persona. En política yo creo que, bueno, pues puede ser interesante preguntarse cuándo empezó esa experiencia. Realmente si uno tiene una vocación ¿no? Realmente, por lo que yo he visto a mi alrededor, las personas que se dedican a la política empiezan en la adolescencia. Lo que ya da cierta experiencia, como dice P1. Es cierto que también hay ciertas experiencias vitales que pueden acentuar esas capacidades. Estoy pensando, por ejemplo, pues en un Mujica. Ahí no me no me importaría que tuviera más de 65 años.

Y luego, pues no creo que esas capacidades se aumenten o se mejoren estando más tiempo en la política, no creo que una persona (como los dirigentes que tenemos aquí en Galicia) por regla general, que sean más capaces por haber estado tantos años en un gobierno. Las capacidades realmente para mí dependen de la persona y de su interés en ser honestas y trabajar para lo que es realmente el bien común. Demostrablemente, o sea, con datos, no solo de boquita.

P4: Desde a miña... Bueno, non sei se nestes términos pero... Dende a miña perspectiva, vamos a ver. Eu fun cambiando conforme a miña idade, das ideas iniciais que tiña das persoas en xeral, e logo vou contrastando. Voume estender un pouquiño solo.

A min a labor dun representante político ten moita importancia porque transcende ao conxunto da sociedade. Non é, non me é suficiente a crítica "todo son ladróns" ou "todos son moi bos" ou que non. Eu vin que ao longo do tempo as xentes cambian. Para darte conta por donde van os tiros, pois hai que rodar un pouquiño. Eso é un aspecto.

O outro é que os representantes políticos, como calquera outra persoa que desempeña unha labor profesional, van adquirindo certas capacidades, cualidades e incluso maniqueos de como se teñen ou deben de facer as cousas para satisfacción personal. E o estendo a calquera actividade profesional. Non falo solo da política, non? Vale, con eso que quero dicir? Que... Pois si me fixo, non me quero fixar na Xunta. Prefiero traducir o que penso pensando no parlamento como máis representativo. O da Xunta o teño, o vexo moi viciado, o sea se... Non entro aí. Si ti ves o que ocorre no parlamento español ves que tes xente de diferentes idades, de diferentes formacións, de diferentes xéneros, que é unha cousa importante que eu quero destacar tamén no transcurso que vin desde que... Sempre me gustou ler a prensa, ver como se move "la comidilla", non? Por exemplo, penso que un dato moi importante a incorporar (e non é palabrería, senón unha contribución moi importante) o punto de vista das mulleres na guerra "del yo soy el más guapo", para entendernos rapidamente o que quero dicir desde un punto de vista de homes, non? Sempre decíamos.

Pero tamén vin que a xente, un non nace aprendida e é conveniente "savía nova". É conveniente. É conveniente. Vese agora... Os movementos feministas e os erros que se cometen, pero é un proceso de aprendizaxe. Nadie nace aprendido, pero vai madurando. A fruta vai madurando.

Pero tamén ten outra compoñente en canto á permanencia dos políticos nos cargos. Por coller un exemplo positivo (desde o meu punto de vista), Josep Borrell, que hoxe ostenta a representación do exterior da Unión Europea, pois para min é unha persoa que ten un recorrido político, de formación académica (inxeniero de non sei que gaitas) e diferentes cargos. Vale, pero son excepcións. O que pretendo destacar é que... Deixa o cargo, porque logo despois o convirten en interés, máis un ben personal. E os filtros, os filtros que teñen as propias organizacións políticas e os partidos polo feito de

facer, tamén non podes prescindir de... Por pois por pequenos fallos de non sei cuanto. Pero que sí tamén vin es que te vicias en el cargo, móntase unha rede clientelar, pois bueno... Pois eso é que...

Entonces, non é fácil xeneralizar. É dicir, nin tódolos jóvenes son encantadoramente “savia nueva”, porque son, a veces son literalmente incompetentes pola súa propia idade. E non porque sexan incompetentes, senón porque na política se necesita certa traxectoria: negociar, ver porque se aproban unhas cousas, como afectan e non se aprenden en dez días. Como non se aprende a ser maestro en dez días, vas collendo a práctica. Pero tamén, abuelito, por exemplo eu (que agora son xubilado), eu ó final que soy un tío encantador, pero ao final na oficina, me sabía todos los trucos para... É dicir, que son moi bo traballador. Entón, na política, un pouco o mesmo, quero dicir, hai que deixar paso. E con esto si remata o meu punto de vista neste aspecto.

P3: O que falaba, ao principio dicía que debería haber tramos de idade. Non se pode dicir o 20 por cento porque se cumpres 31 xa non podes traballar, bueno, pero si unha cousa de... Eu creo que a política, porque estades falando de persoas, eu falo de equipo, vale? Entonces, nun equipo de goberno ou un partido político que non governe, debe haber representados, P1 debe estar aquí porque vai a facer, vai falar distinto ou pensar cousas distintas a nós, pero creo que a clave está aí. E agora mesmo falaba P4 que os políticos non se moven do asento ou cambian de asento, pero non deixan o sitio, entonces eso provoca que non entre xente máis xove, ou si entran xa é moi avanzado a un lado. Entonces provoca que esto non evolucione. Dos rapaces aprendemos, os rapaces dos maiores aprenden; e creo que na política debería de ser así. E igual que as mulleres, pensan distinto para as cousas, para moitas cousas, por iso ten que estar na sociedade, na política.

O sea, están hoxe en día. Creo que temos conseguido moitas cousas, que hai que mellorar moito, pero vamos polo bo camiño. Pero tamén polos xóvenes. Eu creo que os xóvenes deben estar na política para que expresen, non que sexan uns títeres dos políticos expresen o que pensan os xóvenes. Porque como dicía P4, eu cando tiña 20 anos pensaba dunha forma, cando tiña 40 pensaba doutra forma, e cando teño 60 penso doutra forma. Eso é a sociedade, é a evolución. Eles impulsan porque teñen máis ganas de facer cousas e os máis veteranos, pois poñen.

Entonces creo, o que levamos falando todos creo, que non hai que poñer, que Borrell me parece un político moi bo, non hai que botalo fóra porque xa ten setenta e non sei cantos anos, pero si que o porcentaxe debe de... Os partidos que non fan eso, deben de poñer... Deixar o sitio para que entren os outros e esa xente xoven, esa xente madura, esa xente maior haxa un equilibrio e poidan opinar todos, e que a decisión política sexa conxunta. Non... Se están os maiores, máis de outros anos, e se están os xóvenes, pois máis alocada, por exemplo, non? Pero fai falta un pouco de locura na vida tamén. Creo. Xa está.

P2: Bueno, entón... Bueno, quería... Mencionastedes moito tamén os ideais, non? Claro, pero eu tamén penso, está moi ben ter ideais, pero tamén é unha profesión que require técnica. O que dixen antes, se non sabes facer unha declaración da renda, un balance de pagos, etcétera, etcétera, que eso tamén é algo que se aprende, pero como decía el, é algo que tamén non é só teoría. Entón, eu estou dacordo con eso de que si que fai falta un tempo para certas funcións, porque eu creo que o foco está aínda na función, non?

E pois, perdón, porque a min gústame facer moito comparacións e paralelismos. Por exemplo, un caso que me ven á cabeza falando deste é o caso de Biden, de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos actual. Pois Biden, eu non sei se tiña dous anos máis que Trump solo (ou un ano máis, moi pouquiña indiferencia) pero a xente percibe a Biden como unha persona que non está capacitada, como fráxil, que eso nun líder, estamos falando... Insisto, a función de Biden non é tampouco ser moi bo xestor. O presidente de Estados Unidos é unha persoa que toma decisións, pero que non é un xestor-xestor, entón, o seu papel principal sería o de líder. O sea, Biden está capacitado para ser agora mesmo presidente dos Estados Unidos dada (digo sempre para os intereses de Estados Unidos, claro) o sea, é bo Biden para os Estados Unidos? Sendo solo dous anos máis maior que Trump, porque Trump si que da esa imaxen de dinamismo, de forza, de que si que vale para o posto cando realmente non hai ningún criterio obxectivo, digamos? O sea, aí é ao que iba tamén un pouco co da campaña, que realmente hai que ter (ou ter nós en conta) as capacidades, senón a percepción da xente. Xa non tes que solo selo, telo que parecelo.

P6: Bueno, pero é que ese señor agora mesmo non se ve capacitado nin para andar. Xa ves. Cada dous por tres cae. O sea que non... Eu creo que ese señor, tendo dous dedos de fronte, xa se tiña que retirar el, non facía falta botalo fóra. Porque ese señor non, para min, non está facendo o seu traballo. Estaranllo facendo outros, porque el non pode. É que non está capacitado para eso. Ou eu non o vexo capacitado. Ao mellor o está, pero eu non o vexo. Entonces, cando ti ves que non podes, pois dí "mira, no, hasta aquí, non podo" e xa non fai falta que che digan nada. Sendo un bo político.

P2: Entón contamos na boa fe de que os políticos que sexan moi vellos se retiren por vontade propia?

P6: Non ten porque ser moi vello. Ao mellor un xoven aínda o fai peor.

P2: Quero dicir, neste caso, por idade, digamos, é a incapacidade. Pero imaxinate un político, pois ten un accidente, cae dun cabalo, parte a columna, non? Digamos...

P6: Pero non ten que ver unha lesión co que lle está pasando a el.

P2: Refírome á situación de incapacidade.

P6: Que xa non sabía o outro día, non sabía nin onde estaba. Entonces, que ten que ver? A ti, se rompes unha perna, pois mira, andas igual. Ca cabeza pensas o mesmo. Pero si o que che falte é a cabeza, anque teñas a perna, a onde vas?

P2: Claro, eso tamén... Perdón é que...

M: Non, non, podedes falar cando queirades.

P2: Unha idea tamén que se me vai a cabeza, o sea, non hai nada inherentemente malo en que alguén de máis idade...

P6: Claro, pois por eso digo.

P2: Pero claro, nós agora vemos a Biden e decimos "vale, é moi probable que Biden non está capacitado pola súa idade". Claro, pensei "e John Fitzgerald Kennedy pensaríamos que, o sea, porque o incapacitaron, non?" Nese sentido, nese sentido.

P5: A mí me viene que los africanos realmente, pues... En la sabiduría africana, los sabios son los mayores. Lo que pasa es que yo creo que ahora la longevidad del ser humano, con ayuda de la medicina, es muy longeva. Entonces, ese factor también hay que contarlo. Sí, hay una sabiduría en las personas mayores.

Efectivamente, hay toda una experiencia vital que no hay que denostar porque está. Y también es cierto que, bueno, el cuerpo del ser humano (sin toda la ayuda de la medicina) es hasta los 70 años, la esperanza de vida real es hasta los 70 años. Entonces, yo creo que, a partir de esa edad, por muy buena que sea (pues estoy pensando en estos referentes, como he hablado antes, como Mujica o incluso aquí en Galicia, teníamos a Beiras) llega un momento que es bueno que se retiren para dar paso a los que siguen, por... Voy a decir justicia, si es que existe este término. Como "vale, dejemos el tiempo a otros".

M: Hay una cosa, si me permites que a lo mejor ya doy pie a que puedas contestar también a esto, aparte de lo que tenías pensado decir. Hay una cosa que sí me gustaría plantear, y es que hasta ahora casi hemos hablado, habéis hablado de cuál es vuestra opinión sobre sobre este tema. Es decir, si consideráis que es mejor, o peor o que es igual que una persona mayor sea política, haga su papel de representante político y si está más o menos capacitado.

Pero ¿Cuál creéis vosotros que es la percepción de la sociedad en general? Es decir, nuestra sociedad (pensando en Galicia, pensando en España) ¿Creéis qué en términos generales se prefiere gente mayor o no? ¿O hay una cierta visión más negativa de una persona cuando ya tiene una cierta edad (que esté metida en política, que esté haciendo, pues eso, un líder político)?

P6: Si. Yo creo que aquí la preferencia la tenemos en la gente más joven. O sea, que tiene que haber gente más joven porque sabe hacerlo mejor. Que a lo mejor no es verdad. Pero la perspectiva que se siente es así. Tú ves una persona joven y ya es... Dios. Sin embargo, a lo mejor tiene muchísimo más, puedes saber el señor mayor.

P1: Ahí, en ese caso, yo a veces lo separo un poco. Creo en esa paridad en el gobierno político, también se debería separar un poco por edades dependiendo del tema. Por ejemplo, si vamos, si van a hablar sobre el sistema educativo, yo lo pondría más a jóvenes...

P6: Ya.

P1: Porque son los que los han vivido más. Ellos se van a acordar más de cómo ha sido su proceso en la educación. Y a otros temas, ahora no... No se me ocurren. Que se, a lo mejor más apropiado para más personas que lo están viviendo.

Yo, imagínate, vamos a plantear en el parlamento sobre vuestras pensiones y temas de personas jubiladas, creo que ese tema debería tener mucha más relevancia la opinión de personas que están viviendo eso. Personas externas, no de política interna, porque yo podría estar ahí y hablarte de sus pensiones, pero yo no tengo ni idea. Siendo una persona joven, no tengo ni idea ni de por qué hablar de su pensión, porque no la estoy viviendo. Es lo que pasa mucho en este gobierno, que se están hablando temas que a lo mejor a muchos no saben cuánto les afectan lo suficiente. Creo que, en temas así parecidos, ahí sí que habría una separación de edades.

Y en mi generación también no te podría hablar porque hay muchísimas opiniones. Estoy en un centro educativo donde las opiniones son muy, muy diversas. Entonces, no sabría qué decirte, si mi generación prefiere más a personas mayores o jóvenes en el ámbito político.

M: Pero no solo de tu generación, sino de la sociedad, del conjunto ¿Tú qué crees, que la nuestra es una sociedad donde, efectivamente, se le da valor a la gente mayor y por tanto se defiende que puede hacer, que pueda estar en política hasta la edad que quiera, o no? O que se piensa que llega una edad y quizá, pues eso, haya que dejar paso a otros o que haya que dedicarse a otras cosas, pero no, por ejemplo, a la política.

P1: A ver, es que yo creo que... Por ejemplo, las edades de las personas mayores no están tan habladas, tan manifestadas, tan enseñadas actualmente. Que hay temas que son mucho más mostrados en la sociedad. Que, para mí, este tema de las personas mayores está... Se ve, pero está un poco más apartado porque creo que se le está dando mucha más visibilidad a otros temas, por ejemplo (y no lo digo a mal), que es el tema de las mujeres con la violencia de género y todo eso, las orientaciones sexuales y todo eso creo que son temas como más hablados y más vistos en la sociedad y hay otros temas que tendrían mucha más importancia, pero... Bueno, mucha más, también igual de importancia, pero que no son tan hablados en la sociedad.

Claro, son temas que a lo mejor unen más a muchas más personas que otros temas, pero también hay temas que tienen igual relevancia (personas con unas discapacidades, como personas mayores) también tienen que ser igual de visibles en la sociedad. Y a mí me gustaría mucho que se hablase, se apoyase mucho más a las personas con una discapacidad o un trastorno, que suelen ser muy marginados. Una persona con síndrome de Down, autismo (que lo estoy estudiando, ahora mismo lo estoy estudiando) me parece que, noto como muy... Un poco separado de todo lo que hay.

P3: Te voy a dar una visión totalmente distinta. Nosotros somos un poco mayores que tú. Las personas con síndrome de Down en nuestra época sí que estaban separadas. En nuestra época sí. Ahora creo que hay muchas actividades, apoyos... Que hay que hacer más. Lo que hablaba antes de la integración de las mujeres en política, eso creo que se ha logrado muchos pasos, aunque han quedado muchos por dar, pero también está bien que luchéis (o luchemos) porque sean más, pero... Creo que estamos en el buen camino. ¿Vale?

P1: Sí, sí.

P3: Aparecen cosas nuevas, que mira, yo en mi trabajo un día llegó una compañera que sustituye a una chica (que está una compañera que estaba de baja) y tenía pues... 40 años menos que nosotros. Y entonces empezamos a hablar de cosas y a un al compañero (que es mayor que yo) le empezó a contar las novedades sexuales que hay hoy en día, y el compañero “¿Cómo? ¿Pero que es eso? ¿Pero dónde estamos?” Y no se enteraba de nada. Entonces en esa historia es donde nosotros, los jóvenes, tenéis que estar en estos debates, en estas cosas, para abrirnos un poco los ojos y entenderos un poco más. Porque la verdad es que nosotros estamos en fuera de juego, igual que vosotros estáis en fuera de juego en cosas que nosotros sabemos ¿no?

Pero sí me hace gracia eso no que digas... Me parece bien que tú estás trabajando el tema del síndrome de Down. Si lo ves hace 40 años... Estaban recluidos en una sala allí cerrados y no tenían donde salir. Y hoy en día trabajan y consigán... Ya la palabra es otra totalmente distinta. Era un desprecio... Mira, yo cuando hice la, cuando fui a hacer la... Libré de la mili por miope. Entonces aquella era, tú ibas al Ayuntamiento, P4 se acordará...

P4: Tamén librei pola mesma razón. Logo conto a miña película.

P3: La mía es muy simpática porque fuimos a... El rollo fue, el ayuntamiento de Santiago, fuimos allá y entonces nos llevaban A Coruña, al hospital militar de Coruña, y entonces vamos. Autobús casi lleno, 45 personas: 20, los culos de vaso eran así [señala que eran grosos] y después otros 25 con síndrome de

Down que decías tú "¿A que vienen estos tíos?". Pues los hicieron llevar a Coruña a hacer el, para librar de la mili. O sea, cuando ya tendría que haber un informe o algo, que es que ya no vayáis a ningún lado. Por eso te digo yo que sí que ha evolucionado y es gente que ni trabajaba, ni tenía ninguna ayuda, estaba en casa allí en una esquina y se acabó.

M: Me gustaría insistir en la pregunta...

P5: La pregunta. Me gustaría que la volviesses a repetir.

M: Si, la pregunta era ¿Creéis que en nuestra sociedad hay una visión negativa (o no) de que gente mayor (cuando hablo de gente mayor, claro, estoy pensando ya en gente que pasa la frontera de los 60-65 años) esté metida todavía en política, sean representantes públicos, o no? ¿O creéis que no hay esa visión especialmente negativa, sino bueno, simplemente se entiende como una edad más para estar en política?

P5: Desde mi punto de vista, creo que se entiende como una edad más para estar en política. Ahora, si, no creo que en lo que es la profesión política haya ese edadismo. Sin embargo, en la sociedad sí que hay edadismo. Incluso hay una cierta tendencia a tratar a las personas mayores como si fueran menores de edad.

Y no me gusta el término personas mayores, porque yo pienso que las personas mayores son mayores a partir de 18 años. Porque entonces yo sería una menor. No, tampoco me gusta que me digan chica. Yo soy madre, tengo mi edad, o sea, no, ya está bien, llámadme señora. Es una cosa muy de este país. Aquí lo he dejado porque necesitaba decirlo.

P4: En canto a pregunta que fas, da percepción, concretamente, da percepción dos maiores na política, primeiro tería que dicir que eu entendo por personas maiores... Para entender o que quere dicir, era maior don Manuel Fraga. Na súa fase era maior Xosé Manuel Beiras, na súa fase. E eso é o que eu entendo por unha persona maior que é conveniente que pase o testigo.

Pero do mesmo xeito aquí fixéronse aportacións interesantes, desde o meu punto de vista. Este señor, o feito de falar de equipos, é dicir... E este chico. Se fago a mezcla das intervencións dos dous... É imposible que eu entenda da mesma, coa mesma mentalidade túa [referíndose a P1] lo trans, lo bisexual... Éme moi difícil. Y pretendo ser moi respetuoso, pero eu teño unha mentalidade, porque eu vivín unha cultura e teño unha moral e uns valores que veñen, que están moi interiorizados. Pero tamén vexo que as transformacións sociais véñense, se empuxan desde determinadas sectores da idade. E os sectores conservadores (donde me podría integrar) nos vamos a frenar. Si ese debate non confluye e non fluye, entón non hai forma de entendernos. Este señor falaba de equipos, de equipos no sentido que interpretaba eu de que nos partidos políticos, nas organizacións non ten que mandar solo un. Debería haber esa riqueza de participacións. A ver se non me lio...

E entonces, concretando, a percepción da sociedade (e eso e non é o que vexo eu, senón o que vexo que perciba a sociedade, que é distinto, non é a miña percepción) o que penso que percibe a sociedade é "vaite de aí que xa estás bastante vello", "vaite de aí que non sei canto", en relación, xa incluso me atrevo a dicir a partir de 55-60.

E ten base sólida eses moitos casos, porque se te pasas ao local, porque un representante dun ayuntamiento é unha persona, é un representante político. Non é solamente un representante político os que están no parlamento español, no parlamento europeo. Esas "joyas" que ves aí. Pero, entón, tamén tes, tamén ves tanto na parte de abaixo das edades, xente nova con unhas ideas (que no voy a cuestionar aquí, evidentemente) pero que as podes coller cos de aquí e cos de ala, e "eso é heavy metal chicos".

Entón, como se resolve eso? Deixa meter xente xoven? Correcto. Pero non por ser xoven eres perfecto. E boto a todos os vellos? Non, tampouco correcto. Porque eu me considero unha persona sensata, pero tamén teño claro que soy mayor. E si o asimilo, debo ter a suficiente apertura de miras para dicir "vai liberando P4, vai deixar entrar outros". Pero la gente percibe que los mayores "ti, frega a louza" como me din os meus sobriños. Quero dicir...

E non vou entrar no que quero interpretar desta señora no sentido en que o que penso que quere dicir é que, vuelle poñer un exemplo, subes nun autobús e ti "baixa de aí", ninguén se levanta, nin di "buenos días", esas cousas que tiñamos antes que eu tamén lle dou valor aos protocolos e á cultura. E algunhas cousas que non se maman tamén na escola. Y, sobre todo, non ti polo xeito de expresarte [dirixíndose a P1], pero que nos choca un chisco. Nos choca. En definitiva, nin todo é gris, nin todo perfecto é ser xoven... Eu a miña hora xa... Aquí ten a razón o que a queira ter.

P3: Eu falo do ideal. De o ideal que sería a política. De o que para que esto funcionara ben. Para que funcionara ben, mira, eu cando empecei ca miña muller (eres máis xoven ca eu [dirixíndose a P1]), entonces era xoven e dixo que ela votaba, cada vez que votaba, votaba ao partido que non estaba...

P4: No poder.

P3: Porque había que cambiar o que estaba. Entonces, eu díxenlle que estaba mal, que eso non, que había que ter unha idea...

P4: Moi fija...

P3: Non, non, fija non. Eu votei a case todos os partidos. Porque en Santiago houbo xente que me gustaba dun partido, en autonómica outro, teño as miñas ideas, pero non son fixas. Entonces, decía así a miña muller. E agora que pasaron xa 25 anos (ou máis) que levo con ela, case lle dou a razón porque en política cando levan moito tempo, non se moven. Os vellos están aí e veñen os xóvenes, e si ti non vas comigo, cambio de xoven. "Ti, non vales", pos a outro... Entonces, creo que na política o tema do equipo de... Non ten porque ser 50% mulleres, 50% homes, porque ao mellor ten que ser 70 mulleres e 30 homes, ou 30 vellos (bueno, vellos non é a palabra, xa estamos...)

P5: Si que é a palabra.

P3: Xente máis xoven. Entonces creo que debería de ser unha gana de que as cousas foran ben. Ganas de "nos fai falta xente xove, mira, vamos a fichar a P4 que é un tío que controla de pois de barrios ou de temas pois de antes, entonces vamos a intentar que volvera as festas de Nadal, ou o que sexa de antes, entoncess vamos a traballar todos xuntos e todos falar".

Creo que a política o problema é que hai, de que os que están no asento, é que se tende, se vai aos sitios de máis de 50. E creo que é un erro. Que deberían de ser. E a percepción da xente creo que é esa, pero os políticos din que non porque lles interesa a eles. Creo que vai por aí.

P1: Aí a cousa é xuntar... Non o que xa estamos clasificando como dixeches ti, ao mellor 70 mulleres, 70 homes. Creo que, por exemplo, no parlamento (por poñer o caso) como na política, o mellor que deberían haber é a diversidade. A diversidade non se parar por... Como preferides que vos, me refira ás persoas maiores? Como vedes?

P6: Ah, non, a min non. A min...

P1: Non vos molesta?

P6: Que va! Que va! Por favor.

P5: Es que es la palabra.

P6: É que somos maiores.

P5: Ana Freixas escribió un libro muy bueno que se llama "Yo, vieja" y suscribo completamente. O sea, me he ganado la... O sea, he vivido hasta esta edad, tengo la experiencia, tengo los conocimientos, soy una vieja (con sabiduría) y ya está.

P1: Bueno, sobre todo por non ofender...

P5: Que va!

P1: Vale, pues... ¿Por donde iba?

P5: La diversidad.

M: En el parlamento, creo.

P1: Creo que lo más, lo más (por ejemplo, en un parlamento) lo más importante, como la política en todo, debe haber diversidad. Como viejos, jóvenes, entre viejos, jóvenes, mujeres, hombres, transexuales, de diferentes orientaciones... Todo eso...

P5: Colores.

P1: Colores. Etnias, todo. Es lo que mejor se va a juntar. ¿Que luego hay mucha controversia? Puede ser, pero va a ser mejor que juntar a demasiados iguales. Creo que se va a caracterizar hoy en día va a ser esa diferencia. Porque yo ahora estoy en un centro que es de... Que no vas a ver a dos iguales. Cada persona en este centro educativo en el que estoy son totalmente diferentes. Y me fascina muchísimo, porque creo que la generación, esta generación va a ir para ser diferente y creo que es lo más importante.

P5: Diversidad es riqueza.

P1: Si.

M: P2, querías falar fai un momento, non?

P2: Bueno, nada, para non pechar a pregunta...

M: Si.

P2: Nada, eu creo que a resposta está moi clara, porque só hai que mirar a composición do parlamento. Quero decir, se a xente prefire xente maior, pois serán elixidos. Se a xente prefire xente nova, serán elixidos. Entón, a media de idade do parlamento ou... Canto é? Eso é o que hai que mirar, porque se non, claro, o sistema baséase neso, non? Que a xente escolle os políticos que quere, porque eu... Bueno, tamén por...

P5: Máis ou menos, porque no hai listas abertas.

P3: Hai un erro, un fallo no que estás dicindo...

P5: Eliges a la lista, no a los políticos...

P3: Creo que hai un erro, non elixes á xente que se presenta, os políticos elixen que vai na lista.

P5: Efectivamente.

P3: Entonces, ese problema é, si nos puideramos decir "vale, pois non voto", creo que non votar non é bo para a sociedade, pero si eu digo "non voto, non, se non vai este (un xoven maduro ou un maior) non voto". Non, ti tes que votar o que eles queren, e o problema é que goberna os que teñen máis de cincuenta que son os que gobernan os partidos políticos. Excepto cando sairon os de Podemos que parecía que eran xóvenes, pero resulta que son como os outros porque fan... Bueno, perdón por meter un tema político de un partido pero non... É un exemplo, non é que sea anti-Podemos ou anti-nadie. O rollo é que eles gobernan e meten nas listas a quen quere. E ti se queres vas a votar e si non, no.

M: Pero los partidos son un reflejo de la sociedad. Los partidos nacen de la sociedad civil. Es verdad que los... Perdón por hacer este inciso...

P2: Si, si, non, tranquila.

M: Pero, quiero decir, teneis razón los dos. Es verdad, a los representantes los seleccionan los partidos, pero los partidos salen de nosotros, de la gente. Es decir...

P3: Si, pero ninguno hace eso de meter a más jóvenes.

P5: No, no. Mira, el partido del alcalde de Ribeira. El alcalde de Ribeira...

P2: Non sei a que partidos tes na cabeza...

P3: Dos que gobernan, dos que gobernan...

P2: Si, si, dos que gobernan. Sí que digo que hai partidos que gobernan... Pero ese é outro tema.

M: A ver, uno a uno.

P3: Perdón.

P2: Non, se isto é un debate.

P5: Y me parece genial. Acabó una hegemonía del partido de la oposición ahora que era desde el principio de la democracia. Olé que hayan votado a un jovencito. Por ejemplo. En Ribeira

P2: Claro, si... O que quería dicir era xustamente eso. En plan, que hai como unha visión moi fatalista da política, no sentido de que a política é unha cousa que nos cae encima, non se sabe moi ben de donde saleu. Despois paso o mesmo co carto público, cos presupostos e tal, dicíndo "a ver, dame unha subvención", "e de onde sale?", "non o sabemos". Sale de nós, sale dos meus impostos. Igual cos políticos salen de nós. Non é que veñan de fóra, nunha nave, non? Entón, estou moi dacordo en que é un reflexo da sociedade. E se a xente estivera tan descontenta ou houbera unha gana de cambio, estarían protestando, estarían... Non? Ou é que pasa algo máis? Esa é a miña pregunta...

P6: Protestando, protestando están agora continuamente. E fai algún caso? Ninguén.

P2: Hai que ver por que protestan. E si eses métodos son os adecuados. Si non dan resultado, quero dicir, porque...

M: ¿Me permitís que introduzca otra pregunta?

P5: Sí, por favor.

M: Porque creo que el debate es interesante y seguramente nos vais a ayudar contestando esto. Yo os decía, hace un momento ¿Pensáis que eso, que hay una percepción negativa o no de que la gente mayor esté en política? Y ahora os pregunto ¿Pensáis que se hacen suficientes políticas, de políticas públicas? O sea, si se adoptan medidas políticas, se aprueban medidas políticas pensadas para gente mayor o creéis que no, que esa gente mayor no está lo suficientemente representada en esas políticas públicas, es decir, de esas medidas que se adoptan desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico o incluso pensando en lo que es la gestión local, los ayuntamientos. ¿Qué creéis?

P4: Por cambiar o ritmo...

M: Porque antes decía... Se ha puesto, porque antes P1 decía que a lo mejor había políticas educativas que os afectaba sobre todo a la gente más joven y que erais los jóvenes, a lo mejor, los que tenéis más cosas que aportar sobre eso, porque estabais en ese momento, en ese proceso de formación. Pues pensándolo al revés, pensando en políticas para personas ya de edad ¿Creéis que hay suficientes políticas públicas? ¿Que se piensa demasiado en dar respuesta a las necesidades de esas personas ya con edad o creéis que no?

P6: Yo creo que no.

P1: Creo que están... Bueno que están...

P3: ¿Con los mayores?

P1: Sí, me refiero...

P3: No, dijo P5.

P5: No, no, pero no dije...

P6: No, no, no...

P5: P6.

P6: No, yo decía que creo que no, que... No sé... Mi modo de ver.

P1: Por una parte, los políticos están visualizando a los jóvenes, porque como vamos a ser el futuro, sí que puede que haya un poco de marginación a los viejos.

P6: Un poco no, hay bastante.

P1: A ver, no sé, yo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo lo estoy viendo desde muy abajo ¿Sabes?

P6: Ya.

P1: Seguramente haya, porque tú lo estás viviendo.

P6: Yo sí.

P1: Y yo no. Yo estoy viendo que hay muy, mucho apoyo a los jóvenes, pero también es verdad porque nosotros al parecer somos quienes vamos a cambiar el mundo. Sí, lo vamos a cambiar.

P6: Pues cambiarlo a mejor.

P3: Mira, perdona ¿Te puedo preguntarte la edad?

P1: 18

P4: 18?

P1: Sí.

P3: No, no, o sea. Era la pregunta, era por los dos. No, no era así.

P4: Eu teño unha opinión distinta respecto ás políticas... Distinta non, teño unha opinión. Distinta aquí non é nada, cada un di o... Con respecto ás políticas públicas maiores. Yo soy mayor. Eu teño 79 anos. E o meu punto de vista é que, en función... Non, aos maiores, as políticas públicas para maiores están consideradas e constan nos programas electorales dos partidos. E penso que do mesmo xeito que se incorporaron políticas favorables para os xóvenes tamén se decretaron e lexislaron políticas públicas para os maiores, concretados na situación da Seguridade Social, das pensións, da sanidade, dos xeriátricos, de todo este tipo de cousas.

Por que quero defender esto? Porque nacín no rural. Porque vin cómo se consideraban aos maiores cando eu era neno e cal é a situación miña agora vindo do rural e na situación na que estou agora. E iso solamente se debe si se teñen en conta as políticas públicas. Que a sanidade non é perfecta, pero levo indo ao oculista desde os catro meses. E eu teño esperado... Dispersome un pouco pero... Sete horas no hospital, nun pasillo para que non se atenderan de nenos, sí? Pero hoxe fun ao ambulatorio a pedir unha cousa determinada. E me atenderon. E teño unha pensión. Non é digna. Inimaxinable para min antes esa situación. Entonces, yo defiendo que hay políticas públicas para mayores y que nos tienen en cuenta. E como a opinión aquí é libre, esa é a miña.

P5: Yo pienso como tú. Yo, incluso yo pienso que se hacen muchas políticas y que están en papel, en leyes de dependencia, en lo que es subir las pensiones... Que se deberían de subir más para cierto tramo, por supuesto, por supuesto. ¿Que se tendría que igual bajar un poquito porque tenemos de las pensiones más altas de Europa? Por supuesto también.

Yo creo que ahora mismo hay un problema de natalidad muy grande y no se está mirando bien y ese el problema que está ya desde hace 30 años en este país y no se ha hecho nada. Y eso es para los jóvenes y es... Ahora, sí, se está haciendo algo para los jóvenes, pero aquí para los mayores tienen el bus

gratis, tienen mogollón de cosas gratis teniendo... No estoy hablando de todos, pero ¿Por qué una persona que tiene una pensión de 2500 euros tiene el bus gratis siendo jubilado? Y que un parado... Bueno, o una, no digo un parado, pero una persona que tiene un salario mínimo no pueda tener ese bus gratis. Pues no. Me parece que, para mí hay mucho “café para todos” y no todo el mundo necesita café.

P3: Yo creo, yo creo que vosotros [dirigiéndose a P1], cuando seáis mayores, no vais a tener la misma vida que tuvimos nosotros.

P1: A lo mejor peor...

P3: No, es que no...

P5: Será diferente.

P3: Porque por cosas, pero tendréis que adaptaros. Claro, porque nuestra generación, éramos muchos niños...

P5: Muchísimos.

P3: Y entonces creamos, el país creó suficiente para mejorar la sociedad, para mucha gente trabajadora. Ahora mismo eso no lo hay. Ahora hay más gente jubilada y por la...

P5: El baby boom.

P3: Por lo que hablábamos antes de la medicina, que mejoró mucho, ahora la gente vive más. Y entonces eso yo no sé cómo va a acabar, pero ahora mismo los mayores (lo que dicen ellos dos) tienen unas pensiones dentro de lo que cabe ¿Sabes? O sea, a lo mejor es una pensión de viudedad y te dan 600 euros y no es, no puedes vivir con 600. Lo hay. Pero también hay gente que tiene 30 y está, no tiene trabajo o tiene un trabajo de 700 y tampoco vive. Pero eso es como está este país o este mundo de, pues, de complicado para conseguir buenos trabajos, buena vivienda, para todo el mundo eso.

Aunque la Constitución diga que tenemos derecho a trabajo, educación y tal, no se está dando porque yo creo que es, entre otras cosas porque somos muchos y no producimos... Las personas que trabajamos no somos capaces de producir para todo esto que se está dando. Entonces, es por ahí. Y los mayores sí que tenemos, sí que tienen, yo sí, yo estoy trabajando (bueno, aún me quedan unos cuantos años) pero sí que creo que vosotros lo vais a tener peor. Siento decírtelo, pero es lo que pienso, o lo que veo.

P1: Ahora me tocará currar para ahorrar y ya el futuro, depende de dónde. No, pero yo lo decía, no es que no venga, a lo mejor tenéis muchas cosas buenas y médico no. Yo estoy hablando desde un punto de vista menor ¿Sabes? Que yo no sé muy bien cómo vive, cómo vivir. Yo os digo que os envidio mucho que tengáis el bus gratis.

P3: No, eso es una tontería, hombre.

P5: Bueno, depende, depende si tienes que ir a trabajar en el bus todos los días y...

P3: Pero si estás jubilado, no...

P6: Si estás jubilado, no puedes ir a trabajar.

P3: No tienes que ir a trabajar.

P5: Sí, pero bueno, si estás jubilado tú puedes coger el autobús todos los días pues para hacer, por ejemplo, pues ir a tus clases de lo que sea...

P6: Eso sí.

P5: Y lo tienes gratis.

P2: Esto también me recuerda a unha cousa moi curiosa, que é que as bibliotecas...

P5: Y no hay ayudas, por ejemplo, para tener niños. Dos añitos, cuando en el resto de Europa es hasta los 18 años las allocations, o sea, las asignaciones familiares. No es normal, no es normal tener los hijos después de los 30 años. En el resto de Europa, la mayoría de las mujeres tenemos nuestro, tenemos nuestros hijos entre los 20 y los 30. Algunas de 30 a 35. Pero tanto como aquí de 35 a 45... Pues eso indica que hay un problema, que no se está ayudando a los jóvenes. No se está ayudando desde ese punto de vista y la pirámide está completamente así [indicando ao revés]. Yo no sé, ellos tendrán muchas más casas libres que a lo mejor en manos de unos cuantos poquitos, pero bueno, su futuro será diferente, yo no sé si será mejor o peor (probablemente por el cambio climático, pero...)

P3: Yo respecto a eso, tengo una anécdota. La compañera esa que estuvo de baja, se casó la hija este verano y entonces lo tenemos hablado. La hija tiene 28 años, se casa y ella siempre quiso casarse y tener hijos, pero es cada vez más importante viajar. Entonces yo creo que la gente joven ahora no tiene las mismas expectativas o los mismos intereses que tuvimos nosotros. Nosotros queríamos irnos de casa o

conseguir un trabajo, pero para hacer una familia, para hacer una vida. Pero el primer objetivo era tener... Gallegos o españoles somos de tener una casa porque no queríamos... Para tener independencia una casa y ahora eso se está dando el comentario de esta chica. Primero hay que viajar, pasarlo bien, disfrutar la vida y después ya tendré hijos. La gente que consigue trabajo, gente de 27 años, es una licenciada que trabaja en una empresa privada y tiene un sueldo decente y su marido igual. Y en vez de decir “bueno, ya tenemos 28 años”, yo con 29 me casé y ya al poco tuvimos hijos. Ellos no. Ellos piensan en viajar ¿Sabes? Creo que es un tema de cómo evolucionó la sociedad también.

P5: Sí, hacia más individualismo también.

P3: Es más importante que yo me lo pase bien, que eso, que no se dan cuenta... El futuro es...

P5: Sí, luego tienen perros y son ellos los que van a pagar nuestras pensiones.

P3: Claro, y después tenemos que cuidar los padres a los perros.

P5: Si, se lo juro por Dios, o sea...

P1: Sí, también es que, a ver, por una parte, es que nosotros estamos con la visión de disfrutar la vida, porque tal y como a veces va... Si podemos ahora disfrutarla, porque a lo mejor es llegar a vuestra edad, pues a lo mejor muchos problemas que ya dirás “uff” ¿No?

A ver, mi perspectiva, vamos a decirlo así, es que yo sí puedo ahora aprovechar a salir de casa, viajar y ver el mundo me va a ser mejor ahora porque estoy sano, estoy fuerte, tengo mucha más energía, tengo... Mejor que una persona de vuestra edad, que luego llegáis después de estar trabajando toda la vida, ahorrando y todo eso, pues llegáis con menos energías. Entonces, podréis viajar, sí, pero yo ahora veo a mi abuela de 78 años que la veo que casi no da ni bajado las escaleras de su casa como para poder irse a Mallorca a disfrutar.

P3: No, pero hay un equilibrio. Yo creo que puede haber un equilibrio, el equilibrio...

P1

Sí, no, no. Que tampoco digo que lo de, como decís vosotros, que forméis ya, que formen su vida y todo eso. Yo para ello ya me estoy pensando en independizarme y aún estoy intentando echar a mi hermano de 27 años de casa.

P5: Qué tendría que estar fuera. Es un drama que con 27 años esté en casa de sus padres.

P3: Bueno, los míos, que estén por lo menos. Mi hija se fue a estudiar a Lugo y el pequeño tiene 15 años y le digo “tú eres listo, tú no te vas a ir de casa porque vives muy bien en casa”. Y él se ríe y dice... Porque dice “bueno, aquí tengo todo, me dejan bueno, la vida y tal” y yo les digo que estudien, que no tengan prisa, que estudien y que se busquen primero la vida bien y que no... Es distinta la vida que tuvimos nosotros a la que tienen estos chavales ahora.

P5: Hombre, a mí me parece totalmente normal que tú con 18 años quieras viajar. Es que, si no quisieras viajar con 18 años, pues... Tendrías otros intereses, pero creo que es totalmente normal. Yo mi hija se fue a los 18 años a estudiar fuera, está viviendo desde hace 10 años fuera de casa y qué bien. Sin embargo, el hijo de mi pareja, pues 29 años y se va ahora. Yo digo “pues menos mal”. Pues menos mal. ¿Por qué? Porque se estaba encerrando en una... O sea, yo creo que, psicológicamente hablando, sí hay posibilidades, si hay un trabajo o lo que sea, lo más normal es que a los 21 años (por lo menos) se vayan de casa, porque si no es como dejarlos sin ir, pero... Creo que psicológicamente hablando es mucho mejor para ellos independizarse, el poder vivir una vida adulta.

P3: ¿Pero con 21 años, cuánto conoces tú gente de 21 años que...?

P5: Aquí no. No hay tanta. Pero en el resto de Europa, sí.

P1: También te digo, es tan difícil...

P5: Por eso digo que no se hacen demasiadas...

P3: Si te quieres ir de casa, primero fórmate, estudia.

P5: Claro, pero con 21 años se supone que...

P3: Si a los 18 años, si te vas de casa, no vas a estudiar. Es muy difícil que estudies. No sé las circunstancias que tienes en casa, pero si tú a los 20, a los 18 años lo que quieres es irte de casa, tienes que trabajar. Si trabajas no vas a tener las mismas posibilidades de formarte en cosas... A lo mejor no son mejores, que a lo mejor gana más un albañil que un...

P5: Mi hija tiene dos carreras y dos masters.

P3: ¿Pero quién le pagó hasta los veintitantos años que acabó eso?

P5: Su papá, la pensión de huérfana de su papá (que menos mal que no era española la pensión) y su trabajo. Estuvo trabajando también.

P3: Bueno, pero eso es lo ideal ¿Pero y cuántos lo consiguen?

P5: Pero eso, lo ideal, de los Pirineos para arriba lo hace todo Dios y aquí pues veo que es un problema estructural que tenemos. Es un problema estructural que la gente se quede hasta... España es el país de Europa en donde más se quedan los jóvenes en casa de sus padres, se quedan hasta los 27-28, tendrás el dato por ahí, pero es así. Eso no es normal, no se hacen las políticas para los jóvenes, se hacen las políticas para los viejos, es así.

P2: O país de Europa con más paro juvenil también.

P5: Efectivamente. No se hacen políticas para los jóvenes, no... O a lo mejor no correctamente. Y yo creo que eso es un drama. Porque, al fin y al cabo, son ellos que van a tener que pagar nuestras pensiones.

P1: En eso tienes razón. Yo ahora me da miedo el de acostumbrarme a estar en casa y claro, es que a mí me da miedo de llegar a lo mejor la edad de mi padrino, que ya tendrá por... Sin bromas, cuarenta y pico (ponle por ahí o menos) y sigue viviendo con sus padres. Y yo, y mi hermano de 27, y yo a lo que quiero es, primero esa independencia, luego ya empezar... Los estudios los tengo muy fijados, es lo que necesito, pero necesito esa... Ese salir de casa, tener mi independencia y no... Ya no vivir tanto de mis padres. ¿Que algún día necesitaré a tus padres? Sí, pero tampoco es el miedo este de depender y llegar a los 27 y aún estar en casa de mis padres. También hay muchas cosas que influyen.

M: ¿Me permitís que a propósito de este...?

P3: Lo liamos bastante, sí.

M: No, es interesante las cosas que están diciendo porque bueno, pone de manifiesto cómo hay diferentes visiones de lo que, de cómo vivimos hoy y de qué tipo de políticas se hacen y para quiénes se hacen, para quién van dirigidas esas políticas (para jóvenes, para mayores). A propósito de esto ¿Creéis que existe en la política actual (española, gallega) un choque entre generaciones? Que esto se percibe.

Es decir ¿Las cosas que quieren los jóvenes y las cosas que quieren las personas mayores, los valores de unos y los valores de otros, confrontan, no acuerdan por el mismo camino, o creéis que no, que esto no es así? O sea ¿Podemos hablar de que hay un choque generacional o creéis que no? Pensado en la política, pensando en la política que se hace en este país, y el trabajo de los políticos, en la representación de esos políticos ¿Los políticos realmente representan lo que quiere la gente, lo que quieren los jóvenes, lo que quieren la gente mayor porque son cosas iguales o porque son cosas diferentes? ¿Qué pensáis de esto?

P1: Soy una persona de que cada persona es como es. Y hay unas personas que chocan y otras que sus opiniones y todo eso es igual. Bueno, entonces yo ahí me gusta que...

M: Pero tú antes decías una cosa que era “yo lo que quiero es un parlamento diverso, donde haya representación de todo tipo de gente, por (yo que sé) cuestiones de creencias religiosas, por pertenencia a algún tipo de grupo, de minoría, por lo que sea, por su identidad sexual”. ¿Crees que eso también lo quiere la gente de más edad o la gente más mayor? ¿Crees que hay ahí un choque de valores, de preferencias, de lo que uno quiere, o no?

P1: Sí, yo creo que eso....

M: ¿Entendéis la pregunta, no?

P3: Yo creo que la gente mayor quiere (y por eso siguen), quiere que los políticos sean también mayores, en una parte, porque así creen que van a defender más y no están cercanos a lo que dice P1. Que lo que pasa eso en los parlamentos (no en los partidos, en partidos que no están gobernando aquí) porque en otras otras cosas...

P2: E que o conflicto non é de idade, é de clase.

P3: ¿Perdón?

P2: Claro, o conflito aí, en todo caso, non sería de idade, sería de clase. Que que ten en común un pensionista con un político que está a punto de entrar, por exemplo, nunha porta xiratoria?

P3: Porque os políticos venden á xente maior que lle van a dar máis pensións, que lle van a poñer máis carreteras, que nos van a facer tal... E creo que os rapaces xóvenes non teñen... O que hubo, pois cando nos éramos xóvenes que houbo moita máis reivindicación nas universidades, na sociedade... Tamén era outra historia, saíamos dunha dictadura. Pero creo que...

P2: Agora reivindicanse outras cousas.

P3: Pero non é... Creo que a forza da xuventude da nosa época para mover o país foi máis de a que vexo agora da xuventude. Creo.

P2: Que, o sea, quero decir, eu estou completamente dacordo no sentido de que antes se movía moitísimo máis por motivos económicos, motivos políticos puros, que non por motivos que son máis culturais, de identidade, que é o que se está planteando agora.

Se ti por exemplo, estamos falando antes da diversidade. Entón, esas identidades ¿Cómo se constrúen? Porque dis ti, o colectivo trans, o colectivo gai, o colectivo emigrante, por exemplo, o colectivo... Bueno, racializado, negro e o da outra raza que non sexa branca, vamos. Entón ¿De onde salen esas identidades? ¿Porque esa xente ten eso en común, que lle dá esa entidade?

E segundo, o que falamos tamén da, bueno, da diversidade. Eu non creo que sexa... O sea, creo que se fetichiza moito o que é a diversidade. No sentido de que... Cando... O sea, confúndese que un país sexa tolerante con que a xente teña que ter cuota de poder solo por ter unha identidade. Explícome, si hai un colectivo (o que sea) que é un 0,1% da poboación (porque as estadísticas pódense mirar, o que sea, sea a identidade que sexa) ¿Por que esa persona, por ter esa identidade ten unha representación fixa, mínima? Eso non o entendo, se está sobrerrepresentando. É como se digo "no, que tódolos (eu que sei) historiadores da arte ou" (non sei porque me veu a cabeza eso). Imaxínate un colectivo que, unha identidade que non sexa unha identidade que está agora mesmo, pois si, considerada na política como relevante digamos ¿Por que ten que ter, por que non ten esa representación? Pregunto. Cando conformas ese parlamento diverso, baseándote nesas identidades, claro.

M: [Dirixíndose a P4] Si, bueno, como queirades vós.

P4: Bueno, a pregunta é choque xeneracional. Esa foi a pregunta que fixestedes. Generalidades, é difícil responder esto. Para min sempre houbo ese choque xeneracional. Para min. Eu son do... Entrei na universidade nos setenta. Hai que poñer as cousas en contexto: ou Franco ou libertad. No había opción. Entonces, se vive nun tempo determinado. Pois agora vou pegar un salto. E agora hai Internet, hai Instagram, hai non sei cuanto, e hai sobre todo ideoloxía. E a ideoloxía o está impregnando todo. Entón... Xa non teño choque ideolóxico con xente nova, que non a teño. Teño choque xeneracional no choque ideolóxico coa xente da miña idade.

Entón, o choque xeneracional, un xoven non pode pensar como un maior. Porque, como ben dicía Allende "ser joven y..." ([Dirixíndose a P1] Aprende algo (estou de broma). "Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica". E ten moito significado eso. Porque tes que rebentar, por necesidade. Cando ti dices "aos 18 anos téñome que ir da casa" literalmente desde o meu punto de vista non estás dicindo que... Non estás dicindo "quero irme da casa" si non estás dicindo "quero vivir, quero ter experiencias novas". A expresas dese xeito. Eso me permite que poda facer as interpretacións das intervencións, as dúas, con moitísimo respecto. Entonces, o que se necesitan é experiencias vitais y no se cuanto, pero non teñen que ser de viaxar. Teñen que ser experiencias vitais. Por iso é importante pasar pola universidade como un choque de ideoloxías, de pensamentos, de xente que vimos de distintas zonas, con distintas vivencias culturais e despois xorde da diversidade, e a biodiversidade e todo o que queiras, o que queiras.

Pero agora hai unha capa por riba, que si non estás atento... A ver como o expreso... Os valores que se transmiten nos medios de comunicación son valores (e eu son moi atrevido para dicir as cousas) etéreos, ou sexa, puff. Aparentemente insubstanciais. Pero teñen unha forza como, dito aí moi en bruto, de lavado de cerebro (e son un pouco en bruto). Quero dicir, a falta de reflexión das cousas que se valoran e que se dice que son importantes. Con exemplos tontos, recentemente se casaba e unha iba a China, "pois eu vou a Australia", a ver quen o facía máis lonxe, a ver cal era non sei cuanto. Pero eso é valor de mercado. Non é valor de experiencias. Porque eso se compra con diñeiro. As vivencias se teñen (como expresas ti) índose da casa. Que dito doutro xeito, é con relacións sociais. Esas son as vivencias. ¿E cáles son agora as relacións sociais? Pois mira, si o queres ver, vouche poñer unha imaxe. Cando cenes esta noiteboa, mira cantos teléfonos móbiles están enriba da mesa, e quen está falando á filla deste señor ou está co móbil entendendo a broma, non?

P3: Quita. Na miña casa a muller manda quitar os móbiles.

P4: Para que se me entenda a broma, "estás falando e non me miras". ¿Me explico?

P5: Si, si, totalmente.

P4: "Non me miras". "Perdona papá, estoy contestándole a mis amigos". Concho! Vale. Choque xeneracional: non. É lei de vida, desde o meu punto de vista.

P5: Ya lo decía Platón.

P4: Eu aí non chego, pero seguramente. É lei de vida. O que fai é como confrontamos ideoloxicamente formas distintas de pensar. Que es lo que es positivo para o desarrollo social e da convivencia? Vou esaxerar: la destrucción de la familia (entre comillas). É dicir, antes... E tamén viviamos en sociedades rurales que era necesario, pero agora no ascensor non nos saudamos porque non é necesario. Porque todo impregna un estilo de vida do que eu non me podoo sustraer. E podemos volver a ir aí? No. Porque as discusións son da intelixencia artificial. As discusións son o genotipado para crear fillos puros. A discusión é como creamos tecnoloxías para facer máis eficiente... Que sucede despois na práctica? Que hai tales desigualdades que non se discuten.

O sea, a miña situación... Esto vai de farol, non, pero si non se me conoce, que non se me interprete. As miñas condicións económicas eran inimaxinables. Teño un plástico, teño gafas, teño un teléfono, teño un bonobús que me deixan de funcionar gratis por minusválido. O sea, es una movida de bienestar que no me la podía imaginar. Pero tamén me paro a veces a pensar e vexo que cando vou a un bar, as condicións dos camareiros, as condicións... Eu son da beiramar. As condicións dos marineros, as condicións dos labregos... Entón, este mundo é moi diverso. É moi diverso. Si, claro, se eu me movo no mundo que me movín o universitario, esto es Jauja. Porque o único que facía é que fai un pouco de frío porque non hai cartos para a calefacción, pois vaia problema. Pero non ando descalzo. Entonces, as cuestións ás veces que se discuten é (por dicir agora unha saída de tono do meu estilo): o problema non é a amnistía. O problema do país este non é a amnistía.

P5: Efectivamente...

P4: A cuestión é que se ti pensas que é a amnistía, continuamente che dicen que é a amnistía, "claro que é amnistía". O problema é o sistema educativo. O problema é o sistema sanitario. O problema, as condicións laborais dos traballadores [dirixíndose a P1] para que te poidas ir da casa... Non me acordo do nome... Esas son as condicións. E iso, non se discute. E por que non se discute? Porque non se plantean. Porque estamos co móbil.

P3: Eu o que vexo...

P4: Bueno, non desbarro máis, perdón, non desbarro máis.

P3: En políticas como educación en países como Noruega, Suecia, que chegan a un acordo e siguen co mesmo... Non me sae agora a palabra... As mesmas asignaturas para durante 20 anos os rapaces de cuarto da ESO estudar o mesmo, non cambiar todo un ano, despois ven outra política ten que ser e cambiar o sistema educativo cada pouco tempo.

P5: Pero ahí hicieron un gran conciencia, un gran consenso. Por exemplo, en Finlandia, hicieron un consenso, pero todos los...

P3: Claro. Pero aquí eso...

P5: Y ahí se llevo a un consenso...

P3: Eso aqui es inviable. Y creo que es un fallo muy grande porque...

P5: Bueno...

P3: Hay cosas que sí que sí que tenían que seguir una línea para que no haya los cambios que hay. Yo no sé. Mis hijos se llevan 4 años y van a tener una selectividad totalmente distinta, la de uno del otro, en 4 años. Y hace cuatro era otra forma. No tiene lógica, no tiene, no se respeta...

P5: No se hacen pactos. No se hacen pactos en este país. No se hacen pactos, o pocos pactos...

P3: Por eso la teoría de mi mujer de que hay que votar al que no está para que...

P5: Yo pienso como tú [dirixíndose a P4]: no hay choque generacional, hay choque de valores.

M: ¿Os puedo plantear una última cuestión? Y ya no voy a abusar más. En relación con esto del choque generacional. Bueno, más o menos por lo que habéis dicho, no sé si recojo el sentir de todos, la opinión de todos es que bueno, si hay choques generacionales, como que es algo obvio y que viene por ley de vida, pero bueno, que en realidad no podemos hablar de... Pero, por ejemplo, en cómo se traslada eso a la política... Por una cuestión de edad, es decir, porque evidentemente lo que... Cómo ve la vida una persona como P1 (perdona que te ponga de ejemplo) y una persona, perdón, P4 (voy a utilizarte a ti de ejemplo) pues evidentemente tiene que haber diferencias por cuestiones vitales. Y así con cualquiera, y me incluyo yo.

Pero, por ejemplo, cuando son cosas que tienen una relevancia política, como la lectura que hacemos o la memoria que tenemos de la Transición a la democracia. Claro, tú no habías nacido [refiriéndose a P1], lógicamente, pero habrás estudiado algo sobre la Transición. Sí, el franquismo y el paso, cómo se pasó en el franquismo, que era que era un régimen autoritario a un sistema democrático como el que tenemos hoy. La lectura que se hace de la democracia, en política, no es la misma en función de la edad. Lo que vemos es que aquellos que han participado en ese, que han vivido ese momento, incluso que han participado políticamente o que han estado más cerca de ese momento, tienen una lectura muy diferente a la gente que no la ha vivido y que solamente la estudia o que se la cuentan en casa o... Entonces, hay cuestiones que sí... Tiene... Cuestiones relacionadas con esto de las diferentes generaciones y de lo que quiere cada generación, que sí luego tienen importancia en el tema de cómo vivimos la política. No sé si podéis decirme algo sobre esto...

P4: ¿La pregunta que has hecho es sobre la Transición? ¿Cómo vemos la Transición democrática, no

M: Sí, el tema de la transición es un tema que metió, digamos, en el debate político, un partido como fue Podemos. Digo como fue, estoy hablando en pasado, aquí yo estoy metiendo mi opinión que no debería, pero bueno... Un partido como Podemos metió ese tema en el debate político durante mucho tiempo. Ahora ha caído un poco, pero bueno. Y Podemos tenía una lectura muy particular, digo de partido, me refiero. Hay mucha gente que suscribía esa, o sea, que seguía esa lectura que era bueno “en la Transición se cometieron errores, no se hizo todo lo bien que se debía y de aquellos errores, algunos de los problemas que tenemos hoy, en la actualidad”. Pero hay mucha gente, con otra edad, con otra vivencia personal de lo que ha sido ese momento que no entiende la Transición así, dice “no, la Transición ha sido bueno, pues un momento por el que tuvimos que pasar, donde había una necesidad y se ha dado respuesta satisfactoria porque tenemos un sistema democrático; con todos los fallos, con todas las debilidades que tiene un sistema democrático, pero lo tenemos, y ese era el objetivo, el objetivo era salir de una dictadura, ir hacia una democracia y la democracia, para bien o para mal, la tenemos”.

Entonces, las lecturas son diferentes también porque los que no estaban en aquel momento decían, “es que eso a mí no me compete, nadie me preguntó si yo quería que, en vez de una monarquía parlamentaria, tener una república, a lo mejor yo quería una República, como nadie me preguntó porque no estaba, pues a mí esto no me vale y hay que volver a empezar de nuevo”. Entonces a eso me refiero con ese choque generacional que tiene trascendencia en el mundo de la política. Y ahora podéis decirme lo que queráis, como si no me queréis decir nada.

P5: Yo creo que sí que hay choque generacional y yo creo que es bueno que lo haya. Porque se necesita ir hacia delante y un papel, o sea, una constitución que se ha hecho hace 40 años y que apenas se ha tocado (porque España es de los países que menos ha tocado la constitución, si vamos al marco europeo) creo que es bueno que se revise. Y en eso el Movimiento 15M (que no es Podemos) sí que ha pedido esa “democracia real ya” que las personas, ciertas personas, no todas las personas mayores, igual no suscribían o lo que sea, porque para ellos ha sido lo mejor que ha sido... Hicieron lo mejor que pudieron en ese momento... Con el momento que era, pero yo creo que sí, que es necesario que se revise la constitución y es bueno que haya ese choque generacional, que es el que hace que... Homo sapiens vaya evolucionando, si no, aún tendríamos aquí a los esclavos... Por ejemplo... Y es urgente que se haga.

P4: ¿Señor joven [refiriéndose a P1], fálame, cómo ves a Transición democrática, por favor?

P1: A ver, yo iba a decir que, por mi impresión, como persona, no tengo muchos comentarios. A lo mejor porque con ese cambio yo, en primer lugar, yo no lo noté. Vosotros sí que lo habréis notado, si no me equivoco. Y tampoco es algo que yo, por mucho que lo estudie, por mucho que me hablen de ello, no lo voy a vivir, ni entender tal y como vosotros lo habéis vivido y habéis entendido.

P2: Vivir, non o vivín, pero bueno.

P1: Estou falando del Estado, en concreto. E bueno, nada máis

P2: Non, dalle, sigue.

P1: Pero iso, que podo dicirche moitas cousas diso, pero no voy a saber igual que vosotros, porque sois los que habéis estado ahí, y estáis ahora, ya habeis podido apreciar todo ese cambio.

P3: Yo creo que cuando fue la constitución, aunque fue mínimamente (hubo gente del Partido Comunista como era Carrillo) y creo que lo que hablábamos antes de la de la normativa de educación o de muchas más cosas: debería haber un consenso entre los partidos más fuertes y más tal y, lo mismo que antes: gente joven, gente más mayor, gente más madura, gente de todas las edades opinara, hiciera

una España de futuro. Porque... Pero es que no hay acuerdo porque se amarran... Como a lo del Poder Judicial este que no lo renuevan porque están unos enfadados con otros, y entonces yo creo que ese es el problema que tenemos ahora mismo en ese país, políticamente. Si se pusieran de acuerdo, hicieran un país y dejaran abierta la puerta a una república, a una...

Es que, con independencia de autonomías, países en este país, o lo que sea (como se quiera llamar) fuese un país más abierto, pero tendríamos que hacerlo por consenso de... Pues no sé, a mí me hace... El ejemplo que pongo cuando si no... Bueno, a lo mejor es que no puedo decir lo que iba a decir, porque iba a hablar de la convocatoria de elecciones o de, bueno, del referéndum catalán, pero yo eso lo comparo siempre con la comunidad de vecinos. Yo fui presidente de la comunidad de vecinos unos años y entonces para conseguir poner un ascensor teníamos que ser el 75%. Y como los bajos, tenían más del 25%, nunca pudimos poner ascensor hasta que cambiaron la ley. Pues es algo parecido. Si para hacer un cambio radical del país, de poner una república (por ejemplo) tenemos que estar de acuerdo, o dejar abierta la cosa, pues tenemos que estar de acuerdo por lo menos más del 70%, un porcentaje. No que vayan a votar un día solo el 40%, vote y por el 21% de la gente, se cambia todo el país. Entonces eso es lo que hay que hacer en educación, en esta historia, en muchísimas, pero los políticos son los que no quieren. No sé por qué. No lo sé explicar.

P2: Que os partidos maioritarios en España son monárquicos.

P5: Es que realmente la ley d'Hont, que es una ley de belga (yo soy de origen belga), la ley d'Hont es una ley belga en donde se obliga, o sea, el voto es obligatorio. Entonces, ya hay menos vicio. Y ya aquí el voto no es obligatorio. Entonces, la ley d'Hont... Pues está viciada para que ganen siempre los dos, los dos más fuertes. O que tengan mucho más veces que los dos más fuertes.

P3: Pero si esos dos, si esos se pusieran de acuerdo e hicieran una modificación...

P5: No, no se van a poner de acuerdo porque les conviene.

P3: Pues es el problema que tenemos.

P5: Entonces, es el vicio de lo que yo veo aquí. O sea ¿Pones la ley d'Hont? Pon el voto obligatorio.

P3: No sabía yo eso.

P5: Sobre todo, en un país en donde ha habido 40 años de dictadura, o sea, pon el voto obligatorio, hay muchísima gente que se murió para poder votar y para poder tener un sistema que no sea una dictadura.

P2: Eu precisamente penso que a Transición fíxose para que non cambiara nada.

P5: Efectivamente. Para dejar las cosas bien atadas

P2: No sentido, claro, no sentido de que, o sea, para empezar a constitución firmouse cunha pistola na cabeza. Eso creo que o sabemos todos, estiveramos alí ou non, e... Perdón, a constitución firmouse, bueno, firmouse cos propios do réxime nun, bueno...

P4: Pero dixeches unha expresión un pouco fuerte...

P2: Ah, si, si, claro.

P4: "Cunha pistola na cabeza".

P3: Eu non creo iso.

P2: É a miña opinión.

P4: Pero espera, espera, é unha expresión.... Salida da túa cabeza ou é...?

P2: Acaba de salir. Si, acábame de sair, xa a pensaba antes, pero si que...

P4: E que é a primeira vez que escoito unha cousa desa magnitude e... Non sei que data é, pero a 27 de setembro de 1975 fusiláronse con un disparo a cinco militantes.

P2: Firmados por Manuel Fraga.

P4: Escoita, pero hai diferenza (e quizais iso si, os executaron con un disparo na cabeza) a que os que escribiron a Constitución a firmaron con unha pistola na cabeza.

P2: É unha figura retórica.

P4: Ah, é unha figura, non me saía a expresión. É unha cousa figurada

P2: É unha cousa figurada, pero que para min representa bastante ben o que foi o clima da Transición.

P4: Si, pero me pareceu que...

P3: Eu non sei o porque conseguir un paso adiante de como estabamos a onde se pasou... A min si me poñen unha pistola na cabeza e firmo unha cousa que creo que vai a mellorar ao país, firmo.

P2: Non, senón...

P3: Por dúas cousas: porque non quero morrer e porque creo que a Transición democrática en este país non foi mala. Foi o que se puido conseguir e loitaron moita xente, moita xente, por eso e creo que este país está moito mellor con ese tipo de constitución que se fixo. Porque foi o que se podía conseguir ou o que entendían que era bo para este país. Non do todo, pero é que si, se o que se conseguiu no ano 75 se conseguira agora de un acordo entre todos e que esto evolucionara, íamos mellor. E iso foi o paso que tuvemos. Que cuarenta anos hai que evolucionar, hai que cambiar? Si, pero a Transición española foi (creo que) bastante boa.

P2: Non estou de acordo. O contrario xustamente.

M: Era una pregunta trampa, por eso no me sorprende el resultado.

P4: Non, non, eu espero e quero opinar. Tu hiciste una pregunta muy concreta y ahora quiero opinar...

P2: Pero, podo acabar moi rápido, moi rápido. Nada, como exemplo tamén poño, bueno, como se chamaba o primeiro presidente da...

M: Suárez.

P2: Suárez, franquista; Manuel Fraga, ministro de Interior con Franco; etcétera; os xuíces, todos os mesmos que con Franco e... Que máis? Bueno, militares tampouco se renovou practicamente nada...

P5: A policía...

P2: A policía, etcétera, etcétera. Bueno, eso foi a Transición e... A parte bueno, xa nin eso lles parecía ben que tiveron que intentar botalo abaixo outra vez no 23F. Pero, falando da lei da amnistía, nese momento si que amnistiouse crímenes de sangue. Entón, eso tamén pasou na Transición, amnistiáronse crímenes de sangue (crimes de lesa humanidade, que se chaman agora). Entón, por eso eu penso que a Transición... Que foi o que se puido? E que eso pódese decir de calquer cousa. O sease, é a xustificación de decir "non, non, é que é o que se puido". Non sabemos o que se podía, nin o que non se podía. Eu non estiven alí, obviamente, pero afirmar que foi o que se pudo... Non me vale, quero dicir, porque eses...

P5: En ese momento, en ese momento.

P3: Non, pero é que tes que comparalo co que pasou nesa vida, nese momento en outros países español, o sea, europeos e estranxeiros.

P2: Non hai ningunha situación parecida a unha ditadura de 40 anos en territorio europeo, creo. Que como como foi...

P5: Lo podrían haber hecho mujo mejor y mucho más. Pero es lo que se pudo hacer, visto como lo habían atado todo. Y es cierto que ahora es bastante necesario revisar la constitución.

P3: Pero yo creo que se consiguió llegar a donde estamos por cómo se, por el avance que se hizo y el camino que nos dejó abierto toda esa historia.

P5: Y gracias a las ayudas de la Unión Europea, también.

P3: Bueno, pero eso es económico, no...

P5: Ah, pero si estamos ahora así tal y cuál es por la economía, sobre todo por la economía.

P2: É fundamental.

P1: Todo afecta, todo afecta.

P2: Iso tamén o iba decir eu antes, que estamos falando "non, é que agora tes que estudar, non sei que, antes ibas a un taller e decías, tes un traballo para min?"...

P5: En ese momento controló bastante. Mucho más, mucho más controlan mucho más a los españoles que a lo que van a controlar a los ucranianos para entrar (si es que entran) en la Unión Europea. Controlaron durante 10 años a los españoles para poder entrar en la Comisión Europea de aquella. Que manda carallo. Luego, es verdad que a los países del este no los controlaron tanto porque interesaba. Y ahora interesa. Pero a España la controlaron muy bien y sobre todo por esos puntos. O sea, que yo creo que se hizo lo mejor que se pudo. Evidentemente, te doy la razón, se podría haber hecho mucho mejor.

P2: Digo tamén polo resultado que agora estamos tamén...

P5: Porque algunos han tenido unas medallitas que no, no tenían que tener, ni eso.

P1: Vámonos queixar sempre. Pode estar, por exemplo, aquí en Galicia, se fai sol, nos queixamos porque fai moito calor, se chove, porque chove. En todo, vai pasar. Se temos algo, sempre vai a haber unha queixa.

P2: Si, depende, non hai nada perfecto, pero quero decir que nesta situación concreta refírome a que se pudo (para min) pudose negociar, ou doutra forma, pudose facer outras moitas cousas. E bueno, xa non

digo a Transición en si mesma, senón o felipismo, eso sí que foi, vamos... O toque final a ese mantemento do réxime, porque ao final, volvo insistir, seguían moitos dos mesmos gobernantes, seguían os xuíces todos, a policía...

P3: Con Felipe González dis?

P2: Refierome a cando o PSOE deixou de ser os socialistas, vamos.

P4: Pido a palabra despois desta intervención deste señor. Que tamén é moi respectable, pero si que quero dar a miña visión da Transición democrática. Eu tiña... Non o sei contar. Si nacín no 54, nos 75 cantos anos tiña?

P3: 21.

P4: E levaba tres anos na universidade. O sea, entrei sobre os 19, o que se entraba daquela. Entonces facíase unha asemblea todos os días. As calles estaban sempre cheas de policías. Todo o día era teatro, se cadra discusións e non sei canto. Dito doutro xeito, para tratar nun par de minutos profesora, trasladarlle a este señor, aquilo era o blanco e o negro. Eu compreí o País por primeira vez no Tournal e a policía me seguía, polo mero feito de comprar o País. Porque saleu ademais, nesa temporada do ano 75, un periódico que cambiou a visión de como eu, o periodismo... Pero que viñamos dunha época que a palabra que se ten que utilizar é a de represión. Para, para, que eu deixeiche falar. De ditadura.

E a Transición democrática non a fixeron sete cabezas. A Transición democrática fíxose coa loita de clases, se chamaba aquilo. Das pelexas dos traballadores de Vitoria, Sagunto, Ferrol e todo eso. Os movementos estudiantiles. Unha necesidade coma a que este chico ten agora de saír da casa aos 18 anos, porque nós non saíramos da casa desde o ano 39. A miseria que se vivía era insoportable e a xente estaba disposta a morrer (como agora os inmigrantes) por o futuro da súa vida. E sentáronse unha serie de señores como ese que lle chamas ti Suárez, dese presidente, felipismo que foi non sei cuanto. Sentáronse cando os tanques estaban detrás para ver a cantos máis iban a fusilarnos. E había que escoller. Evidentemente que houbo unha lucha moi fuerte. Evidentemente que houbo moita cesión de cousas ofensivas (como o que falaches da amnistía). Pero tamén recordas o 23 de febrero do señor este, do coronel...

P2: Tejero.

P4: Eso era. Eso estaba candente. E a xente morría nas calles. E Europa era outro mundo. E nós non o tiñamos. E se firmaron unha serie de condicións, se legaliza o Partido Comunista de España (que eu estaba me parece que en Xove ou nun sitio desos, non sei que carallo que facía eu alí nunha cousa de que poñían unha cousa nuclear, ou bueno, non me acordo xa moi ben). Era todo o que se discutía. E de repente se forma un parlamento, Arias Navarro, "Franco ha muerto", Suárez, UCD... "No es perfecto". E logo, é perfecto isto? O vaso está cheo ou está vacío?

E que se diga, a min me resulta, francamente (tesme que deixar terminar) resúltame francamente, me hiere cando unha persona dice que esto non é un país democrático. Este é un país parlamentario donde, con todos os defectos das formas, das eleccións e dos partidos votamos a xente, eliximos os nosos representantes e siga confrontación. Por iso foi a Transición democrática.

P3: O que consiguíu.

P4: E por eso, por eso, tamén decir unha cousa que de Felipe González, cando na miña opinión, se teño algo que decir (así como vou dicir que Xerardo Estévez é o que transformou un pouco Santiago de Compostela facendo as corredoiras, esas canles) Felipe González, non, o PSOE foi o que transformou a España. Transformou España. E non eran os mesmos representantes do franquismo, por non decir do fascismo. Esto empezou a cambiar.

E as mutacións levan un tempo, como eu asimilar lo trans, lo gay. E tengo que dicir "pois sí" hasta que, pero son cousas anti-natura. Fíjate en la expresión ¿Eh? En mi mente. Non na realidade. Hasta que o ves. Vale. Y remato profé. A Transición democrática, por eso estamos hoxe aquí decindo o que queiramos. Porque si non antes ao salir de aí, ibas para a cárcel. E che torturaban. Y houbo que firmar moitas cousas. E renegar... Renegar non é a palabra...

P3: Negar, negar...

P4: Aceptar, é dicir, e volvendo á toma de que o dramático agora, que sabe calquera que vai a cursos de seminarios, e dice "si tu te encuentras en un desierto y tienes que salvar a un niño, cando toma unha opinión, un grupo de personas é moito mellor ca que toma o líder, porque se ponderan". O que nos

parece a pouco é que hoxe o Partido Popular e o Partido Socialista, que son os partidos maioritarios, non se entenden. Eso é un drama. É un drama porque non avanzamos. Y nos perxudican a todos.

E un, podemos ter ideoloxías distintas, e temos (e remato con esto) no parlamento como dez ou quince representacións políticas. Non son buenas? E logo que? Que é mellor? A túa ou a miña? Son representacións da expresión popular. Da expresión da sociedade na que vives. Y eso se conseguiu cunha cousa que, si o quero ver en negativo, claro que si, porque o que tiñamos que facer era coller a Tejero e sacar os tanques e fusilalos? E volver á mesma historia?

P2: Iso é unha pregunta?

P4: Non, é unha pregunta retórica.

P2: Ah, vale, si.

P4: Como queremos evitar Gaza, e Israel, e Ucraia, e Rusia, consensuamos. Para vivir todos. E un pouco (e sin ser maleducado, nin incisivo) la Transición democrática nos permite estar aquí como estamos agora, incluso (de broma) as mulleres opinando. Porque antes, naqueles tempos, nin tiñan dereito a unha nómina, nin tiñan cartillas, nin tiñan nada. E había hijos legítimos e hijos ilegítimos. No había otra cosa. Si é capaz de un de...

Por eso ese chico [referíndose a P1] non pode entender porque as cousas, camarada P1, hai que mamarlas y sufrirlas. E entón dices "que bien". Por exemplo, eso, sendo aparentemente unha persona que defende ideais radicais, hai que tamén ter en conta que eu tamén son tan radical coma ti [referíndose a P2] pero con Transición democrática. Señora profesora, disculpe, pero íbase acortar, pero eu quería dar a miña opinión.

M: Nada, es lo que queríamos.

P4: Eu quería dar a miña opinión.

M: Que cada uno expresara su opinión.

P2: Teño dereito a réplica?

M: Si, si.

P4: Si, si, claro home!

P2: Vale, pero creo que non me entendeste moi ben, entón eu entendo que te sentirás atacado no teu personal, no teu papel personal, incluso neste couso. Gracias pola lección de historia, por certo, e... Entón, claro estasmе poñendo nunha dicotomía que é, ou é esto que pasou, ou era o apocalipsis (franquismo hasta o 2050). Eso non é verdade. O sea, estás caendo unha falsa dicotomía, punto un. Punto dous, que eu diga que se podan facer as cousas mellor ou non, obviamente, é unha opinión, desde o meu punto de vista (que non estiven alí, o único que podo facer e ler, escoitar a xente coma ti, por iso digo graziñas pola lección de historia, sen acritude).

P3: Moi boa.

P2: Porque aparte tes practicamente a idade do meu pai, entón eu esta historia xa a escoitei, moitas veces ademais. Que eles eran parte do teatro Candea e xa me contaron como tiñan que recoller o escenario para que non os rebentaran a golpes.

P4: Espera, o teatro Candea de Noia?

P2: Si.

P4: Eu estiven no teatro Candea de Noia.

P2: Xa dicía eu que me sonaba a túa cara.

P4: Quen é teu pai?

[P4 e P2 comentan os datos de familiares de P2, os cales coñece P4]

P2: Si, esto está moi familiar.

P4: Non, non, pero sendo de Noia, que eso, es de Noia logo?

P2: Si, son de Noia, de toda a vida.

P4: Nada, continúa. Ao dicir Candea veume á cabeza que Candea...

P2: Eu actuei nunha función cando era pequeno, tiña dez anos ou así, en "Os vellos non deben namorarse".

P4: Si, si, claro.

P2: Disculpade o inciso. E nada xa finalizo. O que dixen, por exemplo, de Felipe González foi sobre todo porque... Ca legalización do Partido Comunista (eso é verdade) renunciouse ao comunismo. Entón foi, para min, foi unha renuncia, que é lóxica, normal na Europa dos anos setenta, o sea que non foi

unha... Iba a acabar pasando, inda que non fora na Transición. Pero por exemplo, Felipe González no económico foi desastroso porque empezou a privatizar a saco (traballo que continuou Aznar) máis que nada referíame a eso, tamén desde un punto de vista galego, porque desmantelou os astelleiros completamente...

P4: Chamouse "reindustrializar".

P2: Seino, seino, seino. Chamouse así, pero outra cousa é o resultado. Igual que se chamou Transición, outra cousa é o resultado.

P4: Igual que cando se fixeron as autopistas de Galiza, "fendían Galicia". E agora temos o mesmo problema cos muíños de vento e cas placas solares.

P2: Completamente dacordo

P4: É un tema de "que sacrificio si quero un determinado tipo de cousas". E esa discusión levo trinta anos ca mesma.

P3: Pero é que eu penso que o dos astilleros ou cousas que fixo el... Despois non sei cal era a idea que tiña el, pero foi conseguir que este país fora mellor porque eso fixérono en Inglaterra cos...

P4: O INI, o INI.

P2: Thatcher.

P3: Thatcher fixo unha cousa parecida. Eu fun un día, foi fai quince anos ou así a Inglaterra e fun cun amigo que é economista, para min é moi listo entonces pregunteille, como estamos aquí falando, tomando unha cerveza, e pregunteille que como había pasado esto e explicouno moi ben. Dixo: "é que unha tonelada de ferro costaba fabricala en, bueno sacala en Inglaterra 1000 e traías de Polonia por 200".

P2: Claro, a uberización.

P3: Dixo, os artelleiros foi algo parecido. Cando empezaron os chinos ou outros países a facer, non eramos competitivos, non era práctico para este país (rentable) para manter os seus postos de traballo. Hai que buscar outra industria. Eso non era rentable.

P2: Pero levar, levounos despois a Andalucía. O sea, pechou os de Ferrol e levounos a Andalucía.

P3: Bueno, pero eso é un tema político

P5: Si, efectivamente aí lo que hizo fue [silba e fai o xesto de coller algo] para casa.

P3: Para gañar votos alí.

P5: Efectivamente.

P3: Despois pensamos de Andalucía porque non eran rentables os astelleiros.

P2: Entón, non sei é unha cuestión de mercado de competitividade ou unha cuestión de que aí os líderes políticos...? E precisamente impulsouse a Felipe González porque foi unha imaxen, dunha forma de lavado de cara xeral do estado español e que a xente se olvidara de que os xuíces, os funcionarios de todos o resto de corpo, seguía sendo máis ou menos o mesmo.

P4: Ok.

P3: Eu creo que dentro...

P5: Hay un pouco de todo.

P2: Non digo que sexa tan solo eu... Pero creo que hai... Por certo, moitas grazas pola túa paixón [dirixíndose a P4].

P4: Pero non dixestes, perdoa un momentinho, que non vexo aí, como dixestes. Non eres o fillo de... [volven a falar dos pais de P2].

P4: É que non teño vista...

P6: E ti de quen eres?

P4: Non distingo as persoas...

P2: O lunar, lunar é do meu pai.

P4: Si, que non distingo, non me alcanza a vista.

M: Bueno, muchas gracias a todos por participar.